

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Erhalt der Kommunikationsfähigkeit bei De- menz durch Gruppentherapie – Ein kriterienge- leiteter Vergleich von Theorie und Praxis

Eingereicht von: Chiara Salvator

Begleitperson: Christin Wissel

Zweite Fachperson: Prof Dr. habil. Jürgen Steiner

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten sind häufige Folgen einer demenziellen Erkrankung und können die soziale Teilhabe einschränken. Trotz der potenziellen Vorteile erfolgt logopädische Therapie meist im Einzelsetting, während Gruppentherapien alltagsnahe Kommunikation und Interaktion fördern könnten.

Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Konzepte einer kommunikativ orientierten Gruppentherapie für Menschen mit Demenz in der Praxis angewendet werden und wie diese begründet werden. Dazu wurden Experteninterviews mit zwei Logopädinnen sowie einer Pflegefachfrau geführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass Gruppentherapie darauf abzielt, die Kommunikation zu fördern und die soziale Teilhabe zu ermöglichen. Dabei ist bei den Teilnehmer:innen oft ein Anstieg an Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein zu beobachten. Um diese Ziele zu erreichen, kommen verschiedene Ansätze zum Einsatz, die aus der Arbeit mit Menschen mit Demenz bekannt sind oder eigens entwickelt wurden. Keine der befragten Expertinnen nutzt Aphasie-Gruppentherapiekonzepte – auch nicht in angepasster Form.

Trotz der in der Literatur betonten Vorteile ist das Angebot für Gruppentherapien begrenzt – dennoch muss Teilhabe für Menschen mit Demenz ermöglicht werden.

Danksagung

Mein herzlicher Dank gilt allen, die mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben. An erster Stelle bedanke ich mich bei Christin Wissel, meine Begleitperson. Bei Fragen konnte ich sie jederzeit um Rat fragen und sie unterstützte mich im gesamten Gestaltungsprozess dieser Arbeit. Ein besonderer Dank geht auch an Jürgen Steiner für die wertvollen Inputs und anregenden Gedanken. Ebenso bedanke ich mich bei Erika Hunziker für ihre anfängliche Begleitung und Unterstützung bei der Themenfindung. Mein Dank gilt auch den drei Fachpersonen, die sich für die Interviews bereit erklärt haben. Ihre Erfahrungen und Expertise haben einen bedeutenden Beitrag geleistet. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meiner Familie und Freund:innen für ihre wertvolle Unterstützung bei der Überarbeitung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Persönliche Relevanz	7
1.2	Zielsetzung.....	8
1.3	Vorgehensweise.....	8
2	Das Erscheinungsbild einer Demenz	9
3	Demenzstadien	9
4	Die verschiedenen Demenzformen	9
4.1	Alzheimer-Demenz (AD)	10
4.2	Frontotemporale Demenzen (FTD).....	10
5	Kommunikation für Menschen mit Demenz	11
5.1	Bedeutung der Kommunikation	11
5.2	Auftretende sprachliche Schwierigkeiten bei Demenz.....	12
5.2.1	Die sprachlichen Symptome nach Demenzstadien.....	12
5.2.2	Die sprachlichen Symptome nach Demenzarten.....	13
5.3	ICF – die ganzheitliche Betrachtung	14
5.4	Auftrag der Logopädie	14
5.5	Ressourcen.....	15
6	Gruppentherapien mit sprachlichem Schwerpunkt	16
6.1	Einzel vs. Gruppentherapie.....	16
6.2	Organisation und Aufbau einer Gruppentherapie.....	17
6.3	Methoden und Ansätze in der Logopädie	17
6.3.1	Methoden Aphasie	18
6.3.2	Methoden für Demenzbetroffene	19
6.3.3	Studien und Erfahrungen aus der Praxis.....	20
6.4	Wirksamkeit von Gruppentherapien bei Demenz	22
7	Fragestellung	23
8	Forschungsdesign und Methodik	24
8.1	Methodisches Vorgehen und Ablauf	24
8.2	Wahl der Methode	24
8.3	Literaturrecherche	24
8.4	Online-Umfrage	24
8.4.1	Aufbau der Online-Umfrage	25
8.4.2	Auswahl der Institutionen	25
8.5	Experteninterviews.....	26
8.5.1	Interviewpartnerinnen	27
8.5.2	Vorbereitung der Interviews.....	27
8.5.3	Interviewdurchführung.....	27

8.6	Datenaufbereitung	28
8.7	Datenanalyse und Auswertung der Interviews	28
9	Darstellung der Ergebnisse	30
9.1	Ergebnisse der Online-Umfrage.....	30
9.2	Ergebnisse der Experteninterviews	31
10	Diskussion.....	40
10.1	Beantwortung der Forschungsfrage	40
10.2	Vergleich von Theorie und Praxis	41
10.3	Limitationen.....	42
10.4	Methodenkritik.....	42
11	Fazit	43
12	Ausblick	44
	Literaturverzeichnis	I
	Abbildungsverzeichnis.....	VI
	Tabellenverzeichnis.....	VI
	Anhangsverzeichnis	VI

Abkürzungsverzeichnis

AD	Alzheimer Demenz
ASTRAIN	Alzheimer Sprachtraining
CIAT	Constraint Induced Aphasia Therapy
DRG	Diagnosis Related Group (Swiss DRG: gemeinsame Institution der Leistungsbringer, der Versicherer und der Kantone im schweizerischen Gesundheitssystem.
FTD	Frontotemporale Demenz
GRIPS	Programm zum Erhalt der Selbstständigkeit im Alter
ICF	International Classification of Functioning
KSG	Kommunikationsgruppe soziale Kompetenz
MAKS	Motorisch, alltagspraktisch, kognitiv, sozial
PACE	Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness
PPA	Primär progrediente Aphasie
ROT	Realitäts-Orientierungs-Training
WHO	World Health Organization

1 Einleitung

In der Schweiz leben ca. 153 000 Menschen mit Demenz und es kommen jährlich rund 32 900 Neuerkrankungen dazu. Ein grosser Teil der an Demenz erkrankten Menschen lebt zu Hause und werden von den Angehörigen unterstützt. Die fortschreitende Hilfsbedürftigkeit stellt jedoch hohe Anforderungen und eine Belastung für das familiäre Umfeld dar (Bundesamt für Gesundheit, 2023). Schätzungen von Alzheimer Schweiz (2020) zufolge hat ein Drittel der an Demenz erkrankten Menschen keine fachärztliche Diagnose, bei einem Drittel liegt ein Demenzverdacht vor und nur ein Drittel verfügt über eine fachärztliche Diagnose. Da von einem Anstieg der Anzahl in der Schweiz lebenden älteren Menschen auszugehen ist, werden stetig mehr Menschen mit Demenz in der Schweiz leben (Alzheimer Schweiz, 2020).

Bei Demenz gehen die kognitiv-kommunikativen Fähigkeiten mit der Zeit verloren. Dadurch kommt es zum demenziellen Sprachabbau, welcher zum einen die Sprache des Individuums einschränkt, zum anderen aber auch den zwischenmenschlichen Dialog beeinflusst (Steiner, 2010). Sprachliche Kommunikation ermöglicht Teilhabe und diese soll für Menschen mit Demenz möglichst gewährleistet werden, damit es nicht zum sozialen Ausschluss kommt (Hielscher-Fastabend, de Beer & Weiss, 2023).

1.1 Persönliche Relevanz

Mit den Auswirkungen von Demenz wurde ich zum ersten Mal konfrontiert, als mein Grossvater die Diagnose Alzheimer erhielt. Er wurde vergesslicher, unruhiger und verbal teilte er sich immer weniger mit. Wie mir meine Grossmutter sagte, kam die Logopädie als eine Therapiemöglichkeit nie zur Sprache. Die Gründe dafür sind mir unbekannt. Doch die Kommunikation zwischen ihnen wurde durch die Alzheimererkrankung immer mehr eingeschränkt. Auch wir spürten beim gelegentlichen gemeinsamen Abendessen Veränderungen in seiner Sprache, Kommunikation und seinem Verhalten. Es verging nicht viel Zeit, da konnte er seine Bedürfnisse nur noch begrenzt mitteilen, bis die verbale Sprache verarmte. Es wäre wünschenswert, wenn die Logopädie als nichtmedikamentöse Therapiemöglichkeit mehr in den Fokus der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei Demenz rücken würde. Die Kommunikationsfähigkeit von Menschen mit Demenz sollte möglichst lange erhalten bleiben.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zu ermitteln, welche kommunikativ orientierten Ansätze für Menschen mit Demenz in Gruppentherapien in der Praxis Anwendung finden. Kapitel 6.4 macht deutlich, dass die Evidenzlage bezüglich logopädischer Gruppentherapien für diese Zielgruppe bislang schwach ist. Trotzdem kann der Literatur entnommen werden, dass sich, insbesondere im Hinblick auf die Ziele der ICF, die Gruppentherapie als geeignetes Setting anbieten könnte, um die Kommunikationsfähigkeit zu erhalten, Teilhabe zu ermöglichen und das Wohlbefinden zu stärken (Steiner, 2010).

1.3 Vorgehensweise

Zu Beginn der Arbeit wird der theoretische Hintergrund dargestellt, gefolgt der Beschreibung der gewählten Methodik. Um einen tieferen Einblick in die Praxis zu gewinnen und die Fragestellung zu beantworten, wurden Interviews mit Expertinnen durchgeführt, darunter zwei Logopädinnen und eine Pflegefachfrau. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden präsentiert, diskutiert und mit der Theorie verglichen. Abgeschlossen wird die Arbeit mit dem Fazit und dem Ausblick.

2 Das Erscheinungsbild einer Demenz

Der Begriff Demenz beschreibt Hirnleistungsstörungen mit unterschiedlichen Ursachen (Bundesamt für Gesundheit, 2023). Aufgrund einer Demenz sind kognitive Bereiche wie z.B. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache und Wahrnehmung eingeschränkt (Deutscher Bundesverband für Logopädie, n. d.). Die ersten Einschränkungen, die bei einer Demenz sichtbar werden, sind Beeinträchtigungen in der Alltagsbewältigung. Konkret äussern sich diese im Kommunikationsverhalten und im Umgang mit anderen Menschen, aber auch beim Verrichten von alltäglichen Aktivitäten. Im Verlauf der Demenz zeigt sich der progrediente Sprachabbau. Der Sprachabbau gehört zu den kognitiven Symptomen bei einer Demenz (Eibl, 2023).

Für die Logopädie relevant sind teilweise frühzeitig einsetzende Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen und Störungen beim Aufnehmen von Nahrung und des Schluckens. Je nach Form und Stadium der Demenz können die Behandlungsfelder unterschiedlich sein (Deutscher Bundesverband für Logopädie, n. d.).

3 Demenzstadien

Bei einer Demenz spricht man meist von drei Stadien. Zum einen ist das die leichte Demenz, die sich durch leichte Beeinträchtigungen im Alltag sichtbar macht. Das zweite Stadium ist die mittelschwere Demenz, bei der bereits Hilfe bei der Lebensführung erforderlich ist. Das dritte und letzte Stadium ist die schwere Demenz. In diesem Stadium der Erkrankung sind die Betroffenen dauerhaft pflegebedürftig. Vor der eigentlichen Demenz kann es bereits zu einer leichten kognitiven Beeinträchtigung (mild cognitive impairment, MCI) kommen, die den Alltag noch nicht einschränkt (Eibl, 2023).

Es geht jede demenzielle Erkrankung mit einer Störung der Sprache einher. Ein auffälliges Kommunikationsverhalten zeigt sich bereits bei einer leichten Demenz durch die zunehmenden Aufmerksamkeits- und Gedächtnisdefizite. Denn die Sprachverarbeitung findet nicht isoliert statt, sondern hängt eng mit der Kognition zusammen (Eibl, 2023). In Zusammenhang mit Demenz und der fortlaufenden Abnahme der sprachlichen Fähigkeiten spricht man unter anderem von dem Sprachabbau bei Demenz (Steiner, 2010) oder einer kognitiven Dysphasia (Heidler, 2011).

4 Die verschiedenen Demenzformen

Es gibt Demenzformen, bei denen eher die Gedächtnisprozesse betroffen sind, bei anderen sind es eher die Sprachverarbeitungsprozesse, die eingeschränkt sind. Die Sprache nimmt insbesondere bei den degenerativen kortikalen Demenzen ab (Heidler, 2011).

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit kommen teilweise verschiedene Demenzformen zur Sprache. Für einen Überblick werden die erwähnten Formen von Demenz in diesem Kapitel kurz erläutert.

4.1 Alzheimer-Demenz (AD)

Die Alzheimer-Demenz gehört zu den kortikalen degenerativen Demenzformen (Eibl, 2023) und sie kommt mit etwa zwei Drittel aller Demenzerkrankungen am häufigsten vor. Bei diesem Demenztyp ist das Alter der grösste Risikofaktor. Als Symptome treten kognitive sowie nichtkognitive Beeinträchtigungen auf, wobei Störungen der Sprache und Kommunikation eines der Kernsymptome der kognitiven Symptomatik darstellt. Man geht davon aus, dass auftretende Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten durch die Atrophie des Gehirns entstehen. Einerseits können Hirnareale betroffen sein, die Sprachprozesse direkt steuern, andererseits können auch Veränderungen von anderen Netzwerken betroffen sein, die für kognitive Fähigkeiten zuständig sind. So führt zum Beispiel eine Beeinträchtigung des Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnisses oder Planungsprozesse indirekt zu Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten (Knels, 2018).

4.2 Frontotemporale Demenzen (FTD)

Die frontotemporale Demenzen sind, wie die AD, eine der Hauptformen der primär-degenerativen kortikalen Demenzen. Sie sind die zweithäufigste Form von Demenzerkrankungen. Bei diesen Demenzformen verlieren die Betroffenen an Empathiefähigkeit, was diese Form besonders für die Angehörigen und das nähere Umfeld belastend macht. Im Unterschied zu der AD kommen Gedächtnisstörungen erst im späten Stadium dazu. Die primäre progressive Aphasie und die semantische Demenz sind Unterformen der frontotemporalen Demenzen (Eibl, 2023). Die PPA gehört ebenfalls zu den FTD. Es treten vor allem sprachliche Symptome auf, verursacht durch die Atrophie von zuständigen Gehirnarealen. Im Gegensatz zu AD sind räumlich-zeitliche Orientierungs- und episodische Gedächtnisleistungen lange erhalten (Heidler, 2011). Zudem ist bei Menschen mit einer PPA die Aufmerksamkeitsfähigkeit und Wachheit gut vorhanden (Eibl, 2023). Auch bei der semantischen Demenz liegt der Störungsschwerpunkt auf der Sprache, wobei bei dieser Form insbesondere die Semantik betroffen ist (Heidler, 2011). Die sprachlichen Symptome der verschiedenen Demenzformen werden in einem späteren Kapitel genauer erläutert.

5 Kommunikation für Menschen mit Demenz

5.1 Bedeutung der Kommunikation

Kommunikation zählt zu den grundlegenden Bedürfnissen des Menschen. Über Kommunikation treten Menschen in Kontakt. Sie ermöglicht den Austausch von Gefühlen, Gedanken und Sachinhalten. Gemeinsame Gespräche schaffen Momente, in denen man gemeinsam lacht, sie ermöglichen Teilhabe und verhindern Isolation. Ein mögliches Mittel, um diesen Kontakt herzustellen, ist die Sprache (Pape-Rachen, 2012). Sie dient somit als Mittel zur Informationsübermittlung. Kommunikation kann in vier Schritte aufgeteilt werden. Als erstes wird eine Information vom Sender dargeboten. Als nächstes richtet der Empfänger seine Aufmerksamkeit auf den Sender. Als dritten Schritt wird die Information vom Empfänger verstanden, bevor dieser als letzten Schritt die Information behalten kann (Haberstroh & Pantel, 2011). Eine gelungene Kommunikation zeichnet sich beispielsweise durch eine angenehme Atmosphäre und Informationsaustausch aus. Die Beteiligten sollten sich dabei verstanden fühlen (Pape-Rachen, 2012). Das Gelingen von Kommunikation kann eine Herausforderung darstellen, denn bei diesen vier Schritten, die normalerweise automatisch in uns verankert sind, treten bei Menschen mit Demenz zunehmend Schwierigkeiten auf (Haberstroh & Pantel, 2011). Somit werden kommunikative Situationen vermehrt zu einer Belastung (Hielscher-Fastabend et al., 2023).

Gefühle wie Überforderung können entstehen, wenn Betroffene mit ihren Schwächen konfrontiert werden. Zunehmende Defizite in der Sprache wecken oft die Angst, aus sozialen und kommunikativen Gefügen ausgeschlossen zu werden. Dies kann dazu führen, dass sich die Betroffenen zurückziehen oder verstummen (Haberstroh & Pantel, 2011; Hielscher-Fastabend et al., 2023). Sprachliche und kommunikative Schwierigkeiten sowie auch fehlende Worte begünstigen Missverständnisse und Misserfolge in Gesprächen sind mögliche Folgen. All diese Herausforderungen sind frustrierend und schränken das Wohlbefinden sowie die Lebensqualität ein (Haberstroh & Pantel, 2011). Gefühle wie Traurigkeit und Aggressivität können vermehrt auftreten. Gleichzeitig schwindet das Selbstwertgefühl. Mit dem stetigen Verlust sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten sind die Betroffenen Ungewissheit, Verwirrtheit und einem inneren Chaos ausgesetzt (Pape-Rachen, 2012).

Doch nicht nur für die Betroffenen selbst kann Kommunikation zur Herausforderung werden, sondern auch für ihr Umfeld. Die Kommunikationspartner:innen werden mit neuen Anforderungen konfrontiert, die Geduld, Anpassungsfähigkeit und sensibles Reagieren auf die sprachlichen und nichtsprachlichen Ausdrucksweisen der betroffenen Personen erfordern. Trotz möglicher Hürden haben sie aber auch die Chance, einem sozialen Rückzug entgegenzuwirken und die betroffene Person aktiv in ein Gespräch einzubinden (Hielscher-Fastabend et al., 2023). In einem Gespräch mit demenzkranken Menschen ist es wichtig, ihre noch vorhandenen Stärken zu nutzen. Dabei sind verbale und nonverbale Informationen gleichermassen wichtig (Haberstroh & Pantel, 2011).

5.2 Auftretende sprachliche Schwierigkeiten bei Demenz

Bereits im Frühstadium einer Demenzerkrankung können Defizite in den sprachlichen Leistungen festgestellt werden. Aus diesem Grund sind Störungen der Kommunikationsfähigkeit mögliche Hinweise auf eine demenzielle Entwicklung (Krupp & Thode, 2016).

Die ersten sprachlichen Symptome sind meist Wortfindungsstörungen oder komplexe Sätze können nicht mehr behalten werden (Haberstroh & Pantel, 2011). Zudem können Probleme bei der Einspeicherung auftreten sowie auch Störungen in der semantischen Organisation (Steiner, 2010). Ebenfalls können Auffälligkeiten in den pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten auftreten. Dabei geht, aufgrund von Schwierigkeiten mit der Themenkonstanz, der sogenannte rote Faden schnell verloren und es können sich Störungen in der Kooperation und Pausengestaltung zeigen (Steiner, 2010). Eine Diskursstörung, beziehungsweise der Verlust des roten Fadens, zählt auch Knels (2020) zu den Störungen auf der Sprachebene der Pragmatik und Kommunikation. Zudem kann die Fähigkeit der Theory of Mind abnehmen (Knels, 2020).

Durch die auftretenden Schwierigkeiten erhöht sich das Risiko, dass das Interesse an Gesprächen verarmt. In Folge dessen verarmt auch der Wortschatz und es kommt zum kommunikativen Rückzug. Durch die stetige Verarmung der Sprache wird der Dialog zwischen Menschen minimiert (Steiner, 2010). Je nach Lokalisation und Ursprung der Demenz können die sprachlichen Leistungen unterschiedlich betroffen sein (Heidler, 2011).

In den folgenden Unterkapiteln werden die unterschiedlichen Symptome nach Stadium und Art der Demenz aufgezeigt, wobei der Fokus auf der leichten und mittleren Demenz liegt, da eine logopädische Intervention insbesondere im MCI-Stadium und zu Beginn der demenziellen Erkrankung Sinn macht, um eine effektive Kommunikation möglichst lange aufrechterhalten zu können (Volkmer, Spector, Meitanis, Warren & Beeke, 2020).

5.2.1 Die sprachlichen Symptome nach Demenzstadien

Das auffällige Kommunikationsverhalten zeigt sich bei leichter Demenz durch häufig sehr ausführliches und weitschweifendes Sprechen. Dabei wird die Quintessenz von dem Gesprochenen oft nicht klar. In diesem Stadium sind vor allem semantische und lexikalische Schwierigkeiten vorherrschend. So kommt es häufiger zu Wortfindungsstörungen, semantischen Paraphasien oder Neologismen. Ebenfalls wird es schwieriger, den inhaltlichen Zusammenhang, die Kohärenz, von einer Erzählung zu gewährleisten. Teilweise wird auch vergessen, über was gerade gesprochen wurde oder was die Frage war. Syntaktische Auffälligkeiten sind in diesem Anfangsstadium eher selten. Ausser bei der Primär Progressiven Aphasie kann es bereits am Anfang zu syntaktischen und phonologischen Auffälligkeiten kommen (Eibl, 2023).

Im mittleren Stadium ist die Sprache verarmt. Viele Wiederholungen, Perseverationen, Echolalien und Stereotypen treten auf und es kommt häufiger zu Satzabbrüchen oder -verschränkungen. Das Sprachverständnis ist deutlich eingeschränkt. Einfache Aussagen können nicht mehr verstanden werden und es bestehen schwere expressive Wortfindungsstörungen. In diesem Stadium sind auch Lese- und Schreibfähigkeiten stark eingeschränkt (Eibl, 2023).

5.2.2 Die sprachlichen Symptome nach Demenzarten

Bei der AD ist es grundsätzlich so, dass im Frühstadium die äussere kommunikative Fassade noch gut erhalten werden kann, da die Sprache tendenziell eher vereinfacht wird, als dass sie tatsächliche Fehler aufzeigt (Schmidt & Schütz, 2013). Steiner (2010) und Krupp & Tode (2016) beschreiben, dass bei der Demenz des Alzheimer Typ die korrekte Syntax zunächst noch vorhanden ist, sich aber zunehmend vereinfacht (Krupp & Thode, 2016; Steiner, 2010). Auch Heidler (2011) spricht von einer Vereinfachung in der Syntax, die sie mit der Verarmung von Gedanken in Zusammenhang bringt (Heidler, 2011). Anfangs der Erkrankung zeigen sich oft Wortfindungsstörungen und es werden häufiger Oberbegriffe genannt, da den Betroffenen spezifischere Wörter nicht mehr einfallen (Hielscher-Fastabend et al., 2023).

Bei den frontotemporalen Demenzen, dazu gehörend die primär progrediente Aphasie (PPA), treten als Leitsymptom sozial unangepasste Verhaltensweisen auf und führen zu Konflikten mit Mitmenschen (Krupp & Thode, 2016). Neben den auffälligen Verhaltensweisen ist bei einer PPA fast ausschliesslich die Sprache und das Sprechen beeinträchtigt (Rutter & Bak, 2015). Diese Demenzform zeichnet sich durch unflüssige Spontansprache, phonematische Paraphasien sowie Wortfindungsstörungen aus. Häufig kommt es im Verlauf der PPA zu Agrammatismus (Benke & Donnemiller, 2002), neurogenem Stottern oder Sprechapraxie (Gutzmann & Brauer, 2007). Die sprachlichen Symptome sind fortschreitend, wobei andere kognitive Funktionen weniger betroffen sind (Rutter & Bak, 2015).

Wie auch die PPA ist die semantische Demenz eine Unterform der frontotemporalen Demenzen. Bei einer semantischen Demenz ist die Semantik als Kernfunktion betroffen. Frühe Anzeichen sind Benennstörungen und Verluste des konzeptuellen Wissens. Es können semantische Paraphasien auftreten (Heidler, 2011). Die semantische Demenz zeichnet sich durch einen progressiven Verlust an semantischen Merkmalen aus, wobei sich das Lexikon immer weiter abbaut (Kühn, 2016).

Im Vergleich zu der PPA bleibt die Spontansprache flüssig, wobei sie zunehmend inhaltsleer wird, auch die syntaktischen und phonologischen Strukturen bleiben weitgehend erhalten (Corsten et al., 2017).

5.3 ICF – die ganzheitliche Betrachtung

ICF beschreibt die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO (World Health Organization, n. d.). Um die Erkrankung und die möglichen Folgen vollständig erfassen zu können, liegt bei der ICF der Schwerpunkt auf der ganzheitlichen Betrachtung eines Menschen auf der biologischen, psychischen sowie sozialen Ebene. Die ICF stellt nicht die Störung in den Vordergrund, sondern das Vorgehen anhand von vorhandenen Ressourcen. Um den Zielen der ICF gerecht zu werden, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von grosser Bedeutung. Mit der Einführung der ICF wird nicht primär die Krankheit behandelt, sondern der Mensch unter Einbezug seiner Aktivitäten, seinen Umweltfaktoren und den persönlichen Faktoren. Oberstes Ziel ist das Ermöglichen von Teilhabe. Aus diesem Grund wird bei der Zielsetzung keine Verbesserung auf einer spezifischen linguistischen Ebene angestrebt und man orientiert sich nicht an der Wiederherstellung einer Funktion (Eibl, 2023; Steiner, 2010). Stattdessen werden sie nach den Bedürfnissen der Patient:innen und Angehörigen formuliert (Eibl, 2023; Knels, 2018). Dies gilt für die Sprachtherapie von allen neurologischen Störungen. Teilhabe und Partizipation soll deshalb auch für Menschen mit Demenz möglichst barrierefrei ermöglicht werden (Hielscher-Fastabend et al., 2023). Da der Ursprung einer Demenz nicht behandelt werden kann, ist es umso wichtiger, alltagsrelevante Fähigkeiten so weit als möglich zu erhalten (Knels, 2018).

Beim demenziellen Sprachabbau ist einerseits der Betroffene selbst eingeschränkt, andererseits gibt es Mitbetroffene. Durch die stetige Verarmung der Sprache wird der Dialog zwischen Menschen eingeschränkt (Steiner, 2010). Aus diesem Grund können, beziehungsweise sollen auch die Angehörigen unterstützt und beraten werden (Knels, 2018; Steiner, 2010).

5.4 Auftrag der Logopädie

Die Logopädie zählt zu den nichtmedikamentösen Therapieangeboten für Menschen mit Demenz und wirkt präventiv, therapeutisch oder beratend (Steiner, 2010). Durch den demografischen Wandel steigt die Anzahl von älteren Menschen, was wiederum zu einer erhöhten Anzahl an Menschen führt, die an Demenz erkranken. Die Logopädie ist gefragt, wenn die Aufnahme und Verarbeitung neuer Informationen und diese zu speichern beeinträchtigt ist und die Sprache oder Zusammenhänge zu verstehen Schwierigkeiten bereitet (Schuster, 2016). Zudem ist der Auftrag der Logopädie, die Sprache und Kommunikationsfähigkeit so weit wie möglich zu bewahren. Die Kommunikationsfähigkeit und die kognitiven Funktionen stehen dabei in einer wechselseitigen Beziehung und beeinflussen sich gegenseitig (Steiner, 2010).

Bei nichtmedikamentöser Therapieform wird oft die aktive Mitarbeit der Patient:innen gefordert. Eine logopädische Intervention sollte bereits zu Beginn einer demenziellen Erkrankung, im Frühstadium, beginnen. Damit ist gewährleistet, dass die betroffene Person in die Gestaltung der Ziele und

Massnahmen miteinbezogen werden kann (Böhme, 2008; Steiner, 2010). Böhme (2008) spricht in Zusammenhang mit Demenz auch von Kommunikationsmanagement, dessen Ziel es ist, die kommunikativen Fähigkeiten auf einem möglichst hohen Level zu erhalten, bzw. zu verlängern (Böhme, 2008).

Ebenfalls besteht ein Ziel der logopädischen Therapie darin, ein Gefühl der Kompetenz zu fördern, was das Selbstwertgefühl stärkt. Im Vordergrund steht das Erkennen vorhandener Ressourcen und deren Aktivierung. Die Therapie soll sich nicht an den Defiziten orientieren. Zudem zielt die Logopädie darauf ab, positive Emotionen zu stärken und dem Verlust von Aktivität, Kontakt, Orientierung und Kompetenz entgegenzuwirken. Dies kann sowohl im Einzel- als auch im Gruppentherapie-Setting gelingen (Steiner, 2010). Doch nicht nur in der Literatur wird der Auftrag an die Logopädie verdeutlicht, auch in den Therapieempfehlungen bei Demenz von den Swiss Memory Clinics ist unter anderem die Logopädie aufgelistet (Klöppel et al., 2024).

Ein kurzer Blick auf die logopädische Versorgung in der Deutschschweiz zeigt, dass in acht befragten geriatrischen Einrichtungen die Logopädie in einem dieser Einrichtungen zum Therapieangebot dazugehört, wobei Aphasietherapie adaptiert, individualisiert und alltagsbezogen umgesetzt wird. Ebenfalls wurde nur einmal von einer logopädischen Gruppentherapie berichtet (Steiner, 2010).

5.5 Ressourcen

Obwohl Demenz eine degenerative Krankheit ist, bleiben gewisse Ressourcen und Stärken erhalten. Da Logopädietherapie, wie schon erwähnt, insbesondere im leichten oder mittelschweren Stadium Sinn macht, beziehen sich die folgenden Äusserungen insbesondere auf diese zwei Stadien. Im Frühstadium einer AD gelingt das Lesen und Schreiben meist noch. Dies, sowie eine gute Konzentrationsfähigkeit und ein Fehlerbewusstsein können als Ressource in der Therapie genutzt werden. Zumindest Lesen und Schreiben auf Wortebene sollte im mittleren Stadium noch möglich sein (Steiner, 2010). Spezifisch bei der semantischen Demenz funktioniert das Nachsprechen und laute Lesen lange gut (Gutzmann & Brauer, 2007).

6 Gruppentherapien mit sprachlichem Schwerpunkt

Das Ziel von Gruppentherapien besteht darin, die aktive, selbstbestimmte Interaktion mit unterschiedlichen Gesprächspartnern zu fördern. Dabei sollen Ängste abgebaut und das persönliche Kompetenzerleben gesteigert werden (Steiner, 2010). In den folgenden Unterkapiteln werden die Vorteile einer Gruppentherapie erläutert und mögliche Methoden, Ansätze und Ideen aufgelistet.

6.1 Einzel vs. Gruppentherapie

Gruppentherapien gewinnen in Kliniken und Praxen zunehmend an Bedeutung. Bereits heute gibt es einige evidenzbasierte Methoden. Bei manchen dieser Methoden ist das Vorgehen detailliert beschrieben und wird durch passende Materialien ergänzt. Dadurch spart man Zeit und die Qualität kann trotzdem gewährleistet werden. Vorteile einer Gruppentherapie im Gegensatz zur Einzeltherapie sind Kosteneinsparungen und zusätzliche Wirkfaktoren (Sipos & Schweiger, 2018).

Gruppentherapien eignen sich als Therapiekonzept aufgrund der vielfältigen Sprechakte besonders für das Training der Sprachpragmatik, die bei Demenz betroffen sein kann. Verschiedene therapeutische Gruppen können unterschiedliche Ziele verfolgen. Zum einen gibt es Gruppen, die den Fokus auf die Verbesserung von sprachsystematischen bzw. funktionalen sprachlichen Fähigkeiten legt, zum anderen gibt es Gruppen, bei denen der Erfahrungsaustausch priorisiert wird.

Sprachtherapeutische Gruppenkonzepte können auch psycho-sozial ausgerichtet sein. Inhalt ist der Austausch untereinander, was bei der Krankheitsbewältigung helfen und das Selbstwertgefühl stärken kann. Dieser Austausch im Gruppentherapie-Setting leistet seinen Beitrag zur Verhinderung von sozialem Rückzug und fördert soziale Kompetenzen. Durch die gruppenspezifischen Prozesse spielen psycho-soziale Faktoren wie Zusammenhalt und Gruppengefühl, Emotionalität und soziale Interaktion eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von sprachtherapeutischen Inhalten (Achhammer et al., 2016). Auch Steiner (2010) spricht von Gruppentherapie als eine mögliche Form der Sprachtherapie und betont, dass gerade in Bezug zu den Zielen von ICF die Gruppentherapie mit der Sprache im Fokus zum Pflichtprogramm gehören sollte, denn es geht um Alltag, Kontext und Dialoge. Gruppentherapeutische Interventionen sollen der Erhaltung der Kontaktfähigkeit und kommunikativen Initiative verschrieben sein (Steiner, 2010).

Die Mehrheit der Fachkräfte ist sich einig, dass Gruppentherapie eine sinnvolle Ergänzung zur Einzeltherapie darstellen kann. Masoud (2009) argumentiert, dass die Gruppentherapie als eigenständige Therapieform anerkannt werden sollte. Dabei geht es nicht darum, ob sie die Einzelinterventionen ersetzen können oder sollen, sondern vielmehr um die spezifischen Vorteile, die sich aus gruppenspezifischen Prozessen ergeben. Sie sollten gezielt dort genutzt werden, wo sie therapeutisch sinnvoll sind (Masoud, 2009). Das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gruppe kann einem Gefühl von Einsamkeit

entgegenwirken. Eine sogenannte hohe Gruppenkohäsion führt zu besseren Therapieergebnissen (Sipos & Schweiger, 2018).

In einer Gruppentherapie sind meist die Betroffenen selbst und ein:e Therapeut:in beteiligt. Eine Differenzialdiagnose im Hinblick auf die unterschiedlichen Demenzformen ist nach Böhme (2008) unabdinglich für die individuelle Förderung der kommunikativen Fähigkeiten bei Demenz, wobei Steiner (2010) erwähnt, dass man bei der Zusammenstellung einer Gruppe keine Angst vor Heterogenität haben soll (Böhme, 2008; Steiner, 2010).

Das Vorgehen innerhalb einer Gruppentherapie kann jedoch auch mal scheitern, was unstrukturiert wirken kann und auf Seiten der Therapeut:innen und Patient:innen zu Verunsicherung führen kann. Den Patient:innen sollten jedoch aufgrund dessen die positiven Aspekte einer Gruppentherapie nicht vorenthalten werden (Sipos & Schweiger, 2018).

6.2 Organisation und Aufbau einer Gruppentherapie

Steiner (2010) empfiehlt eine Teilnehmeranzahl von 4-6 Personen (Steiner, 2010). Der oder die Therapeut:in nimmt entweder eine partizipative oder führende Rolle ein. Bei der Durchführung ist auf einen ritualisierenden Ablauf zu achten, um ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Biographiearbeit kann inhaltlich miteinbezogen werden, dies beispielsweise in Form von älteren Liedern oder Fotos. Zudem können auch alltägliche Handlungen wie Frühstück zubereiten und Essen kochen Themen sein, die in der Gruppentherapie aufgegriffen werden (Achhammer et al., 2016).

Wichtig für die teilnehmenden Personen ist, dass sie der Gruppe jederzeit beitreten, aber auch wieder austreten können (Steiner, 2010).

6.3 Methoden und Ansätze in der Logopädie

In diesem Abschnitt werden bereits etablierte, teils auch evidenzbasierte Gruppentherapiekonzepte sowie Einzeltherapiemethoden vorgestellt, die sich potenziell auch in einer Gruppentherapie umsetzen lassen könnten. Während der Literaturrecherche konnte kein spezifischer logopädischer Gruppentherapieansatz gefunden werden. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel ausgewählte Methoden und Ansätze aufgeführt, die bereits in der Sprachtherapie Anwendung finden und die möglicherweise in eine logopädische Gruppentherapie für Menschen mit Demenz integriert werden könnten. Die ausgewählten Methoden und Ansätze wurden anhand der Literaturrecherche ausgesucht, da diese von mehreren Autor:innen in Zusammenhang mit Demenz erwähnt und diskutiert wurden (Achhammer et al., 2016; Eibl, 2023; Grün, 2016; Steiner, 2010).

6.3.1 Methoden Aphasie

In diesem Kapitel ist zu berücksichtigen, dass Zielsetzungen sowie Methoden und Formen der Aphasiotherapie nicht unmittelbar auf eine kommunikativ orientierte Demenztherapie übertragbar sind (Steiner, 2010).

CIAT

Pulvermüller et. al. (2001) veröffentlichte 2001 eine Studie zur Constraint-Induced Therapie (CIAT) mit Menschen, die eine chronischer Aphasie hatten. Dieses Therapiekonzept basiert auf intensivem Üben innerhalb eines kurzen Zeitraums. So erhielten die Patient:innen mit chronischer Aphasie 30-35 Stunden Behandlungszeit. Bei der CIAT-Therapiegruppe bedeutete dies konkret, dass 10 Tage lang für mindestens 3 Stunden am Tag die systematischen Sprachhandlungen geübt wurden. Constraint-Induced meint dabei, dass ausschliesslich gesprochen werden darf. Die Sprachhandlung wird mithilfe von einem Karten-hergeben-Spiel geübt. Dabei sitzen alle Teilnehmer:innen um einen Tisch. Nur die eigenen Karten sind sichtbar und die anderen Spieler werden nach bestimmten Karten gefragt (Maher, 2018).

Im Gegensatz zu der konventionellen Aphasiotherapie zeigten sich bei der Gruppe, die eine Constraint-induzierte Aphasiotherapie erhielten, signifikante Verbesserungen bei mehreren klinischen Standardtests. Es konnte zudem mithilfe eines Fragebogens festgestellt werden, dass sich Patient:innen der CIAT-Therapiegruppe in alltäglichen Situationen verbesserten. Die Patient:innen gaben an, dass sich die Menge der Alltagskommunikation erhöht hat. Der Übertrag in den Alltag konnte bei der konventionellen Behandlungsgruppe nicht festgestellt werden (Pulvermüller et al., 2001).

PACE

Der PACE-Ansatz zählt zu den am häufigsten verbreiteten Therapieansätzen und wird gezielt zur Förderung der funktionalen Kommunikation eingesetzt (Achhammer et al., 2016). Die funktionale Kommunikation beschreibt den effektiven Austausch von Informationen mit dem Fokus auf Klarheit, Verständnis und Präzision. Das Erreichen von gemeinsamen Zielen und das Minimieren von Missverständnissen stehen im Vordergrund. Eine Botschaft soll so vermittelt werden, dass sie für den Empfänger verständlich ist. Es geht aber bei der funktionalen Kommunikation nicht nur um das Übermitteln von verständlichen Botschaften, sondern auch darum, angemessen auf Reaktionen und Bedenken anderer zu reagieren (Binar, 2023). Der PACE-Ansatz wurde von Davis und Wilcox (1958) vorgestellt und er geht davon aus, dass Kommunikation in irgendeiner Form möglich ist und dies gilt für jeden Menschen mit Aphasie. Alle verfügbaren Mittel sollen zur Förderung der Kommunikation beitragen. Zu diesen Mitteln gehören die Lautsprache, Schriftsprache, Gesten und Zeichen. Pace hat 4 Prinzipien. Diese sind der Austausch neuer Informationen, freie Wahl der Mitteilungsmodalität, natürliches Feedback und gleichberechtigte Teilnahme (Achhammer et al., 2016; Davis & Wilcox, 1985).

Variationen des PACE-Ansatzes wurden speziell für den Einsatz in einer Gruppentherapie sowie in der Arbeit mit Angehörigen konzipiert. Zudem wurde der Ansatz erfolgreich in einer Einzelfallstudie angewendet, die darauf abzielte, kommunikative Strategien bei einer Person im Frühstadium der Alzheimer-Demenz zu fördern (Achhammer et al., 2016). Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl Übungs- als auch Generalisierungseffekte beobachtet werden konnten. Obwohl die Verbesserungen der Benenn- und spontansprachlichen Leistungen nicht signifikant waren, deuten die Befunde darauf hin, dass sich der PACE-Ansatz zur Förderung und zum Erhalt kommunikativer Strategien im Frühstadium einer AD eignen könnte (Schmidt & Schütz, 2013).

6.3.2 Methoden für Demenzbetroffene

Biographiearbeit

Menschen mit Demenz erinnern sich oft besser an länger zurückliegende Ereignisse. Die Biographiearbeit im logopädischen Setting bezieht sich auf die Auseinandersetzung mit vergangenen Erfahrungen. Dies kann über gesprochene oder geschriebene Sprache geschehen. Besonders wirkungsvoll ist dieser Austausch im Dialog mit anderen. Es gibt verschiedene Ideen für sowohl das Einzelsetting als auch für die Gruppentherapie. Dazu zählen unter anderem alte Lieder, Filme, Gedichte oder Fotos von vergangenen Erlebnissen, Hobbys, Beruf, Wohnort und noch vieles mehr. Ziel ist es, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ein persönliches Werk zu gestalten, das man in einem nächsten Schritt mit anderen besprechen kann. Therapeut:innen oder Gruppenmitglieder können dabei unterstützen (Steiner, 2010).

ASTRAIN

ASTRAIN steht für das Alzheimer Sprachtraining (Köpf, 2001). Das Konzept ist aufgebaut in einzelne Bestandteile und hat zum Ziel, die kommunikativen Fähigkeiten von Menschen mit einer AD möglichst lange zu erhalten. Zu den Bestandteilen gehören Vorlesen, sprachliche Biographiearbeit, Sprachübungen zur zeitlichen und räumlichen Orientierung und Sprachbeispiele. Den Beziehungsaspekt der Kommunikation über den Inhaltsaspekt zu setzen, ist ein bedeutendes Prinzip des Konzepts ASTRAIN (Achhammer et al., 2016). ASTRAIN ist aufgebaut auf drei Säulen:

- Rezeptive Säule: Reorganisationshilfen, wie beispielsweise alte Fotos oder eigene Bücher
- Produktive Säule: Förderung des Erinnernden und erinnerten Erzählens
- Auditive Säule: Unterstützung durch das Vorlesen leichter Texte (Köpf, 2001)

Die gewählten Texte sollten sprachlich und grammatikalisch nicht zu komplex sein. Sie sollen Erinnerungen wecken, über die anschließend gesprochen werden kann. Im leichten Demenzstadium können zusätzlich sprachsystematische Übungen, wie beispielsweise Buchstabieren, eingebaut werden (Eibl, 2023).

HOT

Der HOT-Ansatz bezeichnet die handlungsorientierte Sprachtherapie, die ursprünglich für die Therapie mit Kindern entwickelt wurde. Das Vorgehen kann in fünf Schritten beschrieben werden:

1. Vorstellen der Handlungsgegenstände
2. Übertragung der Begriffe auf die Bildebene
3. Handlungsplanung
4. Durchführung der Handlung
5. Versprachlichung der Handlung auf die Bildebene

(Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2002)

In der Arbeit mit Menschen mit Demenz lässt sich dieser Ansatz in angepasster Form umsetzen, da einige Schritte zu Überforderung führen könnten. In einer Senioreneinrichtung wurde der Ansatz mit einer Wohngruppe durchgeführt. Nach HOT vorgehend, wurden Aktivitäten wie «eine Mandarine essen» oder «einen Obstsalat zubereiten» durchgeführt. Dabei reagierte die Gruppe besonders neugierig und mit grossem Interesse auf die Handlungsplanung und Handlungsdurchführung. Das Durchführen dieser Aktivitäten weckten Erinnerungen, die anschliessend auch sprachlich zum Ausdruck kamen. Dadurch äusserten immer mehr Gruppenteilnehmer:innen ihre Gedanken und es kam ein Gespräch zustande, das durch den Therapeuten unterstützt werden konnte. Der letzte Schritt erwies sich als grössere Herausforderung. Die Frage, «was haben wir gemacht?» zu beantworten war nur mit Hilfestellungen möglich, teils aber auch gar nicht umsetzbar. Grün (2015) sagt, dass es sinnvoll erscheint, diese Arbeit in Zusammenarbeit mit Ergotherapeut:innen und Pfleger:innen zu machen (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2002). Auch Eibl (2023) weist darauf hin, dass sich der HOT-Ansatz, aufgrund des gezielt pragmatisch orientierten Vorgehens, für Menschen mit Demenz eignet (Eibl, 2023).

6.3.3 Studien und Erfahrungen aus der Praxis

Buchclub

In dem Artikel von Ali Rollason, Zalia Powell und Tamara Cadet (2024) wird über die Erfahrung eines Buchclubs in einem australischen Wohnheim berichtet. Diese Form von Gruppentherapie wurde für Demenzpatienten angeboten. Zehn Bewohner haben in diesem Buchclub teilgenommen. Sechs Wochen lang trafen sie sich, wobei jede Sitzung zwischen 30 und 45 Minuten dauerte. Gelesen wurde das Buch «We're Doing What for Family Vacation», geschrieben von Cindy Davis und Ali Rollason (Davis & Rollason, 2013). Ali Rollason hat nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch den Buchclub angeleitet. Das Buch, eigentlich geschrieben für 8-12-Jährige, ist ein familienorientiertes Reisebuch und beinhaltet eine humorvolle Wendung. Das Buch behandelt verschiedene Themen wie Familie, Reisen, Abenteuer, Ängste und das Wertschätzen von Unerwartetem. Jede teilnehmende Person erhielt ein eigenes Exemplar des Buches. Der Moderator der Gruppe las, je nach Motivation und

Engagement der Teilnehmer, ein bis zwei Kapitel vor. Die Gruppe hatte daraufhin die Möglichkeit, diese Kapitel zu diskutieren und Erinnerungen, Erfahrungen, Gedanken und Gefühle auszutauschen, die mit dem Buch und der Hauptfigur in Verbindung gebracht wurden. Die Bewohner schienen den Buchclub gut aufzunehmen und es konnte eine Förderung des positiven Engagements beobachtet werden anhand der kognitiven Stimulation, den sozialen Interaktionen und dem emotionalen Wohlbefinden (Rollason, Powell & Cadet, 2024).

Aphasiefreundliche Fernsehformate und CIAT-Adaption

Watanabe, Cartwright & Pierce (2024) haben in Form einer Übersichtsarbeit eine systematische Auswertung der aktuellen Evidenz für die Wirksamkeit sprachtherapeutischer Gruppen für Menschen mit einer PPA und ihren Pflegepartner:innen gemacht. Beschrieben werden 10 Studien, die jeweils unterschiedliche Gruppeninterventionen durchgeführt haben und Menschen mit einer PPA sowie ihre Pflegepartner:innen miteingeschlossen wurden. Ein Beispiel ist die Studie von Cartwright & Elliott (2009), bei der es um aphasiefreundliche Fernsehformate für die Verbesserung von Sprachverständnis und -produktion geht. Eine weitere Studie von Hameister, Nickels, Abel & Croot (2017) wandelte die CIAT ab, um den Wortabruf sowie die grammatikalische Vollständigkeit einer Aussage zu verbessern. Es wird erwähnt, dass die Forschungsergebnisse aus dieser Arbeit von Logopäd:innen bei der Planung und Durchführung ähnlicher Gruppen berücksichtigt werden können (Watanabe, Cartwright & Pierce, 2024).

«Spielerische Leichtigkeit und Ernst»

Unter diesem Namen verbirgt sich ein partizipatives Therapieangebot für Menschen mit Demenz. In der Deutschschweiz ist dies bislang ein einzigartiges Angebot, welches den Teilnehmer:innen intensive, kreative Erfahrungen im Hier- und Jetzt ermöglichen möchte. Individuelle Wahrnehmungen, Vorstellungen und Fantasien erhalten in diesem Angebot Raum, um das Wohlbefinden zu steigern und eine Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt anzuregen.

Erfahrungen zeigen, dass die Teilnehmenden im interaktiven Spiel, unterstützt durch eine professionelle Spielleitung, auf Ressourcen zurückgreifen können, die im Alltag oft verloren gehen.

Dabei beinhaltet das Angebot Theateranlässe in Zusammenarbeit mit Einrichtungen im Demenzbereich, sowohl im ambulanten als auch im stationären Setting. Durchgeführt wird es mit bis zu 8 Personen. Die Dynamik des Theaters entsteht durch die Interaktion zwischen Schauspieler:innen und den teilnehmenden Personen mit Demenz. Gespielt werden ausschliesslich improvisierte Szenen. Die Verantwortung für ein anregendes, animiertes Spiel übernehmen dabei die Professionellen. Das gesamte Angebot zielt darauf ab, den kreativen Potenzialen gerecht zu werden, die jeder Mensch in sich trägt und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen (Daellenbach, Dängeli, Diener & Bopp-Kistler, n. d.).

Weitere Praxisbeispiele

Masoud (2009) zeigt in ihrem Buch «Gruppentherapie bei neurologischen Sprachstörungen» verschiedene Gruppentherapiekonzepte auf, die in unterschiedlichen Kliniken in Deutschland durchgeführt werden. Dazu gehören unter anderem das Gruppenstufenmodell der Waldklinik Jesteburg, das transprofessionelle Gruppenkonzept der Aphasiestation der m & i – Fachklinik Bad Liebenstein und die Kommunikationsgruppe soziale Kompetenz (KSG) in der teilstationären Rehabilitation des Reha zentrums Berliner Tor. Das Anbieten von Kommunikationschancen, facettenreichen Kommunikationsakten und Alltagsnähe spielt bei den erwähnten Gruppentherapiemodellen gleichermassen eine wichtige Rolle. Jedoch werden nur in letzt genanntem Gruppenkonzept Menschen mit kognitiver Dysphasie miteingeschlossen, da dort allein die Kommunikationsfähigkeit eine Rolle spielt, egal welche Erkrankung im Vordergrund liegt. Bei den zwei anderen Konzepten gehören neurokognitive Defizite, beziehungsweise neuropsychologische Defizite, wozu auch die Demenz gehört, zu den Ausschlusskriterien.

Die KSG wird von einem/-r Logopäd:in und einem/-r Neuropsycholog:in oder einem/-r Psychotherapeut:in geleitet. Die verschiedenen Störungsbilder machen die Gruppe heterogen. Sie setzen auf diese Heterogenität, um eine möglichst realitätsnahe Therapiemöglichkeit anbieten zu können (Masoud, 2009).

6.4 Wirksamkeit von Gruppentherapien bei Demenz

Die oben beschriebenen Kapitel zeigen auf, dass Gruppentherapien ihren Beitrag zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit leisten können. Die meisten Gruppentherapiekonzepte wurden jedoch für die Aphasietherapie konzipiert. Die Studienlage zur gruppentherapeutischen Behandlung von Menschen mit Demenz ist begrenzt. Es gibt wenig Literatur über die Effekte von Gruppentherapie bei Demenzbetroffenen und meist liegt der Fokus der Gruppentherapie nicht auf den sprachlichen Fähigkeiten (Cohen-Mansfield, 2018; Orfanos, Gibbor, Carr & Spector, 2021; Scheurich & Fellgiebel, 2009). Auch bei der Übersichtsarbeit von Watanabe et al. (2024) zeigt sich, dass die Evidenz im Moment noch begrenzt ist. Trotzdem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sprachtherapeutische beziehungsweise logopädische Gruppeninterventionen spezifische sprachliche Prozesse, den Gebrauch von Kommunikationsstrategien und das psychosoziale Wohlbefinden verbessern können (Watanabe et al., 2024).

7 Fragestellung

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin herauszufinden, welche Ansätze einer kommunikativ orientierten Gruppentherapie für Menschen mit Demenz in der Praxis von Logopäd:innen verwendet werden. Darüber hinaus soll ein allgemeiner Einblick in die praktische Umsetzung von (logopädischen) Gruppentherapien ermöglicht werden. Aus der Literatur geht hervor, dass in einer Gruppentherapie sowohl kommunikative als auch partizipative Ziele verfolgt werden können und der Erhalt der Kommunikationsfähigkeit oft im Vordergrund steht. Es konnte jedoch bislang kein evidenzbasiertes logopädisches Gruppentherapiekonzept für Menschen mit Demenz gefunden werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich folgende Fragestellung ableiten:

Welche Ansätze einer kommunikativ orientierten Gruppentherapie für Menschen mit Demenz werden von erfahrenen Logopäd:innen in der Praxis mit welcher Begründung angewendet?

Folgend werden Unterfragen aufgelistet, die bei der Bearbeitung des helfen:

- Werden logopädische Gruppentherapien für Demenzbetroffene angeboten?
- Welche Ziele werden in diesen Gruppentherapien verfolgt?
- Werden bereits vorhandene Ansätze und Methoden eins zu eins übernommen oder adaptiert?
- Wie wird die Wirksamkeit dieser Ansätze beurteilt?
- Kann auf unterschiedliche Bedürfnisse eingegangen werden?
- Gibt es Kriterien für die Zusammensetzung der Gruppe?
- Welche Herausforderungen treten in einer Gruppentherapie auf?
- Wird interdisziplinär gearbeitet?

8 Forschungsdesign und Methodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert und begründet. Beschrieben werden die Zielsetzung sowie die Erhebung und Auswertung der Daten.

8.1 Methodisches Vorgehen und Ablauf

Mit dieser Arbeit wurde in einem ersten Schritt herausgefunden, ob Gruppentherapien für Menschen mit Demenz angeboten werden, wobei der Hauptfokus auf logopädischen Gruppentherapien liegt. Zudem soll die Arbeit einen Einblick in die Wahl der Methode und der Zielsetzungen dieser Gruppentherapien geben. Um in das Thema einzuführen und eine Grundlage für die Diskussion der Ergebnisse zu haben, wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Für die Beantwortung der Fragestellung und das Sammeln der Daten wurde sowohl eine quantitative als auch qualitative Methode angewendet. Mithilfe einer kurzen Online-Umfrage wurden Institutionen herausgefiltert, die Gruppentherapien für Menschen mit Demenz anbieten. Später wurde mit Expert:innen aus diesen Institutionen Interviews geführt. So konnten die qualitativen Daten für den Vergleich mit der Theorie gesammelt werden.

8.2 Wahl der Methode

Die Experteninterviews wurden als Vorgehen gewählt, da man einen genaueren und persönlicheren Einblick in die Gruppentherapien für Menschen mit Demenz gewinnen kann. Zudem ist der Austausch mit den Expert:innen gewinnbringend, da sie von ihren eigenen Erfahrungen erzählen konnten. Wie sich im Verlauf der Arbeit zeigte, wäre eine quantitative Forschungsmethodik, zum Beispiel in Form von einem Fragebogen, weniger geeignet gewesen, da logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz nur vereinzelt angeboten werden.

8.3 Literaturrecherche

Für die vorliegende Arbeit bildet die Literaturrecherche die grundlegende Basis für den Vergleich von Theorie und Praxis. Für den theoretischen Teil dieser Arbeit wurde einerseits auf Bücher, andererseits auf zwei verschiedene Recherchertools zurückgegriffen. Sowohl Swisscovery HfH, als auch EBSCOhost wurden als Rechercheplattformen genutzt, um nicht nur einen Überblick über die deutschsprachigen Studien zu erhalten, sondern auch angloamerikanische Studienergebnisse miteinbeziehen zu können.

8.4 Online-Umfrage

Die Online-Umfrage diente hauptsächlich dazu, bei ausgewählten Institutionen herauszufinden, ob ein logopädisches Gruppenangebot für Menschen mit Demenz besteht. Zusätzlich wurde danach gefragt, ob sich Personen für das Interview zur Verfügung stellen würden. Um eine kurze Einsicht zu erhalten,

weshalb in gewissen Institutionen keine Gruppentherapien für Menschen mit Demenz angeboten werden können, wurde dies ebenfalls erfragt. Die Online-Umfrage wurde mit Microsoft Forms erstellt.

8.4.1 Aufbau der Online-Umfrage

Die Online-Umfrage beinhaltet folgende Fragen und Antwortmöglichkeiten:

1. Wie lautet Ihr Name/Name der Institution?
 - a. Freie Antwortmöglichkeit
2. Werden in Ihrer Institution logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz angeboten?
 - a. Ja
 - b. Nein, wir bieten Gruppentherapien ausschliesslich für andere Sprachstörungen an (wie z.B. Aphasie)
 - c. Nein, wir führen gar keine Gruppentherapien durch.

Wenn Frage 2 mit **Ja** beantwortet wurde:

3. Würden Sie sich für ein kurzes Interview zur Verfügung stellen? (max. 30 min)
 - a. Ja
 - b. Nein

Wenn Frage 2 mit **Nein** beantwortet wurde:

4. Beschreiben Sie stichwortartig, weshalb eine Gruppentherapie für Menschen mit Demenz **nicht** angeboten wird/werden kann.
 - a. Freie Antwortmöglichkeit

8.4.2 Auswahl der Institutionen

Um an eine Stichprobe von Institutionen zu gelangen, wurde als erstes auf die Webseite von Alzheimer Schweiz zurückgegriffen. Dort gibt es eine Liste mit «Memory Clinics in Ihrer Nähe» (Alzheimer Schweiz, n. d.). Auf dieser Liste sind alle Memory Kliniken in der Schweiz aufgelistet und geordnet nach Kantonen. Diese Liste wurde ausgesucht, da Memory Kliniken eng mit von Demenz betroffenen Menschen und ihren Angehörigen zusammenarbeiten. Die Memory Kliniken sind meist eingegliedert in grössere Institutionen. Da die Memory Kliniken jedoch in den meisten Fällen nicht direkt Therapien durchführen, sondern sich auf die Diagnostik, Beratung und Begleitung konzentrieren, wurden nur diejenigen Institutionen angefragt, die ebenfalls eine logopädische Abteilung hatten. Zusätzlich wurde die Auswahl der Institutionen auf die deutschsprachige Schweiz reduziert, um mögliche auftretende

sprachliche Barrieren zu vermeiden. Die Online-Umfrage wurde an insgesamt 20 Institutionen verschickt.

Zusammenfassend wurde für die Auswahl der Stichprobe folgendes Vorgehen gewählt:

1. Beschränkung auf Institutionen in der deutschsprachigen Schweiz, um sprachliche Barrieren zu vermeiden.
2. Ausschluss von Memory Kliniken in Institutionen ohne logopädisches Angebot (dazu gehörten insbesondere psychiatrische Institutionen)
3. Heraussuchen der Abteilungsleiter:innen Logopädie, beziehungsweise einer geeigneten E-Mail Adresse.
4. Zusenden des Online-Fragebogens an die herausgesuchten E-Mail-Adressen.

Der Online-Fragebogen wurde mit einem Einführungstext, in dem das Ziel der vorliegenden Arbeit kurz erläutert wurde, an die E-Mail-Adressen geschickt. Daraufhin wurde eine Woche gewartet, um den angeschriebenen Personen und Institutionen Zeit zu geben, die Umfrage auszufüllen. Nach einer Woche Wartezeit wurde ein Reminder an die Institutionen geschickt, von denen noch keine Antwort zurückkam, um freundlich um das Ausfüllen des Fragebogens zu bitten.

Da, wie später im Ergebnisteil beschrieben, nur zwei Einrichtungen logopädische Gruppentherapie anbieten, wurde zusätzlich eine psychiatrische Institution für ein Interview angefragt, da in deren Tagesklinik verschiedene Gruppen für Menschen mit Demenz angeboten werden.

8.5 Experteninterviews

Für das Sammeln von Daten wurde eine direkte Methode gewählt, dies in Form von einer mündlichen Befragung. Dazu sollten Experteninterviews durchgeführt werden, um einen vertieften Einblick in die Praxis zu bekommen. Ein Experteninterview kann durchgeführt werden, wenn der oder die Forscher:in über ein Thema etwas genau wissen möchte. Um die Daten später auswerten zu können, wurden die Interviews mit einem Audioaufnahmegerät aufgenommen. Dafür benötigt man eine Einverständniserklärung der interviewten Personen. Die Genehmigung zur Aufnahme muss von den Beteiligten vor der Durchführung eingeholt werden. Für die Befragung wurde das Leitfadeninterview gewählt. Dies ist eine teilstandardisierte Form einer Befragung. Es gibt dabei einen schriftlichen Leitfaden und man hat sich im Voraus verschiedene Fragen und Unterthemen überlegt (Kohler, 2022). Der Aufbau des Leitfadens wird im Kapitel 8.5.2 näher beschrieben.

8.5.1 Interviewpartnerinnen

Für die Experteninterviews stellten sich drei Fachpersonen zur Verfügung. Die drei Fachpersonen arbeiten in unterschiedlichen Settings. Jeder Expertin wurde eine ID zugeordnet, um die Anonymität bei der Auswertung der Interviews zu gewährleisten.

Tabelle 1: Interviewpartnerinnen (eigene Darstellung)

ID (der Expertinnen)	Art der Institution	Funktion
E-1	Akutgeriatrie	Logopädin
E-2	Spital, ambulantes Setting	Logopädin
E-3	Psychiatrie, Tagesklinik	Pflegefachfrau

8.5.2 Vorbereitung der Interviews

Mit den Expertinnen wurde per Mail oder telefonisch abgesprochen, in welcher Form das Interview stattfinden soll. Als Möglichkeiten wurden persönlich, telefonisch, oder telefonisch mit Video besprochen. Als Vorbereitung auf die Interviews wurden anhand des Theorieteils und der Fragestellung sechs Leitfragen und mögliche Unterfragen erstellt. Dieser Interviewleitfaden sollte die wichtigsten Aspekte in Bezug auf Gruppentherapien für Menschen mit Demenz abdecken. Die Leitfragen wurden zu folgenden Überthemen formuliert:

- Organisation und Angebot
- Zielsetzung
- Methoden und Ansätze
- Interaktion/Zusammenhalt/Gruppendynamik
- Bedürfnisse/Fähigkeiten und Heterogenität
- Chancen/Herausforderungen, Vor- und Nachteile

Für die Tagesklinik wurde der Leitfaden leicht abgeändert. Die vollständigen Leitfäden können im Anhang 5 gefunden werden. Für das Interview wurden 20-30 min eingeplant. Der Leitfaden wurde den Interviewpartnerinnen zuvor zugeschickt, wenn dieser Wunsch geäußert wurde. Ebenfalls frühzeitig wurden die Expertinnen über die Einverständniserklärung für eine Audioaufnahme informiert. Auch diese wurde ihnen vor dem Interview zugestellt.

8.5.3 Interviewdurchführung

Das Interview fand mit allen Expertinnen telefonisch statt. Anfangs wurde kurz ein Dank für die Teilnahme ausgesprochen, der Grund für das Interview wurde erläutert und die interviewleitende Person hat sich vorgestellt. Die Einverständniserklärung für eine Audioaufnahme wurde ebenfalls nochmals

angesprochen. Alle Interviewpartnerinnen gaben ihr Einverständnis für die Aufnahme. Das Interview wurde mit einem zweiten Smartphone und einem angehängten Mikrofon aufgenommen, um die Qualität der Aufnahme zu erhöhen.

8.6 Datenaufbereitung

Die Interviews wurden mithilfe von AudioTranscription (AudioTranscription, n. d.) transkribiert. Die Transkription ist ein zentrales Mittel für die Aufbereitung von qualitativen Daten (Kohler, 2022). Die Transkripte standen nach kurzer Zeit zum Download bereit. Um Sprecherwechsel im Transkript sichtbar zu machen, wurde die Option zur Sprecheridentifikation angewählt. Die Sprecher wurden mit SPEAKER_01 und SPEAKER_02 gekennzeichnet. Aufgrund einer möglichen Fehleranfälligkeit eines Online-Tools erfolgte für jedes Transkript eine Überprüfung und Überarbeitung anhand der Original-Audioaufnahme. So konnten Unstimmigkeiten oder fehlerhafte Erkennungen korrigiert werden. Zusätzlich wurden Hinweise wie Orts- oder Personennamen, die Rückschlüsse auf die Interviewpartnerinnen zulassen könnten, durch ein Sternchen ersetzt, um ihre Anonymität sicherzustellen. Die Transkripte sind im Anhang 7 zu finden.

8.7 Datenanalyse und Auswertung der Interviews

Um die schriftlich festgehaltenen Informationen systematisch und methodisch kontrolliert analysieren und auswerten zu können, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht. Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich durch Kategorien aus. Damit soll der für die Forschungsfrage relevante Inhalt der Experteninterviews kodiert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Nach Mayring (2022) gibt es drei verschiedene Grundformen des Interpretierens von Material. Die zu analysierenden Materialien sind in Bezug auf die vorliegende Arbeit die Transkripte der Interviews. Zum einen spricht er von der Zusammenfassung, bei der die Reduktion des Materials angestrebt wird, um schlussendlich die wesentlichen Inhalte erkennen zu können. Die zweite Grundform ist die Explikation. Dort ist das Ziel, einzelne fragliche Textteile herauszunehmen und sie durch weiteres Material zu ergänzen, um die Textstelle zu erläutern. Strukturierung ist die dritte Form. Bei ihr ist das Ziel der Analyse, anhand von Ordnungskriterien, bestimmte Punkte aus dem Material zu sammeln und dieses einzuschätzen (Mayring, 2022). In Bezug auf diese Arbeit lag der Fokus auf der Strukturierung. Die Strukturierung ist immer eine deduktive Kategorienanwendung. Dies bedeutet, dass die Kategorien für die Analyse schon vorab anhand der Theorie und der Fragestellung gebildet werden. Dabei ist es wichtig, dass die Kategorien anhand der Fragestellung gebildet werden und theoretisch begründet werden können. Die Kategorien können gleichbedeutend oder hierarchisch geordnet sein. Bei der deduktiven Kategorienanwendung wird in einem ersten Schritt definiert, welche Textstellen in welche Kategorie eingeteilt werden. Zudem werden Ankerbeispiele in Form von konkreten Textbestandteilen aufgeführt,

um die Bedeutung der Kategorie zu veranschaulichen. Der Kodierleitfaden ist der Hauptteil dieser Form der Auswertung.

Bei der induktiven Kategorienbildung werden während der Bearbeitung des Materials Kategorien gebildet, was zur Interpretationsform der Zusammenfassung gehört (Mayring, 2022). Für diese Arbeit bot sich eine Mischform von diesen zwei Analyseschritten an. Es wurden im Vorhinein bereits Kategorien gebildet, die während der Bearbeitung durch weitere ergänzt wurden, wenn das Material Informationen aufwies, die bei der deduktiven Kategorienbildung noch nicht beachtet wurden und keiner Unterkategorie, beziehungsweise einem Code zugeordnet werden konnten. Die gebildeten Kategorien sind Methoden und Ansätze (A, dunkelrot), Zielsetzung (B, hellrot), Inhalt (C, gelb), Wirksamkeit (D, hellgrün), Organisation (E, dunkelgrün), Ressourcen (F, hellblau), Heterogenität (G, dunkelblau), Interaktion/Gruppendynamik (H, violett), Mehrwert einer Gruppentherapie (I, pink), Anforderungen und Voraussetzungen (J, braun), Angehörige (K, grau), Herausforderungen und Entwicklung (L, blau).

Anhand dieses Kodierleitfadens wurden die Aussagen aus den Interviews systematisch den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Jede Kategorie erhielt einen Grossbuchstaben und eine Farbe, um in den Transkripten die Aussagen mit der passenden Farbe zu markieren. Ergänzend wurde die jeweilige Unterkategorie kursiv in Klammern hinzugefügt. In einigen Fällen konnte eine Textstelle mehreren Kategorien oder Codes zugeordnet werden, was entsprechend dokumentiert wurde. In einer zusätzlich geführten Excel Tabelle wurden alle kodierten Textstellen aufgelistet. Für jede Textstelle wurde die Expertinnen-ID, der Kategorienbuchstabe, die zugehörige(n) Unterkategorie(n) sowie die dazugehörigen Zeilennummern vermerkt. Die Excel-Tabelle ermöglichte es, durch gezielten Einsatz von Filtern in den jeweiligen Spalten die relevanten Textpassagen für die Darstellung der Ergebnisse herauszusuchen. Der Kodierleitfaden sowie ein Screenshot der Excel Tabelle ist im Anhang 6, beziehungsweise Anhang 8 ersichtlich.

9 Darstellung der Ergebnisse

In den folgenden Unterkapiteln werden zum einen die Ergebnisse der Online-Umfrage und der Experteninterviews präsentiert.

9.1 Ergebnisse der Online-Umfrage

Von den insgesamt 20 angeschriebenen Institutionen gab es einen Rücklauf von 16 Antworten, wobei eine Einrichtung zweimal genannt wurde.

2. Werden in Ihrer Institution logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz angeboten?

Abbildung 1: Angebot logopädischer Gruppentherapien (eigene Darstellung)

Es ist zu erkennen, dass die Mehrheit der befragten Institutionen keine Gruppentherapien durchführen. Von den sieben Einrichtungen, die Gruppentherapien durchführen, bieten zwei davon eine logopädische Gruppentherapie für Menschen mit Demenz an.

Es wurden mehrere Gründe genannt, weshalb eine Gruppentherapie nicht angeboten werden kann. Oftmals wird erwähnt, dass nicht genügend Kapazität und Ressourcen vorhanden sind. Teilweise werden Gruppentherapien von anderen Fachbereichen, wie beispielsweise der Neuropsychologie angeboten. In manchen Einrichtungen hat es auch nicht genügend Patienten mit ähnlichen sprachlichen Schwierigkeiten oder es wird die Einzeltherapie vorgezogen. Je nach Art der Institution werden andere Störungsbilder priorisiert. In einer Antwort zeigt sich eine kritische Sicht auf das Konzept von Gruppentherapien, sie sehen jedoch die Möglichkeit, die Einzeltherapie mit Gruppentherapie zu ergänzen.

9.2 Ergebnisse der Experteninterviews

Dieses Unterkapitel ist entsprechend der Kategorien des Kodierleitfadens strukturiert. Dabei werden die Ergebnisse der drei Interviews für jede Kategorie zusammengefasst und beschrieben. Eingefügte Zitate aus den Interviews dienen zur Veranschaulichung und Untermauerung der Beschreibungen.

Anmerkung: die Zitate wurden teilweise leicht umformuliert, um sie leserlicher zu gestalten. In den Transkripten wurde nichts verändert.

Methoden und Ansätze

Zwei von drei Interviewpartnerinnen nutzen als Therapiegrundlage bestehende Konzepte, die spezifisch für Demenzbetroffene entwickelt wurden. Im ambulanten Setting des Spitals * wird das GRIPS-Konzept als Therapiegrundlage verwendet. Das Konzept wurde im Interview kurz erläutert:

«Es ist eigentlich ein Konzept, ganz grob umschrieben, für ein Gedächtnistraining mit Bewegung. Das dann die Konzentration, die Kognition, die Koordination schult, die Erinnerungsfähigkeit und somit auch die Kommunikation wirklich unterstützen soll. Gerade von diesem Konzept fließen schon viele Inputs auch in diese Gruppe mit ein.»

(E-2, 131-135)

Ausschlaggebend für die Verwendung dieses Konzepts ist die Verbindung von sprachlich-kognitiven Übungen mit Bewegung. Es ist sinnvoll, diese kombiniert zu trainieren, da beide Bereiche eng miteinander verbunden sind. Zudem ist der Spassfaktor wichtig, denn die Übungen sind motivierend aufgebaut und stärken das Miteinander.

Ein anderes Konzept, ebenfalls mit Einbezug der Motorik, wird in der Tagesklinik angewendet. Das von ihnen genutzte Therapieprogramm nennt sich MAKES. MAKES ist ein Multi-Modul-Konzept, das heisst, es besteht aus verschiedenen Modulen.

«Also M steht für Motorik, A steht für Aktivierung, K für Kognition und S für Soziales. Die Sprache finde ich ist überall zentral.»

(E-3, 130,131)

Aufgrund der Finanzierung durch die Krankenkasse musste es ein evidenzbasiertes Angebot sein. Zusätzlich hatten sie die Vorschrift, dass Weiterbildungen für das Therapiekonzept vorhanden sein müssen, damit das Personal nachweisen kann, dass es für das verwendete Angebot ausgebildet ist.

Wie auch im oberen Zitat erkennbar, beschreibt E-3 immer wieder die Wichtigkeit der Sprache, auch wenn sie in der Tagesklinik kein spezifisches logopädisches Angebot haben. Aus diesem Grund wird

versucht, Sprache und Kommunikation überall miteinfließen zu lassen. Neben diesen zwei Konzepten wurde im Interview mit E-2 das ROT-Konzept erwähnt, was so viel bedeutet wie, Realitäts- und Orientierungstraining. Auch dieses ist ein bereits bekanntes Konzept für Menschen mit Demenz. Zudem werden in allen Interviews eigene Ansätze und Ideen genannt.

«...und ich mache es eigentlich immer gleich. Ich habe in jeder Gruppe die Kombination zwischen akustischem Angebot und Kommunikation, die hinterlegt sind, mit Schriftbildangebot und mit Bildangebot.»

(E-1, 82-84)

«Eben, das wäre sicherlich das Singen. Und ich kann eben einfach noch etwas zu den Unterpunkten sagen: Gemeinsames Erinnern wäre beispielsweise, dass man so die Lebensläufe, also Themen aus den Lebensläufen nimmt, ...»

(E-2, 160-162)

Es wird ersichtlich, dass viel damit gearbeitet wird, was die Teilnehmer:innen wahrscheinlich aus ihrem Alltag kennen. Nicht nur bei den eigenen Ansätzen und Ideen, sondern auch bei den bestehenden Konzepten ist die Verwendung von verschiedenen Modalitäten und Sinnen wichtig. Einmal wurde die Aussage gemacht, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wie man mit Menschen mit Demenz im logopädischen Setting arbeiten sollte, da eine Aphasiotherapie nicht funktioniert. Es seien viele andere Komponenten wichtig.

Zielsetzung

In allen Interviews wurde der Erhalt der Kommunikationsfähigkeit als ein hohes Ziel gewertet. Es wurde deutlich, dass dieses Ziel vor allem in Bezug auf die Teilhabe eine sehr wichtige Rolle spielt und dass diese zudem eng miteinander verbunden sind. Denn durch Kommunikation und Sprache kann Teilhabe ermöglicht werden und es können Gespräche entstehen. Das Fördern von Gesprächen hat einen hohen Stellenwert. Aber nicht nur Sprache und Kommunikation sind wichtig, sondern auch Bewegung, Mobilität und die Förderung und der Erhalt der kognitiven Ressourcen. Dazu gehören auch die sprachrelevanten kognitiven Fähigkeiten.

«...wir haben so die Stichworte, sich gemeinsam durch Sprechen, Bewegen, Singen erinnern und dass das eben ein Angebot in einer Gruppe ohne Stolpersteine sein soll. Genau, das sind so unsere, ich denke eben auch unsere Ziele, die wir damit wirklich verfolgen.»

(E-2, 116-119)

Dabei soll die Förderung, insbesondere die Sprache betreffend, als Anregung verstanden werden und nicht als direkte Verbesserungen der Fähigkeiten. Dies unterstreicht folgendes Zitat:

«Das Ziel ist, die Fähigkeiten, die man hat, möglichst lange zu erhalten. Also dass man halt versucht, die Sprache so weit als möglich zu erhalten. Es zu verbessern ist schwierig. Ich denke, in der Gruppe ist es vielleicht eher möglich, dass jemand, der alleine wohnt, mehr dazu angeregt wird, zu sprechen und die Sprache zu gebrauchen.»

(E-3, 143-147)

Inhalt

Die Expertinnen aus Interview eins und zwei betonten die Wichtigkeit der Namen der einzelnen Teilnehmer:innen. Dass sich alle vorstellen und man weiss, mit wem man zusammensitzt, gehört zum Ablauf der Gruppentherapie dazu. Das gegenseitige Kennen der Namen hat wiederum einen Einfluss auf das positive Klima, das in einer Gruppe herrschen soll, darauf wird im Abschnitt Interaktion und Gruppendynamik näher eingegangen.

«Und es ist immer so, dass eine Gruppe so abläuft, dass jeder mit Namen angesprochen ist, dass dieser Name aufgeschrieben ist und dass das Reihum geht. Wie heissen Sie und woher kommen Sie, von welcher Ortschaft? Das mache ich immer gleich.»

(E-1, 84-87)

Wie das vorherige Zitat bereits anspricht, sind gängige Themen in den Gruppentherapien mit Menschen mit Demenz diejenigen, die ihnen vertraut sind. E-1 behandelt in der Gruppe beispielsweise ausschliesslich Region bezogene Inhalte. Dies können Ortschaften, spezielle Gebäude oder Geschäfte, Seen oder Berge sein. E-2 erwähnt neben Orten auch Rituale oder Liederbräuche. Die Liederbräuche passen auch wieder zum gemeinsamen Singen. Auch E-3 spricht ebenfalls von Themen in Bezug auf den Alltag der Betroffenen, wie beispielsweise den Haushalt oder die Arbeit. Dabei wird teilweise auf die Biografie der Teilnehmer:innen zurückgegriffen oder Geschichten werden erzählt. Dies funktioniert am besten mit Geschichten von früher. Mögliche Materialien sind dabei Blätter, Bilder oder Schriftmaterial. E-3 erzählte, dass es in der Tagesklinik teilweise die Möglichkeit gibt, an einem Nachmittag zum Beispiel in ein Café zu gehen und dort einen Kaffee zu bestellen und selbst an der Kasse zu zahlen. So können alltägliche Handlungen geübt werden.

Wirksamkeit

Bezüglich der Wirksamkeit wurden unterschiedliche Aussagen gemacht. Da im geriatrischen Akutspital die Teilnehmer:innen oft nicht mehr als drei Mal die Gruppentherapie besuchen können, ist in Bezug auf den Erhalt der Kommunikation keine Wirksamkeit der Therapie beobachtbar. E-1 geht es insbesondere darum, dass Kommunikation überhaupt stattfindet. In den anderen zwei Interviews wurde die Wirksamkeit einer Gruppentherapie für Menschen mit Demenz insbesondere im Selbstvertrauen sichtbar.

«Und durch das Vertrauen in der Gruppe hat er sich viel mehr getraut und war auch viel selbstsicherer, wieder versuchen zu sprechen, auch wenn es vielleicht manchmal undeutlich war. Und für mich ganz interessant und schön war auch zu erleben, dass die Gruppe ihn sehr, sehr gut verstanden hat.

Also besser fast als ich, weil sie so gewohnt waren an seine Aussprache.»

(E-3, 163-166)

Durch das vertraute Gefühl der Gruppe werden die Betroffenen mutiger, selbst mehr zu sprechen. Diese Selbstsicherheit und das Selbstwertgefühl werden in der Gruppe gestärkt und dadurch kommt es öfters zu sprachlichen Äusserungen.

Organisation

Die logopädische Gruppentherapie wird in den Spitälern einmal pro Woche angeboten und in der Tagesklinik jeden Tag. In der Tagesklinik kommen die Teilnehmer:innen meist zwei Mal pro Woche. Die Gruppengrößen variieren zwischen 4-10 Personen. In der geriatrischen Akutstation können die Patient:innen meist höchstens dreimal an der Gruppentherapie teilnehmen, realistischer sind ein- bis zweimal. Dies hängt mit einer verkürzten Aufenthaltsdauer zusammen, die von dem DRG vorgeschrieben wird. In den anderen Standorten nehmen die Betroffenen regelmässiger an den Gruppentherapien teil, in der Tagesklinik teilweise sogar bis zu mehreren Monaten oder Jahre. E-2 betont im Interview die Wichtigkeit der Regelmässigkeit. Damit ist nicht nur gemeint, dass die Gruppentherapie am gleichen Tag zur gleichen Zeit stattfindet, sondern auch die Gruppenzusammensetzung. Stabilität und Regelmässigkeit gibt den Teilnehmer:innen Sicherheit.

«Ja, genau. Also bei Menschen mit Demenz ist es sehr, sehr wichtig, dass die so eine Regelmässigkeit haben. Und Regelmässigkeit heisst auch, sie kommen immer am selben Tag, immer zur selben Zeit.

Und wir schauen auch, dass es immer die gleiche Gruppe ist.»

(E-3, 65-69)

Ressourcen

In allen Settings erhalten viele Patient:innen zusätzlich zu der Gruppentherapie logopädische Einzeltherapie. Diese findet regelmässig oder in Intervallen statt. Aus dem Interview mit E-1 ist ersichtlich, dass viele Ressourcen von dem DRG abhängig sind, da dort festgelegt wird, wie viel Einzel- und Gruppentherapie die Patient:innen erhalten. Zudem hat, in manchen Settings, die Krankenkasse einen grossen Einfluss. Die Krankenkasse möchten wissen, ob es bei den Betroffenen noch Ressourcen gibt, die gefördert werden können. Ansonsten wird die Therapie nicht finanziert. Im Beispiel der Tagesklinik sind ein bis zwei Tage Aufenthalt bereits sehr kostspielig ohne finanzielle Unterstützung der Krankenkasse.

Heterogenität

In Bezug auf die Heterogenität beschreiben alle Expertinnen, dass die Teilnehmer:innen unterschiedliche Demenzarten und -stadien haben. E-2 beschreibt, dass sich bei ihnen das Angebot an Menschen mit einer leichten bis mittleren Demenz richtet, bzw. leichte bis mittelgradige Einschränkungen der Sprache. Da in der Tagesklinik täglich Gruppentherapien angeboten werden, besteht die Möglichkeit, die Tage nach Schweregraden zu strukturieren. Dadurch kann gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen werden. Die Einteilung wird in beiden Fällen anhand von noch vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen gemacht. E-2 betont, dass insbesondere eine gewisse Gruppenfähigkeit vorhanden sein muss, damit jemand teilnehmen kann. Bei E-1 sind die Teilnehmer:innen in der Demenzerkrankung unterschiedlich weit fortgeschritten und sie versucht, diese Unterschiede mit abgestuftem Material während der Therapie auszugleichen.

Interaktion und Gruppendynamik

In einer Gruppentherapie ist eine positive Stimmung sehr wichtig. Die Erfahrungen zeigen, dass durch eine gewisse Vertrautheit in der Gruppe die Teilnehmer:innen sich mehr zutrauen.

«Ich denke, das Zwischenmenschliche ist da ganz wichtig, dass eine Vertrauensbasis geschaffen werden kann und auch dann diese Sicherheit allen gibt.»

(E-2, 178, 179)

Um ein wohlwollendes Klima zu schaffen sind sich alle Expert:innen einig, dass die Namen wichtig sind. So weiss man direkt, wer vor einem sitzt und mit wem man es zu tun hat. Durch eine Vertrauensbasis und positive Stimmung findet die Gruppentherapie bei den Teilnehmer:innen Anklang und sie kommen gerne.

Mehrwert einer Gruppentherapie

Innerhalb dieser Kategorie wurden die Vor- und Nachteile aus den Interviews zusammengetragen. Aus den Interviews werden viele Vorteile ersichtlich. Für die Patient:innen ist es eine Chance, aus ihrem Zimmer oder Zuhause zu kommen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. So findet eine Vernetzung statt und als betroffene Person hat man Kontakt zu Gleichgesinnten. Die Teilnehmer:innen werden im Gruppensetting dazu animiert, sich zu äussern, wobei der Fokus nicht nur auf einem selbst liegt. Durch gegenseitiges Vertrauen kann Schamgefühl abgebaut werden.

«Es war so ein schönes Wir, das entstanden ist. Gemeinsam ist man stark und kann Sachen noch abrufen und kann etwas bewirken. Es war sehr schön zu sehen. Ich weiß auch, dass Sie sich dann auch über die Therapie nochmals getroffen haben. Genau. Das habe ich bei den Chancen auch mir noch notiert, dass da wirklich auch eine Vernetzung stattfinden kann.»

(E-2, 214-217)

Durch das Vertrauen und der Steigerung der Selbstsicherheit sind die Betroffenen angeregt zu sprechen, es entstehen Gespräche. Wie im Abschnitt der Wirksamkeit beschrieben, führt dies nicht nur zu einem besseren Wohlbefinden, sondern trägt auch dem Erhalt der Kommunikationsfähigkeit bei. Ein grosser Vorteil für die Therapeut:innen, insbesondere wenn sie die Patient:innen im Einzel-, sowie im Gruppensetting antreffen, ist der zusätzliche diagnostische Blick. Dies war insbesondere für E-1 ein Benefit der Gruppentherapie. Die wenigen Male, in denen sie ihre Patient:innen in der Gruppe sieht, nutzt sie eine vertieftere Beobachtung der Symptomaten.

«Ich kann meine Expertise, das was ich erfahre mit dem Patienten in der Einzeltherapie möglicherweise weitergeben und sagen, worauf man achten soll, aber eine wirklich realistische Einschätzung, wie der Patient in Gruppen oder im sozialen Kontakt ist und sich verhält, ob er in den Rückzug geht, ob er unsicher wird, ob er überhaupt die Möglichkeit hat, wenn fünf am Tisch sitzen, etwas zu verstehen, habe ich nur in der Gruppe.»

(E-1, 71-75)

Zusammenfassend kann man sagen, dass in allen drei Interviews die Vorteile und Relevanz von Gruppentherapien von Menschen mit Demenz deutlich gemacht wurden.

«Und ich denke einfach, dass bei diesem Störungsbild die Gruppentherapie dort sehr viel mehr bewirken kann als die Einzeltherapie.»

(E-2, 234,235)

Trotzdem wurden auch Nachteile ersichtlich. Ein Nachteil für die Patient:innen ist, dass in einer Gruppe nicht so individuell auf sie eingegangen werden kann wie in einer Einzeltherapie. E-2 sagt, dass man deshalb von Fall zu Fall schauen sollte, was wirklich Sinn macht. Ein möglicher Nachteil für die Therapeut:innen ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Logopädie bei Demenz. Die Auseinandersetzung mit dem Thema braucht Zeit, diese ist aber notwendig, wenn man Menschen mit Demenz gerecht werden möchte. Ein genereller Nachteil besteht darin, dass einige Einrichtungen vermehrt Gruppentherapien anbieten, primär um Ressourcen zu sparen und nicht unbedingt, weil es für die Patient:innen stets die beste Lösung ist.

Anforderungen und Voraussetzungen

Um das Gelingen einer Gruppentherapie zu ermöglichen, sollten einerseits die Patient:innen, aber auch die Gruppenleiter:innen gewisse Voraussetzungen erfüllen. Für die Patient:innen wurden bestimmte Voraussetzungen für die Teilnahme an der Gruppe definiert, wobei diese sich je nach Setting ein wenig unterscheiden können. Grundsätzlich sollten die teilnehmenden Personen noch einigermaßen fit und mobil sein und eine gewisse Selbstständigkeit haben. Die Aufmerksamkeitsspanne sollte noch so gross sein, dass sie kurz zuhören können und das Gesagte verstehen.

«Also Grundvoraussetzung ist so, sie müssen wie so eine gewisse Gruppenfähigkeit haben. Das heißt, Menschen zum Beispiel mit einer frontotemporalen Demenz, wenn sie sehr, sehr verhaltensauffällig sind, dann ist es manchmal sehr schwierig, diese Menschen in eine Gruppe einzugliedern.»

(E-3, 86-99)

Wie weiter oben bereits kurz angesprochen, sind diese Anforderungen einerseits wichtig für das Gelingen der Gruppentherapie, aber es müssen auch noch gewisse Fähigkeiten vorhanden sein, die durch das Gruppentherapiesetting gefördert werden können, damit beispielsweise die Kosten übernommen werden.

Flexibilität wird als eine der wichtigsten Anforderungen an die gruppenleitende Person angesehen. Es muss ein gewisses Gespür für die Teilnehmenden vorhanden sein. Man muss viel beobachten und spontan reagieren können.

«...also Gruppentherapien, da muss man schon sehr, also ich bilde es mir mal ein, man muss schon ein bisschen flexibel sein, wenn man mit so einer Gruppe umgehen will.»

(E-1, 159-161)

«Es braucht wahrscheinlich mit diesem Störungsbild nochmal mehr Flexibilität, nochmal mehr Gespür für die Teilnehmenden als bei einer anderen Gruppe, weil es eben nicht vergleichbar ist mit einer Aphasie-Gruppe oder mit einer Parkinson-Gruppe.»

(E-2, 243-246)

Neben persönlichen Eigenschaften spielt auch fachliches Wissen eine entscheidende Rolle. Eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz ist essenziell, um ein qualitativ hochwertiges Angebot zu gewährleisten. Hinsichtlich Weiterbildungen wurde nur von Gruppentherapien für Aphasie berichtet, wobei diesbezüglich nicht näher nachgefragt wurde. In der Tagesklinik haben sich die Pflegefachkräfte teilweise für die verschiedenen Gruppen spezialisiert. E-3 beispielsweise verfügt über eine Ausbildung als Gedächtnistrainerin.

Damit eine (logopädische) Gruppentherapie überhaupt realisiert werden kann, müssen bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. E-2 berichtete, dass in ihrer Institution nahezu ideale Voraussetzungen für die Einführung einer logopädischen Gruppentherapie herrschten. Sie beschrieb ihren Betrieb als familiär mit flachen Hierarchien. Zudem zeigte die zugehörige Memory Klinik hohes Engagement, das sich auf die gesamte Institution übertrug. Da die Nachfrage nach Therapieangeboten für Menschen mit Demenz zunehmend grösser wurde, konnte und musste die Gruppentherapie schliesslich umgesetzt werden. auch wenn dies viel Einsatz von allen Beteiligten erforderte.

«Und dann haben wir auch wieder das Glück, dass wir doch, ich sage mal, im Verhältnis eher ein familiärer Betrieb sind, also eine kleine Institution, auch wenn wir ein großes Einzugsgebiet haben, aber unsere Wege sind kurz, unsere Hierarchien sind flach. Also wir können, wir sehen uns im Café und können dort wieder über diese Dinge sprechen. Ja. Und ich denke, das sind unsere Voraussetzungen halt schon, denke ich, sehr optimal, damit dann auch so ein Angebot entstehen kann.»

(E-2, 345-350)

Angehörige

Die Angehörigen werden in keinem der drei Fälle direkt in die Therapie miteinbezogen. Sie erhalten jedoch Informationen über die Therapien und werden über Veränderungen in Kenntnis gesetzt. Zudem haben sie die Möglichkeit, Beratungsangebote wahrzunehmen. Ihre Rolle bleibt überwiegend begleitend, insbesondere im ambulanten Bereich und in der Tagesklinik. Dort unterstützen sie, falls die Betroffenen beispielsweise den Weg nicht mehr eigenständig finden können.

Therapieangebote für Menschen mit Demenz bieten oft auch den Angehörigen eine spürbare Entlastung. Da sie sonst häufig rund um die Uhr in die Betreuung eingebunden sind, ermöglichen solche Angebote ihnen, für eine gewisse Zeit loszulassen. Das gleiche gilt für die Betroffenen. Auch sie

können sich als eigenständige Individuen erleben, wenn sie sich in einem geschützten Rahmen gut aufgehoben fühlen, selbst in Abwesenheit ihrer Angehörigen.

Obwohl die Zusammenarbeit mit den Angehörigen von grosser Bedeutung ist, gibt es bestimmte Gründe, weshalb sie nicht direkt in die Gruppentherapie miteinbezogen werden:

«Aber wir haben festgestellt, dass es halt viel schwieriger ist, wenn die Angehörigen dort sind. Weil viele sind dann so fixiert und eigentlich wollen wir genau das versuchen, dass die Betroffenen sich auch wohlfühlen, wenn ihre Angehörigen nicht da sind. Also so wie die Angehörigen zu entlasten und ihnen zu zeigen, du bist gut aufgehoben in der Gruppe, du kannst gut dort einen Tag verweilen ohne deine Partnerin und deine Partnerin kann dann irgendwas für sich selbst machen.»

(E-3, 305-310)

Herausforderungen und Entwicklung

Die Logopädinnen wurden gefragt, ob sie noch weitere Institutionen kennen, die ein vergleichbares logopädisches Gruppentherapieangebot anbieten, wobei beide diese Frage verneinten. Dennoch zeigen die Interviews deutlich, dass der Bedarf für das logopädische Angebot hoch ist und es genügend potenzielle Klient:innen gibt. Aus den Interviews lassen sich mehrere Herausforderungen ableiten, die die Umsetzung eines Gruppentherapieangebots erschweren könnten. Zum einen erfordert es einen grossen Arbeitsaufwand, sich das notwendige Fachwissen anzueignen. Zum anderen ist eine erfolgreiche interdisziplinäre Arbeit essenziell für die Schaffung eines geeigneten Therapieangebots. Eine weitere zentrale Herausforderung stellt die Finanzierung dar. Es bleibt die Frage, wer die Kosten übernimmt und wie sich das Angebot beispielsweise gegenüber den Krankenkassen rechtfertigen lässt.

10 Diskussion

Im Zentrum dieser Arbeit stand die Forschungsfrage, welche kommunikativ orientierten Ansätze in Gruppentherapien für Menschen mit Demenz in der Praxis Anwendung finden und wie diese begründet werden. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen und den Ergebnissen aus den Experteninterviews erfolgt nun ein kritischer Vergleich von Theorie und Praxis. Dabei werden aber nicht nur die Ansätze diskutiert, sondern auch weitere Aspekte der Gruppentherapie evaluiert. Es sollen sowohl Übereinstimmungen als auch Abweichungen herausgearbeitet werden.

10.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Interviews zeigten, dass in keiner Institution bereits vorhandene logopädische (Gruppen-) Therapieansätze zum Einsatz kommen. Stattdessen werden in der Praxis häufig eigene Ansätze oder bestehende Therapieprogramme für Menschen mit Demenz verwendet, die jedoch nicht spezifisch logopädisch ausgerichtet sind. Explizit genannt wurden die Therapiekonzepte GRIPS und MAKES. Im Anhang 1 sind zwei Links für nähere Informationen zu diesen Konzepten aufgeführt. Gründe für dessen Verwendung sind die bestehende Evidenzlage, Möglichkeit für Fortbildungen und der Spassfaktor. Zudem wurde in den Interviews sichtbar, wie bedeutsam eine multimodale Förderung der Betroffenen ist. Bewegung, Motorik und Kognition sind beispielsweise Stichworte, die im Zusammenhang mit diesen Therapieansätzen stehen. Sprache und Kommunikation ist dabei in der Logopädie zentral, doch auch aus der Perspektive von der Pflegefachfrau aus Interview 3 wird deutlich, wie bedeutend die Kommunikationsfähigkeit für Menschen mit Demenz ist.

Als eigene Ansätze wurden Singen und die Verwendung von Bild und Schriftmaterial genannt. Letzteres mit der Begründung, damit auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Teilnehmer:innen eingegangen werden können. Eigener Interpretation zufolge scheint der Einsatz eines festen Therapieprogramms im Setting der Akutgeriatrie, wie es in Interview 1 geschildert wurde, weniger sinnvoll. Bei lediglich ein bis drei Teilnahmen pro Patient steht der Fokus nicht auf dem Erreichen eines langfristigen Effekts, sondern, wie von der Logopädin E-1 beschrieben, eher auf einem zusätzlichen Blick für diagnostische Informationen.

Grundsätzlich scheint es sinnvoll, auch in den logopädischen Gruppentherapien Ansätze zu oder Übungen einzubauen, die die kognitiven Funktionen fördern, da diese, wie auch in Kapitel 5.4 kurz beschrieben, eng mit der Sprache und deren Prozesse zusammenhängen.

10.2 Vergleich von Theorie und Praxis

Die Literaturrecherche verdeutlicht, dass das Angebot logopädischer Gruppentherapien für Menschen mit Demenz begrenzt ist. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in der Praxis wieder. Von 20 angefragten Institutionen in der Deutschschweiz, gaben 16 Institutionen eine Rückmeldung, wovon zwei logopädische Gruppentherapien anbieten. Eine dieser Einrichtungen führt die Therapie über einen längeren Zeitraum mit denselben Teilnehmer:innen durch, um langfristige Ziele zu erreichen, die andere Gruppentherapie wird zwar regelmässig angeboten, die Teilnehmer:innen wechseln sich jedoch häufiger. In zwei weiteren Rückmeldungen wurde davon gesprochen, dass ein Projekt im Gange war, beziehungsweise ist, aber (noch) nicht durchgeführt werden konnte.

Gründe dafür, dass Gruppentherapien nicht durchgeführt werden, wurden in der Online-Umfrage sowie in den Interviews ersichtlich. Es wurden Aspekte wie fehlende Kapazität, Ressourcen oder grosser Aufwand genannt. Anhand der vorhandenen Informationen könnte man jedoch argumentieren, dass man Ressourcen sogar sparen könnte, wenn man vermehrt Gruppentherapien anbietet. Einerseits in Bezug auf die Kosteneinsparungen, wie in Kapitel 6.1 erwähnt, andererseits, weil ein:e Therapeut:in mehrere Patient:innen gleichzeitig therapieren kann. Diese Umstellung würde aber vermutlich viel Zeit in Anspruch nehmen.

In der Literatur wird die Bedeutung von logopädischen Interventionen bei Demenz betont. Masoud (2009) hebt die Vorteile gruppentherapeutischer Interventionen bei neurologischen Sprachstörungen hervor, wenn auch nicht spezifisch bei Demenz. Böhme (2008) und Steiner (2010) argumentieren, dass logopädische Therapie, insbesondere in der Frühphase einer Demenz, essentiell ist, wobei Steiner die logopädische Gruppentherapie sogar zum Pflichtprogramm dazuzählt. Auch Achhammer et al. (2016) betont die Eignung von Gruppentherapien bei pragmatischen Störungen aufgrund der vielfältigen Sprechakte und die Übersichtsarbeit von Watanabe et al. (2024) unterstreicht die positiven Effekte solcher Interventionen auf Sprache, Kommunikation und das Wohlbefinden.

Die Interviews bestätigen zahlreiche Vorteile der Gruppentherapie. Sie ermöglichen es den Betroffenen, aus ihrer gewohnten Umgebung herauszukommen und soziale Kontakte zu knüpfen. Durch das in der Gruppe entstehende Vertrauen werden sie mutiger in der Kommunikation. Dies führt zu vermehrten sprachlichen Äusserungen, einem erhöhten Selbstwertgefühl und letztlich zu einer besseren Lebensqualität. Trotzdem wird in den Interviews deutlich, dass die Ziele der ICF insbesondere dann erreicht werden können, wenn die Gruppentherapie über einen längeren Zeitraum besucht werden kann. Trotz der Vorteile der Gruppentherapien sind sich die Expertinnen einig, dass auch Einzeltherapie mit Menschen mit Demenz sinnvoll ist, um individuell auf sie eingehen zu können. Ideal ist eine Kombination aus beidem.

Ein weiterer positiver Aspekt, der schon zuvor kurz aufgegriffen wurde, ist die Kosten- und Ressourceneinsparung, die Gruppentherapien ermöglichen. Es wurde jedoch in einem der Interviews

angemerkt, dass momentan mehr Gruppentherapien stattfinden, dies aber nur, um Ressourcen zu sparen und nicht, weil dies den tatsächlichen Bedürfnissen der Patient:innen entspricht. Da müsste man vermutlich versuchen, Ressourcen und Bedürfnisse in Einklang zu bringen.

Insgesamt zeigen sowohl die Theorie als auch die Ergebnisse, dass (logopädische) Gruppentherapien, trotz ihrer begrenzten Verbreitung, ein grosses Potenzial in der Therapie bei Demenz haben. Es ist unabdingbar, die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen und gleichzeitig die Vorteile einer Gruppeninteraktion zu nutzen, um auch zunehmenden Herausforderungen gerecht zu werden. Angesichts des demografischen Wandels und der steigenden Anzahl an Menschen, die an Demenz erkranken, ist es notwendig das Angebot logopädischer Gruppentherapieangebote zu erweitern und den Fokus langfristig auf multimodale Interventionen zu legen.

10.3 Limitationen

Da in der angefragten Stichprobe lediglich zwei Institutionen in der Deutschschweiz identifiziert werden konnten, die logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz anbieten, fällt die Stichprobengrösse zur Beantwortung der Fragestellung gering aus. Wäre es möglich gewesen, weitere geriatrische Einrichtungen in der Deutschschweiz oder auch im gesamten schweizerischen Raum einzubeziehen, hätte dies die Stichprobengrösse womöglich vergrössert. Gleichzeitig spiegelt die geringe Anzahl der entsprechenden Angebote wider, dass logopädische Gruppentherapien bislang noch nicht weit verbreitet sind. Auch dies erschwerte schlussendlich die Beantwortung der Fragestellung.

10.4 Methodenkritik

In diesem Kapitel wird die Methodik der vorliegenden Arbeit kritisch reflektiert.

Eventuell hätte ein alternativer Weg, um an die Stichprobe zu kommen, besser funktioniert, da auf diese Weise nur zwei Einrichtungen identifiziert werden konnten, die logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz anbieten. Es ist aber unklar, ob es viel mehr gegeben hätte. Die kurze Online-Umfrage wird grundsätzlich als sinnvoll erachtet, es hätte aber expliziter stehen sollen, dass der Name der Person nicht ausreicht, sondern dass unbedingt der Name der Institution gebraucht wird, da nur mit dem Namen der Person die Ergebnisse nicht in jedem Fall zugeordnet werden konnten.

Die qualitative Forschungsmethode der Experteninterviews wird im Nachhinein für die Beantwortung der Fragestellung und den Einblick in die Praxis als sinnvoll erachtet. Auf diese Art und Weise wurde ein vertiefter Einblick möglich und es konnte mehr über eigene Ansätze und Vorgehensweisen herausgefunden werden. Der Kodierleitfaden war hilfreich für die Einordnung und Darstellung der Ergebnisse. Die Kategorien hätten womöglich trennschärfer sein können, haben aber für eine Strukturierung der Ergebnisse ausgereicht.

11 Fazit

Die Ergebnisse aus den Interviews zeigen, dass Theorie und Praxis, insbesondere in Bezug auf die Zielsetzungen, weitgehend übereinstimmen. Zudem werden die in der Literatur hervorgehobenen Vorteile von (logopädischen) Gruppentherapien in der Praxis sichtbar.

Die Forschungsfrage konnte dahingehend beantwortet werden, dass konkrete Ansätze und Methoden genannt wurden und weshalb diese verwendet werden. Erstaunlich ist dabei, dass in den logopädischen Gruppentherapien keine spezifisch logopädischen Verfahren gewählt werden, sondern stattdessen auf eine multimodale Förderung gesetzt wird. Dies erscheint stimmig, da Sprache, kognitive Fähigkeiten und Bewegung eng miteinander verbunden sind und eine reine symptom-spezifische Therapie bei Demenz als weniger sinnvoll erachtet wird. Der Erhalt der Kommunikationsfähigkeit hängt jedoch nicht nur von der gewählten Methode ab, sondern auch von der Gruppendynamik und wie sehr die Teilnehmer:innen dazu ermutigt werden, sich zu äussern und Gespräche zu führen.

Der Vergleich von Theorie und Praxis erwies sich aufgrund der begrenzten Studienlage zu diesem Thema und dem limitierten Angebot in der Deutschschweiz als herausfordernd.

Die Expertinnen zeigen jedoch grosses Engagement für das Thema Gruppentherapien bei Menschen mit Demenz. Die vorliegende Arbeit ermöglicht lediglich einen kleinen Einblick, wie Gruppentherapien in der Praxis umgesetzt und welche Inhalte besprochen werden, trotzdem werden die Vorteile deutlich und inspirieren womöglich andere dazu, sich vermehrt diesem Thema zu widmen.

12 Ausblick

Das Thema logopädische Gruppentherapien mit Menschen mit Demenz bietet viele Forschungsmöglichkeiten. Neben der Untersuchung ihrer Wirksamkeit ergeben sich folgende Ideen für neue und weiterführende Studien:

- Eine Untersuchung, die Einzel-, Gruppen- und kombinierte Therapieformen hinsichtlich des Erhalts der Kommunikationsfähigkeit, Steigerung des Selbstwertgefühls und der Lebensqualität vergleicht.
- Umwandlung und Anwendung von logopädischen Ansätzen bei Demenz aus dem Einzeltherapiesetting in einer Gruppentherapie.
- Durchführung von Interviews mit Betroffenen, Angehörigen, Therapeut:innen und weiteren Bezugspersonen, um mögliche Erfolge der Gruppentherapie festzuhalten.
- Erstellen eines Vorschlags für die Ressourceneinteilung in Institutionen, um Gruppentherapien anbieten zu können.
- Entwicklung und Durchführen eines Workshops, der in psychiatrischen Einrichtungen oder Pflegeheimen angeboten wird, um logopädische Inputs für die bereits bestehenden Gruppentherapien zu geben.

Literaturverzeichnis

Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S., Spreer, M., Lauer, N. & Schrey-Dern, D. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (2016. Auflage). Thieme.

<https://doi.org/10.1055/b-004-129684>

Alzheimer Schweiz. (2020). Zahlen und Fakten zu Demenz in der Schweiz. *auguste, Alzheimer Schweiz*. Zugriff am 10.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/auguste/forschung/beitrag/zahlen-und-fakten-zu-demenz-in-der-schweiz>

Alzheimer Schweiz. (n. d.). Memory Clinics in Ihrer Nähe. *alzheimer Schweiz*. Zugriff am 3.1.2025. Verfügbar unter: <https://www.alzheimer-schweiz.ch/de/ueber-demenz/beitrag/memory-clinics-in-ihrer-naehe/>

AudioTranscription. (n. d.). Schnelle, sichere & genaue AI-gestützte Transkription für Audio- und Videodateien. *AudioTranscription.ai*. Zugriff am 7.2.2025. Verfügbar unter: <https://audiotranscription.ai/>

Benke, Th. & Donnemiller, E. (2002). Die Diagnose der Frontotemporalen Demenz. *Fortschritte der Neurologie · Psychiatrie*, 70(5), 243–251. <https://doi.org/10.1055/s-2002-28432>

Binar, T. (2023, September 8). Funktionale Kommunikation: Effektives Verständnis und Austausch von Informationen. Zugriff am 3.12.2024. Verfügbar unter: <https://sakini.de/funktionale-kommunikation-effektives-verstaendnis-und-austausch-von-informationen/>

Böhme, G. (2008). *Förderung der kommunikativen Fähigkeiten bei Demenz*. Bern: Verlag Hans Huber.

Bundesamt für Gesundheit. (2023, September 18). Demenz. *Bundesamt für Gesundheit*. Zugriff am 27.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/demenz.html>

Cartwright, J. & Elliott, K. A. (2009). Promoting strategic television viewing in the context of progressive language impairment. *Aphasiology*, 23(2), 266–285.

- Cohen-Mansfield, J. (2018). The impact of group activities and their content on persons with dementia attending them. *Alzheimer's Research & Therapy*, 10(1), 37.
<https://doi.org/10.1186/s13195-018-0357-z>
- Corsten, S., Grewe, T., Lauer, N., Schrey-Dern, D., Gäng, A. & Glassl, O. (2017). *Logopädie in der Geriatrie* (2017. Auflage). Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-004-132263>
- Daellenbach, R., Dängeli, F., Diener, S. & Bopp-Kistler, Dr. I. (n. d.). Spielerische Leichtigkeit und Ernst. Partizipatives Therapieangebot für Menschen mit Demenz. Zugriff am 6.2.2025. Verfügbar unter: <https://forumtheater-act-back.ch/theater-mit-demenzbetroffenen/>
- Davis, C. & Rollason, A. (2013). *We're Doing What for Summer Vacation?!*. Bloomington: AuthorHouse. Zugriff am 30.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.barnesandnoble.com/w/were-doing-what-for-summer-vacation-cindy-davis/1115262719>
- Davis, G. A. & Wilcox, M. J. (1985). *Adult Aphasia Rehabilitation. Applied Pragmatics*. San Diego: College-Hill Press.
- Deutscher Bundesverband für Logopädie. (n. d.). Demenz. *dbl, Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.* Zugriff am 30.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.dbl-ev.de/erwachsene/demenz>
- Eibl, K. (2023). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation* (2. Auflage). Deutschland: Elsevier.
- Grün, H. D. (2016). Sprachtherapeutische Möglichkeiten bei Menschen mit Demenz. *Forum Logopädie*, 18–21.
- Gutzmann, H. & Brauer, T. (2007). *Sprache und Demenz. Diagnose und Therapie aus psychiatrischer und logopädischer Sicht* (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Haberstroh, J. & Pantel, J. (2011). *Kommunikation bei Demenz Tandem Trainingsmanual*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Hameister, I., Nickels, L., Abel, S. & Croot, K. (2017). „Do you have mowing the lawn?“ - improvements in word retrieval and grammar following constraint-induced language therapy in primary progressive aphasia. *Aphasiology*, 31(3), 308–331.

- Heidler, M. D. (2011). Einteilung, Diagnostik und Therapie von Demenzen und demenziell bedingten Sprachstörungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 35(02), 111–119. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1270474>
- Hielscher-Fastabend, M., de Beer, C. & Weiss, S. (2023). Verdeckung neurogener Sprachstörungen in der sozialen Interaktion (Interdisziplinäre Perspektiven auf gesellschaftliche Ein- und Ausschlüsse). In S. Bender, O. Flügel-Martinsen & M. Vogt (Hrsg.), *Verdeckungen* (1. Auflage, S. 277–300). Bielefeld: transcript, Bielefeld University Press. Zugriff am 30.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.jstor.org/stable/jj.1866811.15>
- Klöppel, S., Meyer-Heim, T., Ehrensperger, M., Rüttimann, A., Weibel, I., Schnellli, A. et al. (2024). Therapieempfehlungen Demenz. Die Empfehlungen der Swiss Memory Clinics für die Therapie bei der Demenzerkrankungen. *Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesrecht*. Zugriff am 2.1.2025. Verfügbar unter: <file:///C:/Users/chiar/Downloads/broschuere-therapieempfehlungen-demenz-5.pdf>
- Knels, C. (2018). Demenzformen und ihre Auswirkungen auf Sprache und Kommunikation. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Sprache und Ernährung bei Demenz: Klinik, Diagnostik und Therapie* (S. b-004-129974). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-004-129974>
- Knels, C. (2020). Kommunikativ-pragmatische Störungen bei Alzheimer-Demenz. *Sprache · Stimme · Gehör*, (44), 90–94.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in den Heil- und Sonderpädagogik*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Köpf, G. (2001). *Das Alzheimer Sprachtraining*. Oberhausen: Laufen.
- Krupp, S. & Thode, P. (2016). Sprache bei Demenz. *Sprache, Stimme. Gehör*, 40(3), 126–130. Stuttgart · New York: Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/s-0042-108255>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Auflage). Beltz Juventa. Verfügbar unter: <https://content-select->

com.ezproxy.hfh.ch/media/moz_viewer/5e623532-20b8-4f33-b19e-4a1db0dd2d03/language:de

Kühn, T. (2016). Evidenzbasierte Sprachtherapie bei Primär Progredienten Aphasien. *Forum Logopädie*, 30(1), 16–23.

Maher, L. M. (2018). Broca's Aphasia and Grammatical Processing. *The Oxford Handbook of Aphasia and Language Disorders* (S. 145–160). New York: Oxford University Press.

Masoud, V. (2009). *Gruppentherapie bei neurologischen Sprachstörungen* (1. Auflage). Stuttgart: Thieme. <https://doi.org/10.1055/b-002-43891>

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Auflage). Weinheim Basel: Beltz. Verfügbar unter: https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/media/moz_viewer/6230dc9f-d158-4bda-a1f2-1d0db0dd2d03/language:de

Orfanos, S., Gibbor, L., Carr, C. & Spector, A. (2021). Group-based cognitive stimulation therapy for dementia: a qualitative study on experiences of group interactions. *Aging & Mental Health*, 25(6), 991–998. Routledge. <https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1746740>

Pape-Rachen, K. (2012). *100 Fragen zur Kommunikation mit Menschen mit Demenz*. Hannover: Brigitte Kunz Verlag.

Pulvermüller, F., Neiniger, B., Elbert, T., Mohr, B., Rockstroh, B., Koebbel, P. et al. (2001). Constraint-Induced Therapy of Chronic Aphasia After Stroke. *MRC Cognition and Brain Sciences Unit*. <https://doi.org/10.1161/01.STR.32.7.1621>

Reddemann-Tschaikner, M. & Weigl, I. (2002). *HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen* (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Rollason, A., Powell, Z. & Cadet, T. (2024). Turning Pages Together: The Power of Book Clubs for People Living with Dementia. *Australian Social Work*, 0(0), 1–5. Routledge. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2024.2430213>

Rutter, L.-M. & Bak, T. H. (2015). Primär Progrediente Aphasien. *Forum Logopädie*, (3), 26–32.

- Scheurich, A. & Fellgiebel, A. (2009). Gruppentherapeutische Behandlung bei beginnender dementieller Erkrankung. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 21–29.
- Schmidt, K. & Schütz, Dr. S. (2013). Erste Untersuchung zur Wirksamkeit der PACE-Therapie bei der Förderung kommunikativer Strategien bei Demenz - eine Einzelfallstudie. *Forschung Sprache*, 3–15.
- Schuster, P. (2016). Logopädie im Arbeitsfeld Demenz. *Forum Logopädie*, (5), 12–17.
- Sipos, V. & Schweiger, U. (2018). *Gruppentherapie. Ein Handbuch für die ambulante und stationäre verhaltenstherapeutische Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer. Zugriff am 25.11.2024. Verfügbar unter: <https://elibrary-kohlhammer-de.ezproxy.hfh.ch/book/10.17433/978-3-17-031640-9/download?>
- Steiner, J. (2010). *Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik Bd. 5). München: Ernst Reinhardt.
- Volkmer, A., Spector, A., Meitanis, V., Warren, J. D. & Beeke, S. (2020). Effects of functional communication interventions for people with primary progressive aphasia and their caregivers: a systematic review. *Aging & Mental Health*, 24(9), 1381–1393.
<https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1617246>
- Watanabe, M., Cartwright, J. & Pierce, J. E. (2024). Positive effects of speech and language therapy group interventions in primary progressive aphasia: A systematic review. *International journal of language & communication disorders*, 59(5), 1832–1849. United States: Wiley Subscription Services, Inc. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.13031>
- World Health Organization. (n. d.). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). *World Health Organization*. Zugriff am 28.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 0: Titelbild. Siegl, J. (n.d). Therapie und Behandlung von Demenz. Verfügbar unter: https://www.pflege.de/krankheiten/demenz/therapie-behandlung/	
Abbildung 1: Angebot logopädischer Gruppentherapien (eigene Darstellung).....	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Interviewpartnerinnen (eigene Darstellung)	27
---	----

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Links	VII
Anhang 2: Online-Umfrage Google Forms	VIII
Anhang 3: Antworten auf die Frage, warum keine Gruppentherapien.....	X
Anhang 4: Einverständniserklärung Audioaufnahme.....	XI
Anhang 5: Interviewleitfäden.....	XIV
Interviewleitfaden Logopädie.....	XIV
Interviewleitfaden Psychiatrie.....	XVI
Anhang 6: Kodierleitfaden.....	XVII
Anhang 7: Transkripte	XXVII
Transkript 1.....	XXVII
Transkript 2.....	XXXIII
Transkript 3.....	XLI
Anhang 8: Kodierung mit der Excel Tabelle.....	L
Anhang 9: Selbstständigkeitserklärung	LIII

Anhang 1: Links

Mit folgenden Links erfahren Sie mehr über die von den Expertinnen genannten Therapieprogrammen. Diese wurden anhand eigener Recherche herausgesucht.

Therapieprogramm aus Interview 2: [GRIPS](#)

Therapieprogramm aus Interview 3: [MAKS](#)

Anhang 2: Online-Umfrage Google Forms

Umfrage zum Thema Demenz und Gruppentherapien

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

* Erforderlich

1. Wie lautet Ihr Name/Name der Institution? *

Ihre Antwort eingeben

2. Werden in Ihrer Institution logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz angeboten? *

Ja

Nein, wir bieten Gruppentherapien ausschliesslich für andere Sprachstörungen an (wie z.B. Aphasie).

Nein, wir führen gar keine Gruppentherapien durch.

Absenden

Umfrage zum Thema Demenz und Gruppentherapien

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

* Erforderlich

1. Wie lautet Ihr Name/Name der Institution? *

Test

2. Werden in Ihrer Institution logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz angeboten? *

Ja

Nein, wir bieten Gruppentherapien ausschliesslich für andere Sprachstörungen an (wie z.B. Aphasie).

Nein, wir führen gar keine Gruppentherapien durch.

3. Beschreiben Sie stichwortartig, weshalb eine Gruppentherapie für Menschen mit Demenz **nicht** angeboten wird/werden kann. *

Ihre Antwort eingeben

Absenden

Umfrage zum Thema Demenz und Gruppentherapien

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

* Erforderlich

1. Wie lautet Ihr Name/Name der Institution? *

Test

2. Werden in Ihrer Institution logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz angeboten? *

Ja

Nein, wir bieten Gruppentherapien ausschliesslich für andere Sprachstörungen an (wie z.B. Aphasie).

Nein, wir führen gar keine Gruppentherapien durch.

3. Würden Sie sich für ein kurzes Interview zur Verfügung stellen? (max. 30 min) *

Ja

Nein

Absenden

Anhang 3: Antworten auf die Frage, warum keine Gruppentherapien

1	Momentan haben wir keine Kapazität
2	Neurokognitives Training wird von der Neuropsychologie angeboten
3	Es war vor Jahren geplant, auf der GERI-Station eine DEM-Gruppentherapie anzubieten, aber der Bedarf konnte nicht objektiviert werden.
4	Es ist ein Projekt im Gange, konnte bisher aus logistisch und personellen Gründen aber noch nicht umgesetzt werden.
5	1. Kapazitätsgründe; 2. zuwenig Patienten mit ähnlichen sprachlichen Schwierigkeiten
6	keine freie Kapazitäten, da im Kanton Schaffhausen extrem wenig klinische Logopädie angeboten wird.
7	Ich arbeite in einem Akutspital. Wir haben kaum die Situation, dass sich von den Störungsbilder der Patienten eine Gruppentherapie anbieten würde. Auch ambulant ziehen die Patienten die Einzeltherapie vor.
8	aktuell sind Einzeltherapien im Vordergrund. Derzeit keine Anmeldungen bei Demenz.
9	In der Akutgeriatrie werden solche Gruppentherapien z.B. von Aktivierungstherapeut:innen angeboten und personell wären möglicherweise auch die Ressourcen zu überprüfen, wenn wir es regelmässig machen würden.
10	Keine Ressourcen
11	Wir bieten grundsätzlich keine Gruppentherapien an, da wir nur eine kleine Ambulanz haben und das Konzept Gruppentherapie kritisch sehen. Eine Therapie sollte auf das individuelle Störungsprofil zugeschnitten sein und nicht nach dem Giesskannenprinzip verabreicht werden. Eine Gruppentherapie kann aus unserer Sicht allenfalls zusätzlich zur Individualtherapie angeboten werden.
12	Wir besitzen ein sehr kleines Ambulatorium und haben leider keine Kapazitäten zusätzlich auch noch Gruppentherapien anzubieten. Zusätzlich müssten wir dies in Zusammenarbeit mit einer Memory Klinik durchführen, da wir sonst nicht gleichzeitig genügend Patient*innen zusammentragen könnten.
13	1. Unser Tageszentrum deckt z.T. diesen Bereich ab. 2. Weil Demenzen der Pat. in zu unterschiedlichem Stadium sind. 3. Weil wir Störungsbilder haben, die prioritär behandelt werden müssen.
14	In einem Akutspital werden andere Störungsbilder prioritär behandelt. Durch Erhöhung der Ressourcen könnte das logopädische Angebot sicherlich erweitert werden.

Anhang 4: Einverständniserklärung Audioaufnahme

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Audio-Aufnahmen

Bachelor Logopädie

Liebe

Chiara Salvator studiert an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Im Rahmen der Bachelorarbeit wird ein Interview zum Thema «logopädische Gruppentherapie für Menschen mit Demenz» mit Ihnen durchgeführt. Das Interview wird transkribiert und anschliessend ausgewertet, um die Daten in die Arbeit einfliessen zu lassen. Zu diesem Zweck ist die Aufnahme von einer Tonaufnahme erforderlich. Mit Ihrer Einwilligung unterstützen Sie den Prozess der Bachelorarbeit und tragen einen wichtigen Teil dazu bei.

Auf beigelegter Einwilligungserklärung finden Sie nähere Informationen.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Daten, die für diese Arbeit erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist der Bachelorarbeit gelöscht.

Ich bitte Sie, das beiliegende Formular noch vor dem Stattfinden des Interviews auszufüllen, zu unterschreiben und an mich, Chiara Salvator, zurückzusenden.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

Bachelorarbeit LOG 22/25 Chiara Salvator
Begleitet von Christin Wissel

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Chiara Salvator ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsbe-rechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoss gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar-massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anhang 5: Interviewleitfäden

Interviewleitfaden Logopädie

Interviewleitfaden

Thema: logopädische Gruppentherapien für Menschen mit Demenz

Januar 2025

Datum:

Interviewpartner:in:

1. Einleitung

- Bedanken für Teilnahme
- Informationen zum Interview
 - Ziele und Inhalte
- Freiwilligkeit und Vertraulichkeit betonen: Das Interview wird aufgezeichnet, damit es anschliessend verschriftlicht und ausgewertet werden kann. Die Angaben sind vertraulich. Die Aussagen werden anonymisiert.
- Einverständniserklärung erwähnen und mögliche Fragen klären

Thema	Frage	Mögliche Nachfragen
Organisation/Angebot	Wie ist das Gruppentherapiesetting bezüglich Häufigkeit, Anzahl Teilnehmer:innen und Dauer organisiert?	<ul style="list-style-type: none">- Werden die Gruppentherapien ergänzend zu Einzeltherapien angeboten?- Wer führt die Gruppentherapien durch? (nur Logopäd:innen, auch mal interdisziplinär?)- Sind es immer die gleichen Teilnehmer:innen?
Zielsetzung	Welche Ziele verfolgen Sie in den Gruppentherapien?	<ul style="list-style-type: none">- Wie unterscheiden sich diese von den Einzeltherapien?- Gibt es einen Hauptfokus? (Erhalt Kommunikationsfähigkeit? Gesprächstechniken/-strategien? Teilhabe? Beisammensein?)- Werden diese Ziele erreicht?
Methoden und Ansätze	Welche Methoden oder Ansätze setzen Sie in der Gruppentherapie ein?	<ul style="list-style-type: none">- Orientierung an bereits bestehenden Konzepten?

		<ul style="list-style-type: none"> - Nutzen Sie eigene Ansätze? - Welche Inhalte/Themen werden behandelt? - Wie werden die Übungen ausgewählt? - Wirksamkeit der Ansätze?
Interaktion/Zusammenhalt/Gruppendynamik	Wie fördern sie die Interaktion und den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe?	<ul style="list-style-type: none"> - Denken Sie, dass Zusammenhalt wichtig ist für den Erfolg der Gruppentherapie? - Wie ist die Stimmung in der Gruppentherapie
Bedürfnisse/Fähigkeiten Heterogenität	Wie berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Teilnehmer:innen?	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es da verschiedenen Strategien? - Befinden sich die Teilnehmer:innen in verschiedenen Demenzstadien oder haben unterschiedliche Demenzarten?
Chancen, Herausforderungen, Vor- und Nachteile	Wo sehen Sie Chancen, bzw. Vor- oder auch Nachteile einer Gruppentherapie (im Vergleich zur Einzeltherapie?)	<ul style="list-style-type: none"> - Wo liegen die Grenzen einer Gruppentherapie? - Chancen organisations-technisch, aber auch inhaltlich?

Interviewleitfaden Psychiatrie

Interviewleitfaden

Thema: Gruppentherapien für Menschen mit Demenz, Tagesklinik

Frage	Mögliche Nachfragen
Wie ist das Gruppentherapiesetting bezüglich Häufigkeit, Anzahl Teilnehmer:innen und Dauer organisiert?	<ul style="list-style-type: none">- Werden die Gruppentherapien ergänzend zu Einzeltherapien angeboten?- Wer führt die Gruppentherapien durch?- Sind es immer die gleichen Teilnehmer:innen?
Welche Ziele verfolgen Sie in den Gruppentherapien?	<ul style="list-style-type: none">- Gibt es einen Hauptfokus? Teilhabe? Beisammensein? Krankheitsverarbeitung?- Werden diese Ziele erreicht?
Welche Methoden oder Ansätze setzen Sie in der Gruppentherapie ein?	<ul style="list-style-type: none">- Orientierung an bereits bestehenden Konzepten?- Nutzen Sie eigene Ansätze?- Welche Inhalte/Themen werden behandelt?- Wie werden die Übungen ausgewählt?- Wirksamkeit der Methoden?
Wie fördern sie die Interaktion und den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe?	<ul style="list-style-type: none">- Denken Sie, dass Zusammenhalt wichtig ist für den Erfolg der Gruppentherapie?- Wie ist die Stimmung in der Gruppentherapie?- Wie wird auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse eingegangen? (versch. Demenzformen und -stadien?)
Inwiefern wird die Sprache und Kommunikation in dem Gruppensetting unterstützt bzw. vielleicht sogar gefördert?	<ul style="list-style-type: none">- Nutzen Sie Gesprächsstrategien?- Werden die Teilnehmer:innen selbstbewusster, redefreudiger wenn sie in der Gruppe teilnehmen?
Wo sehen Sie Chancen, bzw. Vorteile einer Gruppentherapie?	<ul style="list-style-type: none">- Wo liegen die Grenzen einer Gruppentherapie?- Chancen organisationstechnisch, aber auch inhaltlich?

Anhang 6: Kodierleitfaden

Kodierleitfaden

Interviewpartnerinnen:

ID (der interviewten Expertinnen)	Art der Institution	Funktion
E-1	Akutgeriatrie	Logopädin
E-2	Spital, ambulantes Setting	Logopädin
E-3	Psychiatrie Tagesklinik	Pflegefachfrau

Kategorie	Unterkategorie/Code	Definition	Ankerbeispiel
A Methode und Ansätze	Bestehende Ansätze allgemein	Eine Methode, Konzept, Ansatz oder Therapie muss direkt beim Namen genannt werden, wobei dies auch für eine abgewandelter Form gilt.	Genau, und wir arbeiten dort, also meine Kollegin hat eine Weiterbildung gemacht, bezüglich dem Konzept GRIPS. (E-2, Zeilen 124,125)
	Ansätze für Demenzbetroffenen	Eine Methode, Konzept oder Ansatz muss direkt beim Namen genannt werden, wobei diese auch in abgewandelter Form verwendet werden können.	Genau. Und dann sind so, das ROT ist ja noch so ein Konzept, Realitäts- und Orientierungstraining. Also ich denke, das steht ja auch so etwas über allem, wo es halt darum geht, zu Beginn auch die Orientierung sicherzustellen, der Teilnehmenden, mit externen Hilfen, also Kalender, Uhr, etc. (E-2, Zeilen 152-155)
	Eigener Ansatz	Diese werden als eigene Ideen benannt, bzw. Ansätze, die möglicherweise eine Mischung aus mehreren Konzepten sind.	Eben, das wäre sicherlich das Singen. Und ich kann eben einfach noch etwas zu den Unterpunkten sagen, Gemeinsames Erinnern wäre beispielsweise, dass man so die Lebensläufe, also Themen aus den Lebensläufen nimmt, welche Feste, welche Rituale, welche Liederbräuche es gibt dort, dann auch mit den Lebensorten, wie arbeitet, Alltagsorte, Orte aus der

			gemeinsamen Vergangenheit der Teilnehmenden, beispielsweise. Genau. Und das ist ja dann nicht so, sage ich einmal, nach einem klaren Konzert, sondern das sind wirklich so eigene Themen oder gemeinsame Gespräche. (E-2, Zeilen 160-162)
	Begründung	Beschreibung, weshalb man sich für die verwendeten Ansätze entschieden hat.	wie Sie vorhin gehört haben, habe ich ein Material, das ist genauso abgestuft. Ich habe deswegen Schriftmaterial und deswegen Bildmaterial und deswegen den Namen, jeder Name des Teilnehmers ist einzeln auf einem A4-Blatt drauf und ich kann mich bewegen und ich kann immer mit unterschiedlichen Dingen reagieren. Ja. Also das heißt, wenn einer zu viel redet, kann ich reagieren, indem ich ein Bild vorlege, ich kann mich anpassen und das muss man aber können. (E-1, Zeilen 167-172)
B Zielsetzung	Kommunikationsfähigkeit	Sprachliche Fähigkeiten und Kommunikation stehen hier im Vordergrund.	Ich denke, es sind so für uns drei wichtige Punkte. Zum einen, also es zielt vor allem auf den Erhalt und die Förderung ab, also den Erhalt von Sprach- und Kommunikationsfähigkeit und somit auch natürlich den Erhalt von Teilhabe, von gemeinsamen Sprechen, Gesprächen. Dann sicherlich auch die Förderung von sprachrelevanten kognitiven Funktionen. Und was uns ganz wichtig ist, ist einfach so das Fördern von positiven Emotionen. (E-2, Zeilen 110-114)
	Teilhabe	Es werden Aussage zur Teilhabe und Partizipation gemacht.	
	Lebensqualität, Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden	Diese drei Aspekte werden zusammengefasst, da alle drei mit dem Innenleben zusammenhängen.	
	weitere	Es wird ein Ziel genannt, das nicht in die anderen Unterkategorien eingegliedert werden kann, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Zielformulierung - Ziele für kognitive Fähigkeiten 	
			Also ich muss da vielleicht noch etwas ausholen, wir beschäftigen uns eigentlich schon länger auch wirklich mit dem Thema Demenz, auch logopädisch. Wir haben im 23 für uns ein Konzept erstellt, was sind eigentlich unsere Ziele, wie sieht unser Angebot aus, werden wir auch dieser Patientengruppe gerecht. (E-2, Zeilen 70-73)

C Inhalt	Themen	Verschiedene Themenbereiche die besprochen werden, wie zum Beispiel Ortschaften, Essen, frühere Tätigkeiten...	Region, eindeutig ausschließlich regionbezogen. Ich habe mit Bildmaterial, das sich absolut bezieht auf die Region um *. Ich habe Bilder mit allen Kirchen bei den Ortschaften um Altstätten. Ich habe die Bilder von den Geschäften um Altstätten und ich habe die Bilder von den Seen und den Bergen und ich arbeite nur mit regionalem Bezug. (E-1, Zeilen 95-98)
	Material	Es wird über das Material berichtet, das verwendet wird.	
	Aktivität	Es wird eine Aktivität beschrieben, die ausserhalb des Therapieraums stattfindet.	Ja und das können Gespräche sein, das können Blätter sein, das kann aber auch, dass man irgendwo hinfährt, also irgendwo auch ein Beispiel ist, wir gehen in ein Restaurant wieder, ja wie lasse ich da einen Kaffee raus, kann jemand noch selber bezahlen an der Kasse, so ganz alltägliche Sachen auch. (E-3, Zeilen 297-200)
D Wirksamkeit	Sprachlich/kommunikativ	Es wird eine Aussage dazu gemacht, wie wirksam die Gruppentherapie in Bezug auf Sprache und Kommunikation ist.	Ich denke, das sind wirklich so diese Punkte. Ich spreche auch oft von diesem kommunikativen Selbstvertrauen, dass man sich auch nach wie vor getraut, zu kommunizieren, ins Gespräch zu gehen. Ich denke, das hat man bei diesen beiden, die letztes Jahr in dieser Gruppe waren, dies hat man dann schon deutlich gesehen. (E-2, Zeilen 279-282)
	Befindlichkeit	Es wird beschrieben, ob die Gruppentherapie einen Effekt auf das Innenleben hat.	Dass man sich dafür hat, dass wirklich die Freude, die beiden waren auch immer so, die haben sich sehr fest auf diese Stunde auch gefreut, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Ich denke, das kann man schon beobachten, auch schon jetzt. (E-2, Zeilen 283-285)
E Organisation	Häufigkeit	Es wird genannt, in welcher Regelmässigkeit das Angebot stattfindet.	Und so ist jetzt eigentlich die Situation, dass wir einmal in der Woche das Angebot für vier bis fünf Betroffene anbieten können. (E-2, Zeilen 32,33)

	Dauer pro Einheit	Es wird beschrieben, wie lange eine Gruppentherapieeinheit dauert.	Es ist so, diese Gruppe findet dann jeweils am Vormittag zwischen viertel nach neun und zehn Uhr statt (E-1, Zeilen 24,25)
	Teilnahme	Es wird eine Aussage darüber gemacht, wie lange und regelmässig die Patient:innen die Gruppentherapie besuchen.	Also wir machen aktuell die Verordnungslänge einfach, diese neun Mal. (E-2, Zeile 57)
	Anzahl Teilnehmer:innen	Die Grösse der Gruppe wird beschrieben.	Es kommen zwischen fünf bis acht Personen (E-1, Zeile 25)
	Ablauf	Es wird beschrieben, wie die Gruppentherapieeinheit abläuft, bzw. organisiert ist.	Und es ist immer so, dass eine Gruppe so abläuft, dass jeder mit Namen angesprochen ist, dass dieser Name aufgeschrieben ist und dass das Reihum geht. Wie heissen Sie und woher kommen Sie, von welcher Ortschaft? Das mache ich immer gleich. (E-1, Zeilen 84-87)
	Setting	Es wird eine Aussage gemacht, in welchem Setting diese Gruppentherapie angeboten wird.	Das ist dann wirklich ambulant. (E-2, Zeile 296)
	Angebot	Es wird darüber erzählt, welche Angebote und Möglichkeiten es gibt.	Ja, genau. Also grundsätzlich haben wir zwei verschiedene Gruppen. Es gibt ein Gruppenangebot für Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung und dann gibt es Gruppenangebote für Menschen mit einer demenziellen Erkrankung. Wir haben fünf Tage geöffnet, also von Montag bis Freitag. (E-3, Zeilen 30-33)
F Ressourcen	vorgegeben	Es werden Vorgaben bezüglich Ressourcen (-verteilung) beschrieben wie: <ul style="list-style-type: none"> - Personal - Kosten - Krankenkassen 	Ja, im Rahmen vom DRG ist es ja so, dass es von der Struktur her vorgegeben ist, wie viel Einzeltherapie stattfinden sollte und wie viel Gruppentherapie. (E-1, Zeile 43,44)

		- Vorschriften von ausserhalb	
	Gruppentherapie + Einzeltherapie	Es wird eine Aussage darüber gemacht, ob die Gruppentherapie ergänzend zur Einzeltherapie gemacht wird oder nicht.	Und die, das war ja noch eine Frage, die aktuell in diese Gruppe kommen, die kommen wirklich nur in die Gruppentherapie. Da ist nicht noch eine zur Therapie geplant aktuell (E-2, Zeilen 38 -40)
G Heterogenität	Demenzart	Es wird über unterschiedliche Demenzarten gesprochen.	Das heißt, Menschen zum Beispiel mit einer frontotemporalen Demenz, wenn sie sehr, sehr verhaltensauffällig sind oder halt sehr, dann ist es manchmal sehr schwierig, diese Menschen in eine Gruppe einzugliedern. (E-3, Zeilen 87-89)
	Demenzstadium	Es wird eine Aussage darüber gemacht, ob die Teilnehmer:innen unterschiedlich in der Erkrankung fortgeschritten sind.	Und dann haben wir für uns, sprechen wir eben schon von den drei Phasen, von den drei Demenzstadien, wir haben leichte Demenzen, wir haben mittelschwere Demenzen und wir haben Demenzen im schweren Stadium. Und ich denke, das Gruppenangebot spricht vor allem einfach die betroffenen an, die leichte bis mittelschwere Demenzen haben. Also leichte bis mittelgradige Veränderungen der Sprache, genau. (E-2, Zeilen 75-79)
	Bedürfnisse und Fähigkeiten	Es wird über den Umgang oder das Vorhandensein von verschiedenen Bedürfnissen und noch bestehender Ressourcen der Teilnehmer:innen gesprochen.	wie Sie vorhin gehört haben, habe ich ein Material, das ist genauso abgestuft. Ich habe deswegen Schriftmaterial und deswegen Bildmaterial und deswegen den Namen, jeder Name des Teilnehmers ist einzeln auf einem A4-Blatt drauf und ich kann mich bewegen und ich kann immer mit unterschiedlichen Dingen reagieren. Ja. Also das heißt, wenn einer zu viel redet, kann ich reagieren, indem ich ein Bild vorlege, ich kann mich anpassen und das muss man aber können. (E-1, Zeilen 167-172)
H Interaktion/Gruppendynamik	Zusammenhalt	Es wird eine Aussage über die Stimmung in der Gruppe und deren Dynamik gemacht	Ich denke wirklich so, dass ein gutes Kennenlernen, das braucht sicherlich eben auch etwas Zeit, es braucht viel Gespür auch von der Logopädin, um zu schauen, wie passt die

			Gruppe wirklich zusammen. Ich denke, das Zwischenmenschliche ist da ganz wichtig, dass eine Vertrauensbasis geschaffen werden kann und auch dann diese Sicherheit allen gibt. Und eben wirklich so den Teamgedanken zu fördern. Wir helfen einander gegenseitig. (E-2, Zeilen 176-180)
	Stimmung	Es wird beschrieben, wie die Grundstimmung in der Gruppe ist.	Von den Erfahrungen, die sie berichtet hat, von der Zweierkonstellation, die waren einfach wirklich durchwegs positiv. Das war wirklich so ein wohlwollendes Klima. (E-2, Zeilen 214-216)
I Mehrwert einer Gruppentherapie	Vorteile Patient:in	Vorteile für Patient:innen werden benannt	Es war so ein schönes Wir, das entstanden ist. Gemeinsam ist man wie stark und kann Sachen noch abrufen und kann etwas bewirken. Genau. Es war sehr schön zu sehen. Ich weiß auch, dass Sie sich dann auch über die Therapie nochmals getroffen haben. Genau. Das habe ich bei den Chancen auch mir noch notiert, dass da wirklich auch eine Vernetzung stattfinden kann. (E-2, Zeilen 214-217)
	Vorteile Therapeut:in	Vorteile für Therapeut:innen werden benannt	Ich kann meine Expertise, das was ich erfahre mit dem Patienten in der Einzeltherapie möglicherweise weitergeben und sagen, worauf man achten soll, aber eine wirklich realistische Einschätzung, wie der Patient in Gruppen oder im sozialen Kontakt ist und sich verhält, ob er in den Rückzug geht, ob er unsicher wird, ob er überhaupt die Möglichkeit hat, wenn fünf am Tisch sitzen, etwas zu verstehen, habe ich nur in der Gruppe. (E-1, Zeilen 71-75)
	Vorteile allgemein	Vorteile, die nicht nur eindeutig zu der Unterkategorie Vorteile Patient:in oder Vorteile Therapeut:in zugeordnet werden kann.	aber es hat auch die andere Seite, dass früher, wo es nicht so war, ist es auch manchmal ein bisschen schwierig, Therapeuten zu motivieren, überhaupt Gruppen zu machen, weil sie es als minderwertig betrachten. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, über viele Jahre, dass es mir schwer gefallen ist, zu vermitteln, warum es wichtig sein kann, die Menschen in der

			Gruppe zu erleben, um eben die Diagnostik noch viel besser abzubilden, als wenn ich nur im Vier-Augen-Gespräch die Abklärungen mache. (E-1, Zeilen 207-212)
	Nachteile Patient:in	Mögliche Nachteile für Patient:innen werden benannt.	Aber eine Grenze oder Nachteile, ich denke eben die Heterogenität, über die haben wir ja schon gesprochen, die Schwere der Erkrankung und natürlich auch, man kann ja dann schon nicht so individuell auf die Einzelnen eingehen wie vielleicht bei einer Einzeltherapie. Deshalb denke ich schon, muss man von Einzelfall zu Einzelfall schauen, was macht wirklich Sinn. (E-2, Zeilen 235-239)
	Nachteile Therapeut:in	Mögliche Nachteile für Therapeut:innen werden benannt.	Und das ist, wie Sie sagen es braucht halt auch viel Eigenrecherche, weil es halt eben ein Thema ist, das doch noch nicht so anerkannt ist, noch nicht viel geforscht ist, wobei das ist ja fast bei allen logopädischen Themen der Fall. Aber ja, hier sicher nochmal viel weniger, das heisst, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, es braucht Zeit. (E-2, Zeilen 357-360)
	Nachteile allgemein	Nachteile, die nicht nur eindeutig zu der Unterkategorie Nachteile Patient:in oder Nachteile Therapeut:in zugeordnet werden kann.	ist es so, dass die Gruppentherapie momentan missbraucht wird dafür, dass die Einzeltherapien ersetzt werden. Und das ist sicher ein Nachteil. Also alles, was wir jetzt inhaltlich gesprochen haben, was die Gruppe für einen Benefit hat, wird in dem Sinne jetzt missbraucht, als dass in ganz vielen Reha-Einrichtungen immer mehr Gruppen stattfinden, aber nur darum, um eine bestimmte Frequenz und Einteilung des Reha-Tages zu gewährleisten und das eigentlich auch billiger ist. (E-1, Zeilen 191-196)
J Anforderungen und Voraussetzungen	Persönlich Leitung	Persönliche Anforderungen, die an den/die Gruppenleiter:in gestellt werden.	Es braucht wahrscheinlich nochmal fast mit diesem Störungsbild nochmal mehr Flexibilität, nochmal mehr Gespür für die Teilnehmenden als bei einer anderen Gruppe, weil es eben nicht vergleichbar ist mit einer Aphasie-Gruppe oder mit einer Parkinson-Gruppe. (E-2, Zeilen 243-246)

	Fachlich Leitung	Fachliche Anforderungen, die an den/ die Gruppenleiter:in gestellt werden	Aber ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass es allgemein schon eine Herausforderung ist, weil es braucht doch relativ viel Wissen und man muss sich auseinandersetzen. (E-2, Zeilen 240-243)
	Fähigkeiten Patient:in	Es werden Fähigkeiten, bzw. Voraussetzungen geschildert, die für die Teilnahme in der Gruppe notwendig sind.	Wir haben auch Voraussetzungen definiert für die Teilnahme, also sie müssen kurz zuhören können und verstehen können, sie müssen auch selbstständig, respektive allenfalls mit Angehörigen, müssen sie wie den Durchführungsort noch erreichen können, aber in der Lage sein, auch dann beispielsweise auf die Toilette zu gehen alleine. Das sind so Dinge, die wir in der Vergangenheit wie festgestellt haben, dass die einfach auch wichtig sind, sonst wird es dann auch von der Leitung her sehr schwierig. (E-2, Zeilen 83-88)
	Strukturen und Gegebenheiten	Es wird eine Aussage gemacht bezüglich der Voraussetzungen, die es womöglich benötigt, um ein solches Gruppentherapieangebot anbieten zu können.	Und dann haben wir auch wieder das Glück, dass wir doch eine, ich sage mal, im Verhältnis eher ein familiärer Betrieb sind, also eine kleine Institution sind, auch wenn wir ein großes Einzugsgebiet haben, aber unsere Wege sind kurz, unsere Hierarchien sind flach. Also wir können, wir sehen uns im Café und können dort wieder über diese Dinge sprechen. Ja. Und ich denke, das sind wie unsere Voraussetzungen halt schon, denke ich, sehr optimal, damit dann auch so ein Angebot entstehen kann. (E-2, Zeilen 345-350)
K Angehörige	Beratung	Aussagen, die beschreiben, wie die Angehörigen beraten werden.	Und eigentlich sind die Angehörigen, wir versuchen die Angehörigen von Anfang an, also bevor jemand eintritt schon, dass wir das mit den Angehörigen besprechen. Es gibt ein Eintrittsgespräch, auch während das, wie soll ich sagen, wenn jemand jetzt halt über Monate kommt, das werde ich regelmäßig Kontakt mit den Angehörigen haben, auch Angehörigengespräche mit dem Arzt anbieten, um sich austauschen zu können. (E-3, Zeilen 294-298)

	Einbezug Therapie	Eine Aussage darüber, ob oder inwiefern die Angehörigen miteinbezogen werden (in der Gruppentherapie oder ausserhalb)	Genau. Oder halt dann sichergestellt sein, dass das Angehörige sie begleitet bis hierhin und dass sie da auf die Angehörigen zurückgreifen können, sollte beispielsweise ein Toiletten-gang nötig sein. (E-2, Zeilen 95-97)
	Gewinn Angehörige	Es werden mögliche gewinnbringende Aspekte für Angehörige benannt.	Und da kommen dann die Angehörigen vielleicht trotzdem auch wieder ins Spiel. Oder Angehörige können sich vernetzen. (E-2, Zeilen 222,224)
	Schwierigkeiten	Es werden Aussagen darüber gemacht, welche Schwierigkeiten für die Angehörigen oder in der Arbeit mit den Angehörigen auftreten können.	Und dass es für die Angehörigen oftmals viel, viel schwieriger ist. Und ja, weil sie müssen halt ganz viele Sachen dann halt übernehmen oder für ihre Partner oder Partnerin dann mitbestimmen, mit übernehmen. (E-3, Zeilen 291-293)
L Herausforderungen und Entwicklung	Bedarf	Es wird eine Aussage bezüglich der Nachfrage oder des Bedarfs für die Zielgruppen von Demenzbetroffenen gemacht.	Aber ich denke, es ist halt, also bei uns kam das Beschäftigen mit diesem Thema wirklich so aus der Not, dass wir immer mehr Patienten überwiesen bekommen haben und wir einfach auch gemerkt haben, wir können nicht einfach mit unserem Wissen jetzt die Therapie machen, sondern wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, wie können wir spezifische Therapie anbieten für Demenzbetroffene. Und das hat schon auch Arbeit erfordert. Also das war schon viel Arbeit und das hat sich dann zu erarbeiten. (E-2, Zeilen 321-326)
	Interdisziplinarität	Die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen wird beschrieben.	Wir sind aber auch immer daran interessiert, wenn das Angebot wirklich ankommt, dort allenfalls auch eine zweite Logopädin dazuzunehmen oder eben auch interdisziplinär das Ganze zu leiten. Unsere Ergotherapie ist da immer im Gespräch oder eben auch die Pflegefachfrauen, welche betreffend Demenz dort sehr gut weitergebildet sind. (E-2, Zeilen 35-38)

	Finanzierung	Es wird eine Aussage über Herausforderungen bezüglich der Kosten gemacht, die bei einer Logopädietherapie auftreten.	Ja, also ich weiss es nicht, ich hätte jetzt das Gefühl, es gäbe genug Klientel, die Frage ist aber immer noch, es ist einfach so mega abhängig von der Krankenkasse, oder die Krankenkasse, das zahlt und die Krankenkasse, dann zahlt sie vielleicht wieder neunmal und dann zahlt sie wieder nicht mehr, aber ich denke jetzt gerade, wir haben jetzt gerade zum Beispiel in der Weiterbildung für Cognitive Training, haben wir jetzt auch Logopäden gehabt. Die haben aber v.a. einzeln gemacht, aber ich finde jetzt gerade bei einer Demenz ist Sprache mega wichtig und man könnte eigentlich praktisch jeden in eine Logopäde einschicken, finde ich, um die Sprache halt möglichst lang zu halten. (E-3, Zeilen 365-371)
	Vergleichbare Angebote	Es wird von vergleichbaren Angeboten bezüglich Gruppentherapie für Menschen mit Demenz berichtet.	Ich hätte von keiner Institution jetzt im Kanton * gehört, die so ein Angebot haben. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei den freischaffenden Logopädinnen. Aber die Institutionen, die großen, die ich noch im Kopf habe vom Kanton *, muss ich ehrlich gesagt sagen, da gibt es, glaube ich, kein vergleichbares Angebot. (E-2, 316-319)

Anhang 7: Transkripte

Transkript 1

ID: E-1

SPEAKER_01: Interviewpartner:in

SPEAKER_02: Interviewleitende Person

- 1 SPEAKER_01: Ich schaue nachher nach.
2
3 SPEAKER_02: Perfekt, danke vielmals. In dem Fall ist das kein Problem für Sie.
4
5 SPEAKER_01: Nein, das ist kein Problem.
6
7 SPEAKER_02: Dann starten wir doch am besten. Ich würde jetzt auf Hochdeutsch wechseln, wenn das
8 für Sie passt.
9
10 SPEAKER_01: Ja, ich mache das auch gerne. Ich spreche auch Hochdeutsch.
11
12 SPEAKER_02: Ja, genau, das ist super. Okay, also. Können Sie bitte als erstes einfach mal ein wenig be-
13 schreiben, wie das Angebot der Gruppentherapien bei Ihnen aufgestellt ist? Wie das organisiert ist
14 bezüglich der Häufigkeit, wie viele TeilnehmerInnen da mit dabei sind? Einfach mal so einen Über-
15 blick.
16
17 SPEAKER_01: Auf der geriatrischen Akutstation in Spital * (*Setting*) gibt es Gruppentherapie seit ca. 15
18 Jahren. Wir sind so organisiert, dass jeweils einmal in der Woche eine ergotherapeutische Gruppe
19 stattfindet, einmal in der Woche eine logopädische und täglich diese physiotherapeutischen Gruppen
20 (*Häufigkeit*). Die logopädische Gruppentherapie habe ich persönlich begonnen vor ca., eben wie ge-
21 sagt vorhin, vor 15 Jahren. Ich habe dann 2016 mit dem Jürgen Steiner in dem Buch Aphasie im Kon-
22 text einen kleinen Artikel geschrieben über Aphasie, beziehungsweise über Gruppentherapie bei De-
23 menz und überhaupt Gruppentherapie insgesamt bei Menschen mit Kommunikationsbeeinträchti-
24 gung. Es ist so, diese Gruppe findet dann jeweils am Vormittag zwischen viertel nach neun und zehn
25 Uhr statt (*Dauer pro Einheit*). Es kommen zwischen fünf bis acht Personen vom stationären Betrieb
26 von der Station nehmen daran teil (*Anzahl Teilnehmer:innen*). Ich mache es nur einmal in der Woche.
27 Ich gebe, die Woche vorher am Donnerstag plane ich den folgenden Dienstag. Also mit den Patienten,
28 die am Donnerstag aus meiner Sicht sinnvoll sind, mache ich dann den darauffolgenden Dienstag
29 diese Gruppentherapie.
30
31 SPEAKER_02: Das bedeutet, dass nicht immer die gleichen Personen in der Gruppe sind?
32
33 SPEAKER_01: Solange sie auf der Station sind, versuchen wir das zu wiederholen. Wenn er in der ei-
34 nen Woche dabei war und er ist die nächste Woche und die übernächste Woche noch stationär, dann
35 kommt er in die Gruppe (*Teilnahme*). Aufgrund des verschärften DRGs in der Schweiz ist es aber so,
36 dass die Aufenthaltsdauer der Patienten auf der geriatrischen Station sich in den letzten Jahren deut-
37 lich verkürzt hat. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten zwei beziehungsweise vor allem
38 dreimal bei einer Gruppe dabei sind, eher gering, weil sie gar nicht so lange auf der Station sind (*vor-
39 gegeben & Teilnahme*)
40
41 SPEAKER_02: Und diese Gruppentherapien werden die ergänzend zu Einzeltherapien angeboten?
42

43 SPEAKER_01: Ja, im Rahmen vom DRG ist es ja so, dass es von der Struktur her vorgegeben ist, wie
44 viel Einzeltherapie stattfinden sollte und wie viel Gruppentherapie (*Gruppentherapie + Einzelthera-*
45 *pie*).
46
47 SPEAKER_02: Und wenn Sie jetzt diese Gruppentherapien planen und durchführen, welche Ziele ver-
48 folgen Sie da? Wo liegt der Hauptfokus?
49
50 SPEAKER_01: Mein Ziel ist vor allem, also eingangs war mein Ziel, dass ich überhaupt Kommunikation
51 habe, dass es Teilhabe orientiert laut biopsychosozialem Ansatz ist (*Teilhabe*). Mit der Zeit habe ich
52 aber festgestellt, wenn ich einen Patienten aus dem Einzeltherapiesetting zugewiesen bekomme von
53 den Ärzten und dann eine Abklärung mache, dann ist diese zusätzliche Sicht, wie der Patient inner-
54 halb des Gruppensettings sich verhält und kommuniziert, für mich eine zusätzliche Hilfe, um den Indi-
55 kator festzulegen, ob eigentlich ein Verdacht auf kognitive Dysphasie überhaupt sich erhärtet oder
56 nicht. Weil wenn er in der Gruppe ist, der Patient, kann ich viel mehr Sachen noch zusätzlich be-
57 beobachten, was die Symptomatik angeht, als wenn ich nur im Einzeltherapiesetting mit ihm die Abklä-
58 rung mache. Also zum einen, ein Ziel ist Kommunikation und das zweite Ziel ist, im Einzelnen noch
59 einmal einen genaueren Blick darauf zu bekommen, eigentlich eine diagnostische zusätzliche Mög-
60 lichkeit (*Kommunikationsfähigkeit & Vorteile Therapeut:in*)
61
62 SPEAKER_02: In der Literatur steht ja immer, dass das Ziel in logopädischen Gruppentherapien für
63 Menschen mit Demenz oft der Erhalt der Kommunikationsfähigkeit ist. Denken Sie, das kann man als
64 Ziel in einer Gruppentherapie verfolgen? Oder ist das dann eher in der Einzeltherapie?
65
66 SPEAKER_01: Das gibt einfach zwei Aspekte. Ich kann in der Einzeltherapie kann ich mit dem Patien-
67 ten immer Kommunikation aufbauen und Kommunikation praktizieren, weil ich viele Möglichkeiten
68 ausprobieren kann und ich bin der Therapeut, die Profession und er ist der Betroffene. Das ist also
69 eine sogenannte Laborsituation. Natürlich auch eine menschliche Interaktion, aber eigentlich, wenn
70 ich den Patienten dann wieder nach Hause entlassen sehe, dann habe ich natürlich nicht immer diese
71 Laborsituation. Ich kann meine Expertise, das was ich erfahre mit dem Patienten in der Einzeltherapie
72 möglicherweise weitergeben und sagen, worauf man achten soll, aber eine wirklich realistische Ein-
73 schätzung, wie der Patient in Gruppen oder im sozialen Kontakt ist und sich verhält, ob er in den
74 Rückzug geht, ob er unsicher wird, ob er überhaupt die Möglichkeit hat, wenn fünf am Tisch sitzen,
75 etwas zu verstehen, habe ich nur in der Gruppe (*Vorteile Therapeut:in*).
76
77 SPEAKER_02: Okay, ja. Und verwenden Sie denn Methoden oder Ansätze in dieser Gruppentherapie,
78 vielleicht auch in Anlehnung an etwas, das es schon gibt oder etwas Neues, das Sie für sich entwickelt
79 haben jetzt in den letzten Jahren?
80
81 SPEAKER_01: Ja, ich tue immer, das habe ich aber am Professor Steiner schon immer genau, der war
82 dann auch bei mir, und ich mache es eigentlich, ehrlich gesagt, immer gleich. Ich habe immer in jeder
83 Gruppe die Kombination zwischen akustischem Angebot, Kommunikation, das hinterlegt ist, mit
84 Schriftbildangebot und mit Bildangebot (*eigener Ansatz*). Und es ist immer so, dass eine Gruppe so
85 abläuft, dass jeder mit Namen angesprochen ist, dass dieser Name aufgeschrieben ist und dass das
86 reihum geht. Wie heißen Sie und woher kommen Sie, von welcher Ortschaft? Das mache ich immer
87 gleich (*Ablauf & Themen*).
88
89 SPEAKER_02: So als Einführung auch.
90
91 SPEAKER_01: Genau, ja.
92
93 SPEAKER_02 Und so bezüglich den Themen oder Inhalten, die Sie da dann besprechen, sind das je
94 nach..?

95 SPEAKER_01: Region, eindeutig ausschließlich regionbezogen (*Themen*). Ich habe mit Bildmaterial,
96 das sich absolut bezieht auf die Region um *. Ich habe Bilder mit allen Kirchen bei den Ortschaften
97 um *. Ich habe die Bilder von den Geschäften um * und ich habe die Bilder von den Seen und den
98 Bergen und ich arbeite nur mit regionalem Bezug (*Material*).
99

100 SPEAKER_02: Okay. Also das heisst, die ganzen Gespräche, die dann entstehen, entstehen aufgrund
101 dieser Bilder eigentlich dann?
102

103 SPEAKER_01: Aufgrund der Bilder und aufgrund der Schriftbilder. Also es gibt immer zwei Angebote.
104 Ich habe zum Beispiel das Bildmaterial von den Ortschaften und ich habe das Schriftbild ab Material,
105 A4 große Blätter, wo typische Speisen drauf sind und mit denen tue ich sozusagen dann triggern, was
106 fällt euch ein oder was ist hier im * und da habe ich lauter so Schriftkarten, wo das gross oben steht
107 (*eigener Ansatz*).
108

109 SPEAKER_02: Und können Sie da nach diesen zwei bis drei Mal schon irgendeinen, also kann man ei-
110 nen Effekt beobachten? Nein. Oder das nicht?
111

112 SPEAKER_01: Nein. Es ist Kommunikation, es ist Kommunikation, die sozusagen stattfindet. Der Effekt
113 ist für mich derjenige, dass ich eine expressive oder eine Beschreibung abgeben kann, was auffällt,
114 wie der Patient in einer Gruppe ist, ob er also Eigeninitiative Themen vorgibt, ob er eigeninitiativ ist,
115 ob er angewiesen ist auf aktive Ansprache (*sprachlich/kommunikativ*), das ist ja so etwas ganz typi-
116 sches bei Demenzpatienten, die nur noch kommunizieren, wenn man sie wirklich aktiv anspricht,
117 oder? Solche Sachen kann ich sozusagen beschreiben. Das ist so der Outcome oder das, wo ich sagen
118 würde, das ist einmal ein Benefit, was das therapeutische Setting angeht. Und der zweite Benefit, wie
119 ich es vorher schon gesagt habe (*Vorteile Therapeut:in*), ist das, dass es im stationären Alltag natürlich
120 zwingend und sehr wichtig ist im Sinne der Aktivierung, dass die Patienten aus dem Zimmer rauskom-
121 men und diese Gruppen sozusagen für das Genesen und für die Rehabilitation einfach auch nützen
122 (*Vorteile Patient:in*).
123

124 SPEAKER_02: Ja, also es dient eigentlich einfach auch als Angebot dafür, dass sie aus dem Zimmer
125 kommen und in soziale Interaktionen treten.
126

127 SPEAKER_01: Ja, das ist vorgesehen, deshalb gibt es DRG vor und ich darf mich nicht Akutgeriatrie
128 oder nennen, wenn ich diese Dinge nicht anbiete. Das muss so sein. Nur das Neue oder das, was halt
129 sozusagen für uns bei der Geriatrie, also in der Planung damals sicher neu war, ist das, dass auch eine
130 Logopädin oder Ergotherapeutin jetzt beginnt mit Gruppensettings (*vorgegeben*)
131

132 SPEAKER_02: Ja. Also diese zwei Gruppentherapien gibt es weniger lang als die...
133

134 SPEAKER_01: Nein, es gibt ja immer die geriatrische Akutgeriatrie, die ist eingerichtet worden und bis
135 dahin waren Physiotherapiegruppen immer schon gegeben im stationären Bereich. Und durch dieses
136 DRG ist natürlich die Idee ausgekommen, dass auch die Ergos und die Logos Gruppen angeboten wer-
137 den, oder?
138

139 SPEAKER_02: Ja. Okay, und Sie haben ja gesagt, Sie entscheiden sich dann sozusagen eine Woche vor-
140 her, wer dann in der nächsten Woche in der Gruppentherapie mit dabei ist. Ja, genau. Also anhand
141 von was entscheiden Sie dies?
142

143 SPEAKER_01: Weil ich sie kenne. Im Einzelsetting mache ich auf der Station ganz oft Dysphagieabklä-
144 rungen. Oder ich bekomme die Patienten zugewiesen, weil sie einen Verdacht haben
145 auf einen Reinsult oder überhaupt auf ein Insultgeschehen im Rahmen vom geriatrischen Aufenthalt,
146 oder? Die wurden ja zugewiesen. Und dann entscheide ich mich dafür, ob der profitieren könnte,

147 wenn er in der Gruppe wäre, beziehungsweise man kann eigentlich realitätsbezogen sagen, damit wir
148 realistisch bleiben, auf einer Akutgeriatrie sind ganz, ganz, ganz viele minderbelastbare Patienten.
149 Und je immobiler und je fitter sie schon sind, umso eher tut man sie in die Gruppe führen oder brin-
150 gen, wenn sie 3-4 Stunden sitzen können (*Patient:in*). Es sind natürlich nicht alle Patienten auf der
151 Station, oder.

152

153 SPEAKER_02: Mhm. Und dann sind aber in dieser Gruppe, also es kann dann auch vorkommen, dass
154 in dieser Gruppe Patienten sind, die unterschiedliche Demenzformen oder Demenzstadien haben?

155

156 SPEAKER_01: Ja, absolut. Also es gibt Patienten, die immer noch aufstehen und rausgehen, es gibt Pa-
157 tienten, die völlig adäquat sind, wo nur der Verdacht für ein MCI vorliegt, also mild cognitive impair-
158 ment, das kennen Sie sicher, wo man sich noch gar nicht sicher ist, ob das in eine Demenz geht, oder?
159 Und es gibt Patienten, die haben eine deutliche kognitive Dysphasie (*Demenzstadium*), also Gruppen-
160 therapien, da muss man schon sehr, also ich bilde es mir mal ein, man muss schon ein bisschen flexi-
161 bel sein, wenn man mit so einer Gruppe umgehen will (*persönlich Leitung*).

162

163 SPEAKER_02: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie Sie so auf diese unterschiedli-
164 chen Bedürfnisse eingehen oder vielleicht auch reagieren, also ich könnte mir vorstellen, dass da
165 manchmal auch herausfordernde Situationen aus dieser Situation entstehen.

166

167 SPEAKER_01: Ja, aber es ist ja Learning by Doing eindeutig (*persönlich Leitung*), wie Sie vorhin gehört
168 haben, habe ich ein Material, das ist genauso abgestuft. Ich habe deswegen Schriftmaterial und des-
169 wegen Bildmaterial und deswegen den Namen, jeder Name des Teilnehmers ist einzeln auf einem A4-
170 Blatt drauf und ich kann mich bewegen und ich kann immer mit unterschiedlichen Dingen reagieren.
171 Ja. Also das heißt, wenn einer zu viel redet, kann ich reagieren, indem ich ein Bild vorlege, ich kann
172 mich anpassen und das muss man aber können (*Bedürfnisse & Begründung*).

173

174 SPEAKER_02: Ja, das braucht sicher auch Übung dann.

175

176 SPEAKER_01: Ja, genau.

177

178 SPEAKER_02: Also, haben Sie das dann einfach wirklich nach Learning by Doing gemacht oder muss-
179 ten Sie da irgendwie noch eine bestimmte Weiterbildung haben dafür?

180

181 SPEAKER_01: Ja, da gibt es ja Angebote, Gruppentherapie bei Aphasie und so, das gibt es ja, oder?
182 (*fachlich Leitung*)

183

184 SPEAKER_02: Ja. Aber sonst eigentlich Learning by Doing. Und, genau jetzt kommen wir eigentlich
185 schon langsam zum Schluss, so Ihre persönliche Meinung, wo sehen Sie auf jeden Fall die Chancen
186 und Vorteile einer Gruppentherapie? Sie haben es ja auch schon ein wenig benannt. Sehen Sie viel-
187 leicht aber auch Nachteile?

188

189 SPEAKER_01: Ja, der Nachteil ist sicher, ich arbeite ja im Gruppensetting und im Ambulanten Setting
190 und ich habe ganz klare, also das müssen Sie einfach wissen, in der Schweiz, und das ist vermutlich in
191 Österreich genau dasselbe, nein, es ist dasselbe, ich komme ja auch von Österreich, ist es so, dass die
192 Gruppentherapie momentan missbraucht wird dafür, dass die Einzeltherapien ersetzt werden. Und
193 das ist sicher ein Nachteil. Also alles, was wir jetzt inhaltlich gesprochen haben, was die Gruppe für
194 einen Benefit hat, wird in dem Sinne jetzt missbraucht, als dass in ganz vielen Reha-Einrichtungen im-
195 mer mehr Gruppen stattfinden, aber nur darum, um eine bestimmte Frequenz und Einteilung des
196 Reha-Tages zu gewährleisten und das eigentlich auch billiger ist (*Nachteile allgemein*).

197

198 SPEAKER_02: Also eigentlich um Ressourcen zu sparen, oder?

199 SPEAKER_01: Richtig, genau, und das berichten alle, es berichten alle meine Kolleginnen, die in stationären Häusern sind und so weiter, vor allem im Reha-Bereich, im Akutbereich ist es so, dass das DRG einfach vorgibt, wie viele Einzelstunden sein müssen und so weiter, **aber man hört im Moment mehr über Gruppen bezogen auf die Erhöhung, auf die Ressourcen, auf das Ressourcenthema als über das Inhaltliche, dass es besser ist (Nachteile allgemein).**

204

205 SPEAKER_02: Und das ist ja eigentlich schade, oder?

206

207 SPEAKER_01: Ja, es ist schade, **aber es hat auch die andere Seite, dass früher, wo es nicht so war, ist es auch manchmal ein bisschen schwierig, Therapeuten zu motivieren, überhaupt Gruppen zu machen, weil sie es als minderwertig betrachten. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, über viele Jahre, dass es mir schwer gefallen ist, zu vermitteln, warum es wichtig sein kann, die Menschen in der Gruppe zu erleben, um eben die Diagnostik noch viel besser abzubilden, als wenn ich nur im Vier-Augen-Gespräch die Abklärungen mache (Vorteile allgemein).**

213

214 SPEAKER_02: Ja. Ich meine, es kann ja wirklich gewinnbringende Eindrücke geben.

215

216 SPEAKER_01: Ja, finde ich auch. Finde ich schon, ja.

217

218 SPEAKER_02: Und also, ich denke, es ist ja wie auch eine natürlichere Situation in der Gruppentherapie. Also ich denke, es wäre sicher nicht gut, nicht nur Gruppentherapien anzubieten, aber umgekehrt auch nicht. Also das ist jetzt meine Meinung dazu.

221

222 SPEAKER_01: Ja, stimmt.

223

224 SPEAKER_02: Sie haben von Ihren Kolleginnen gesprochen. Wie viele Institutionen, oder kennen Sie noch andere Institutionen, die auch noch Gruppentherapien für Menschen mit Demenz anbieten? Also jetzt spezifisch auf die Logopädie.

227

228 SPEAKER_01: **Nein, kenne ich nicht (vergleichbare Angebote).**

229

230 SPEAKER_02: Okay, ja. Ja, weil ich habe das jetzt in meiner Arbeit gemerkt, dass es gar nicht so viele gibt, die das wirklich so anbieten.

232

233 SPEAKER_01: Ja, es ist auch so, dass ich ja im Rahmen vom Spital, wir haben ja auch ein ambulantes Geriatriezentrum in *. Und da habe ich sehr viele Patienten, aber die Gruppenbildung im ambulanten Setting ist natürlich fragwürdig oder nicht so sinnvoll, meines Erachtens auch nicht, weil die Angehörigen und der Patient hat viel mehr davon, wenn er mal eine Demenz hat, wenn er sozusagen in einen sehr guten Förderraum oder Tagesbetreuung kommt. Und dort finden viele Gruppen statt und die Betreuung ist altersentsprechend. Und in der Geriatriischen Tagesklinik in *, da macht man sicher auch eine Gruppe. Ja. könnte man vorstellen.

240

241 SPEAKER_02: Dann einfach nicht logopädiespezifisch, sondern allgemein.

242

243 SPEAKER_01: Ich weiß nicht, aber ich nehme es an, es ist eine Ressourcenfrage. Ich habe keine Ahnung, ob die Therapeuten es machen können oder ob man dazu übergegangen ist, die Physiotherapie und die Ergotherapiestundengruppen wirklich gut zu implementieren, weil die Logopäden ja eher nicht so in großer Anzahl vorhanden sind wie die anderen Therapiefachbereiche, oder?

247

248 SPEAKER_02: Ja. Okay. Dann kommen wir eigentlich zu der letzten Frage. So wie ich es jetzt herausgehört habe, eben mit den stationären Patienten, da werden die Angehörigen weniger mit eingebunden.

250

251 SPEAKER_01: Nein, das geht nicht. Die Angehörigen werden im Rahmen des Austrittsmanagements
252 kommen die immer regelmäßig ins Haus, weil ja darüber gesprochen wird, wie die nachrangige Be-
253 treuung sein muss. Die sind immer da und gefragt, aber das hat mit dem, dass die Angehörigen mit
254 einbezogen werden, in die Therapie nichts zu tun (*Einbezug Therapie*).
255
256 SPEAKER_02: Okay, ja. Also sie sind so im Prozess mit dabei, aber mit der Therapie nicht?
257
258 SPEAKER_01: Nein, nicht.
259
260 SPEAKER_02: Okay. Okay, ja. Das ist eigentlich alles, oder? Oder gibt es noch irgendetwas Wichtiges,
261 das ich vielleicht vergessen habe? Das Ihnen gerade noch in den Sinn kommt?
262
263 SPEAKER_01: Nein, eigentlich nicht, nein.
264
265 SPEAKER_02: Also ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen abgedeckt. Ja, super. Dann danke ich
266 Ihnen vielmals. Jetzt sind wir hier im Sprint durchgegangen. Ja, gut. Das passt doch, oder? Genau. Ha-
267 ben Sie gerade noch eine Frage oder etwas, das Sie wissen möchten?
268
269 SPEAKER_01: Ich freue mich, wenn ich darüber höre, was Ihre Bachelorarbeit angeht, wenn Sie mir
270 das zeigen oder mir sagen, wie sie ausgefallen ist und so weiter. Das freut mich sehr, wenn Sie das
271 machen.
272
273 SPEAKER_02: Ja, das werde ich machen. Ich glaube, es steht sogar auch noch auf der Einverständnis-
274 erklärung, dass Sie dort informiert werden. Aber dann ist gut, das mache ich.
275
276 SPEAKER_01: Haben Sie eine E-Mail-Adresse, eine Web- oder Bluewin-Adresse?
277
278 SPEAKER_02: Ich habe entweder die von der HFH. Ah, okay. Ich kann es Ihnen sonst auch noch sagen,
279 aber
280
281 SPEAKER_01: Nein, ich finde es schon.
282
283 SPEAKER_02: Okay, sehr gut. Und sonst können wir dann nochmals telefonieren.
284
285 SPEAKER_01: Ja, genau. Das ist eine gute Idee.
286
287 SPEAKER_02: Okay, super. Vielen Dank.
288
289 SPEAKER_01: Gerne, wenn Sie Fragen haben, noch einmal anrufen und ich werde es erledigen. Aber
290 danke für das Engagement.
291
292 SPEAKER_02: Ich danke Ihnen für das Mitmachen. Sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch einen
293 schönen Abend. Ja, danke. Also, guten Abend. Tschüss. Tschau.

Transkript 2

ID: E-2

SPEAKER_01: Interviewpartner:in

SPEAKER_02: Interviewleitende Person

1 SPEAKER_02: Es freut mich sehr, dass das heute Morgen geklappt hat mit dem Interview. Danke für
2 das Bereiterklären, um das mit mir zu machen. Einfach damit Sie eine kurze Ahnung haben, wer ich
3 eigentlich bin. Ja. Mein Name ist Chiara Salvator, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere an der HFH in
4 Zürich. Ich bin jetzt mittendrin meine Bachelorarbeit zu schreiben. Das ist der Grund für das Inter-
5 view. In meiner Bachelorarbeit geht es um das Thema logopädische Gruppentherapie für Menschen
6 mit Demenz. Da möchte ich einfach einen Einblick in die Praxis bekommen, was umgesetzt wird, was
7 gemacht wird und was vielleicht auch nicht. Ich rechne so mit ungefähr 20 bis 30 Minuten. Ich habe
8 gesehen, dass Sie mir gestern noch die Einverständnisse für die Audioaufnahmen geschickt haben.
9 Danke vielmals für das. Genau. Einfach nochmal zur Info, das wird jetzt alles aufgenommen.

10

11 SPEAKER_1: Sehr gut.

12

13 SPEAKER_2: Dann starten wir doch. Wäre es für Sie okay, wenn wir für das Interview auf Hochdeutsch
14 wechseln?

15

16 SPEAKER_01: Ja, sicher. Das wäre einfacher. Ist doch gut. Machen wir.

17

18 SPEAKER_02: Super, danke vielmals. Gut, dann starten wir doch gerade mit der Einstiegsfrage. Da
19 geht es einfach ein bisschen um die Organisation, also wie ist das Gruppentherapiesetting bei Ihnen
20 aufgebaut bezüglich der Häufigkeit oder der Anzahl Teilnehmer? Können Sie einfach mal ein bisschen
21 erzählen.

22

23 SPEAKER_01: Ich habe Ihnen ja schon vorausschriftlich mitgeteilt, dass wir das Angebot eigentlich seit
24 Anfang 2024, respektive schon Ende 2023 anbieten. Die Gruppengröße war da einfach relativ klein. Es
25 handelte sich nur um zwei Patienten. Wir haben dann jetzt im 2024, also meine Kollegin hat sich da
26 mit dem Thema nochmal wirklich beschäftigt, wir haben uns gemeinsam auch noch damit auseinan-
27 dergesetzt und eigentlich jetzt ab Januar 2025 haben wir wirklich jetzt ein grösseres Angebot (*Ange-
28 bot*). Wir haben im Spital intern, bei den Spitälern *, eine Memory-Klinik. Wir sind da im engen Aus-
29 tausch mit den ärztlichen Leitungen, aber auch mit den Pflegefachfrauen, welche dort angestellt sind
30 und sie sind da natürlich an der Quelle, sehen diese Patienten häufig das erste Mal, wir stehen da in
31 einem engen Austausch, respektive sie überweisen uns dann auch die Patienten, die Betroffenen (*In-
32 terdisziplinarität & Strukturen und Gegebenheiten*). Und so ist jetzt eigentlich die Situation, dass wir
33 einmal in der Woche das Angebot für vier bis fünf Betroffene anbieten können (*Häufigkeit*). Wir sind
34 aktuell vier Personen und das macht meine Kollegin auch noch selber, also die ganze Leitung (*Anzahl
35 Teilnehmer:innen*). Wir sind aber auch immer daran interessiert, wenn das Angebot wirklich an-
36 kommt, dort allenfalls auch eine zweite Logopädin dazuzunehmen oder eben auch interdisziplinär das
37 Ganze zu leiten. Unsere Ergotherapie ist da immer im Gespräch oder eben auch die Pflegefachfrauen,
38 welche betreffend Demenz dort sehr gut weitergebildet sind (*Interdisziplinarität*). Und die, das war ja
39 noch eine Frage, die aktuell in diese Gruppe kommen, die kommen wirklich nur in die Gruppenthera-
40 pie. Da ist nicht noch eine zur Therapie geplant aktuell (*Gruppentherapie + Einzeltherapie*).

41

42 SPEAKER_02: Okay, also ist sie nicht ergänzend zu den Einzeltherapien angeboten?

43

44 SPEAKER_01: Nein, nein, aber das hatten wir auch schon bei den Zweien, die in die Gruppe gekom-
45 men sind, wollte dann die eine Patientin doch auch immer wieder einmal im Intervall auch eine Ein-
46 zeltherapie. Respektive sie hat sich jetzt gerade entschieden, dass sie nicht mehr in die Gruppe kom-
47 men möchte, sondern dass jetzt gerade wieder so ein Intervall an Einzeltherapie ansteht für sie
48 (Gruppentherapie + Einzeltherapie).

49
50 SPEAKER_02: Okay, also das heisst, sie machen das teilweise auch wirklich so intervallmässig?
51

52 SPEAKER_01: Ja, also die Einzeltherapie dann, ja.
53

54 SPEAKER_02: Und wenn jetzt jemand in die Gruppentherapie kommen möchte, wie lange sind sie
55 dann bei Ihnen?
56

57 SPEAKER_01: Also wir machen aktuell die Verordnungslänge einfach, diese neun Mal (*Zeitraum der*
58 *Teilnahme*). Wir sind jetzt da in der Testphase und müssen dann schauen, wie wir weiterfahren, ob
59 das dann wie fortlaufend weitergeht, ob wir da Langzeitverordnungen machen. Ich denke, da sind wir
60 jetzt wirklich so etwas in der Pilotprojektphase, um zu schauen, wie lange macht das auch Sinn. Und
61 ich denke, da wir jetzt wirklich mit dieser Gruppengröße erst gerade gestartet haben, sind natürlich
62 auch so Dinge wie, wie funktioniert das betreffend der Heterogenität der Gruppe, funktioniert das
63 jetzt gerade mit diesen vier neuen Anmeldungen oder müssen wir allenfalls die Gruppe dann auch
64 splitten und noch neue dazunehmen. Genau, das ist gerade so wirklich etwas im Pilot.
65

66 SPEAKER_02: Sie haben ja jetzt schon die Heterogenität angesprochen. Haben denn die TeilnehmerIn-
67 nen der Gruppe unterschiedliche Stadien oder unterschiedliche Symptome vielleicht auch?
68

69 SPEAKER_01: Ja, ganz klar. Ich denke, das ist wie auch sonst in der logopädischen Therapie, die Hete-
70 rogenität ist auch bei diesem Störungsbild doch groß (*Demenzart & Demenzstadium*). Also ich muss
71 da vielleicht noch etwas ausholen, wir beschäftigen uns eigentlich schon länger auch wirklich mit
72 dem Thema Demenz, auch logopädisch. Wir haben im 23 für uns ein Konzept erstellt, was sind eigent-
73 lich unsere Ziele, wie sieht unser Angebot aus, werden wir auch dieser Patientengruppe gerecht (*wei-*
74 *tere*), weil einfach Aphasie-Therapie funktioniert nicht, es sind viele andere Komponenten wichtig
75 (*bestehende Methode & Begründung*). Und dann haben wir für uns, sprechen wir eben schon von den
76 drei Phasen, von den drei Demenzstadien, wir haben leichte Demenzen, wir haben mittelschwere De-
77 menzen und wir haben Demenzen im schweren Stadium. Und ich denke, das Gruppenangebot spricht
78 vor allem einfach die betroffenen an, die leichte bis mittelschwere Demenzen haben. Also leichte bis
79 mittelgradige Veränderungen der Sprache, genau (*Demenzstadium*).
80

81 SPEAKER_02: Okay, ja.
82

83 SPEAKER_01: Wir haben auch Voraussetzungen definiert für die Teilnahme, also sie müssen kurz zu-
84 hören können und verstehen können, sie müssen auch selbstständig, respektive allenfalls mit Ange-
85 hörigen, müssen sie wie den Durchführungsort noch erreichen können, aber in der Lage sein, auch
86 dann beispielsweise auf die Toilette zu gehen alleine. Das sind so Dinge, die wir in der Vergangenheit
87 wie festgestellt haben, dass die einfach auch wichtig sind, sonst wird es dann auch von der Leitung
88 her sehr schwierig (*Fähigkeit Patient:in*). Also wenn man da Leute suchen gehen muss und sie den
89 Durchführungsort nicht mehr finden, oder eben auch gerade bezüglich Toilettengang dort nicht mehr
90 selbstständig sind, dann sind das schon gewisse Grenzen, wo wir einfach das Angebot dann nicht
91 mehr anbieten können.
92

93 SPEAKER_02: Also muss schon noch eine gewisse Selbstständigkeit auch vorhanden sein.
94

95 SPEAKER_01: Genau. Oder halt dann sichergestellt sein, dass das Angehörige sie begleitet bis hierhin
96 und dass sie da auf die Angehörigen zurückgreifen können, sollte beispielsweise ein Toilettengang nö-
97 tig sein (*Einbezug Therapie*).
98

99 SPEAKER_02: Werden die Angehörigen denn auch in die Gruppentherapie miteinbezogen?
100

101 SPEAKER_01: Nein
102

103 SPEAKER_02: Mehr einfach als Begleitung?
104

105 SPEAKER_01: Ja, genau, als Begleitung (*Einbezug Therapie*).
106

107 SPEAKER_02: Und wenn Sie jetzt diese Gruppentherapie durchführen, welche Ziele, oder was sind so
108 die obersten Ziele, die Sie vielleicht erreichen möchten, oder welche verfolgen Sie damit?
109

110 SPEAKER_01: Ich denke, es sind so für uns drei wichtige Punkte. Zum einen, also es zielt vor allem auf
111 den Erhalt und die Förderung ab, also den Erhalt von Sprach- und Kommunikationsfähigkeit und so-
112 mit auch natürlich den Erhalt von Teilhabe, von gemeinsamen Sprechen, Gesprächen (*Kommunikati-
113 onsfähigkeit*). Dann sicherlich auch die Förderung von sprachrelevanten kognitiven Funktionen (*wei-
114 tere*). Und was uns ganz wichtig ist, ist einfach so das Fördern von positiven Emotionen. Also so, dass
115 ein gemeinsames Erlebnis entsteht (*Lebensqualität, Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden*). Ich kann
116 Ihnen sonst, also wir haben die Gruppe *-Gruppe genannt und wir haben so die Stichworte wirklich
117 sich gemeinsam durch Sprechen, Bewegen, Singen erinnern und dass das eben ein Angebot in einer
118 Gruppe ohne Stolpersteine sein soll. Genau, das sind so unsere, ich denke eben auch unsere Ziele, die
119 wir damit wirklich verfolgen (*weitere*).
120

121 SPEAKER_02: Okay. Also das heisst, das sind dann auch so ein bisschen die Inhalte der Therapie, also
122 eben Singen und sich erinnern.
123

124 SPEAKER_01: Genau, und wir arbeiten dort, also meine Kollegin hat eine Weiterbildung gemacht, be-
125 züglich dem Konzept GRIPS. Ich weiss nicht, ob Ihnen das was sagt (*bestehende Methode*).
126

127 SPEAKER_02: GRIPS? Nein, das sagt mir jetzt gerade...
128

129 SPEAKER_01: Das war eine Weiterbildung, also es ist ein Konzept, das von diversen Veranstaltern an-
130 geboten wird als Weiterbildung. Sie hat das damals mit einigen von hier besucht, mit der Ego-Thera-
131 pie, der Pflege, das war ein Angebot von der Reha Rheinfelden. Es ist eigentlich ein Konzept, ganz
132 grob umschrieben, für ein Gedächtnistraining mit Bewegung. Das dann die Konzentration, die Kogni-
133 tion, die Koordination schulen soll, die Erinnerungsfähigkeit und somit auch die Kommunikation wirk-
134 lich unterstützen soll. Gerade von diesem Konzept fließen schon viele Inputs auch in diese Gruppe
135 mit ein (*Ansätze für Demenzbetroffene*).
136

137 SPEAKER_02: Okay, also ist das so das Hauptkonzept, an dem Sie sich orientieren?
138

139 SPEAKER_01: Ja, genau. Natürlich immer kombiniert mit eigenen Ideen, mit eigenen... Also ich muss
140 noch sagen, im Prinzip ist es auch nicht so klar strukturiert. Ich denke, dieses GRIPS-Konzept steht so
141 etwas über dieser Gruppe, aber es ist dann auch nicht so ganz klar durchstrukturiert, sondern meine
142 Kollegin versucht wirklich auch wie ganz stark zu spüren, wo sind gerade die Bedürfnisse, wie geht es
143 denn der Teilnehmenden und versucht dann da Einfluss zu nehmen. Aber eben mit diesem GRIPS-
144 Konzept, ich habe noch ein Beispiel aufgeschrieben, ich habe sie noch gefragt, dass Sie sich vorstellen
145 können, dass man zum Beispiel viel auch mit Bewegungen arbeitet, dass man sagt, man hat die Zah-
146 len 1 bis 5 und zu jeder Zahl gibt es eine Bewegung und dann werden diese in verschiedenster Weise

147 abgerufen. Also dass man wirklich die Bewegung, jemand sagt die Zahl, jemand anderes macht die
148 Bewegung oder man macht die Bewegung gemeinsam, genau (*bestehende Methode*).

149

150 SPEAKER_02: Ja, cool. Das muss ich mir in diesem Fall mal noch genauer anschauen, dieses GRIPS.

151

152 SPEAKER_01: Genau. Und dann sind so, das ROT ist ja noch so ein Konzept, Realitäts- und Orientie-
153 rungstraining (). Also ich denke, das steht ja auch so etwas über allem, wo es halt darum geht, zu Be-
154 ginn auch die Orientierung sicherzustellen, der Teilnehmenden, mit externen Hilfen, also Kalender,
155 Uhr, etc (*Begründung*).

156

157 SPEAKER_02: Genau ja. Okay. Und so von den eigenen Ideen, die Sie damit einbringen, haben Sie da
158 dazu auch ein Beispiel?

159

160 SPEAKER_01: Eben, das wäre sicherlich das Singen. Und ich kann eben einfach noch etwas zu den Un-
161 terpunkten sagen, Gemeinsames Erinnern wäre beispielsweise, dass man so die Lebensläufe, also
162 Themen aus den Lebensläufen nimmt (*eigener Ansatz*), welche Feste, welche Rituale, welche Lieder-
163 bräuche es gibt dort, dann auch mit den Lebensorten, wie arbeitet, Alltagsorte, Orte aus der gemein-
164 samen Vergangenheit der Teilnehmenden, beispielsweise. Genau. Und das ist ja dann nicht so, sage
165 ich einmal, nach einem klaren Konzert, sondern das sind wirklich so eigene Themen oder gemein-
166 same Gespräche. Die Namen, das Kennen voneinander ist sehr wichtig, um überhaupt dann so dieses
167 positive Grundklima schaffen zu können (*Themen*), genau.

168

169 SPEAKER_02: Genau, das geht ja auch noch in eine Frage, die ich im Leitfaden aufgeschrieben hatte,
170 so mit der Gruppendynamik.

171

172 SPEAKER_01: Interaktion, genau.

173

174 SPEAKER_02: Auch was da vielleicht wichtig ist, um diesen Zusammenhalt zu schaffen.

175

176 SPEAKER_01: Eben, genau. Ich denke wirklich so, dass ein gutes Kennenlernen, das braucht sicherlich
177 eben auch etwas Zeit, es braucht viel Gespür auch von der Logopädin, um zu schauen, wie passt die
178 Gruppe wirklich zusammen. Ich denke, das Zwischenmenschliche ist da ganz wichtig, dass eine Ver-
179 trauensbasis geschaffen werden kann und auch dann diese Sicherheit allen gibt. Und eben wirklich so
180 den Teamgedanken zu fördern. Wir helfen einander gegenseitig. Also gerade bei Wortfindungsstörun-
181 gen, wenn es jemandem nicht in den Sinn kommt oder wenn sich jemand nicht erinnern kann, dass
182 man sich dann auch helfen kann, dass man auch die Hilfe annehmen darf (*Zusammenhalt*). Genau.

183

184 SPEAKER_02: Ja, das ist schön.

185

186 SPEAKER_01: Und dann natürlich die gängigen Therapieprinzipien. Konstantes, ruhiges Setting, auch
187 ritualisierte Abläufe, motivierende Therapieinhalte. Und was ich immer auch schön finde, was meine
188 Kollegin sehr schön macht, auch das Vermeiden von Fehlerquellen. Also dass die Teilnehmenden
189 keine Fehler machen müssen oder dass das gar nicht zustande kommt. Dass dort wirklich ein Ver-
190 trauen entstehen kann.

191

192 SPEAKER_02: Also eigentlich genügend Hilfestellungen anbieten, dass gar nicht das Gefühl entsteht,
193 dass man Fehler machen kann.

194

195 SPEAKER_01: Genau.

196

197 SPEAKER_02: Jetzt ist mir gerade nochmals etwas zu der Organisation in den Sinn gekommen. Bezüg-
198 lich der Sicherheit, die man den Patienten geben möchte. Findet diese Gruppentherapie immer am
199 gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit statt?

200
201 SPEAKER_01: Ja.

202
203 SPEAKER_2: Ich denke, Sie haben ja am Anfang gesagt, dass bis jetzt eine Kollegin von Ihnen diese
204 Therapie durchführt. Ich denke, das ist ja auch eine gewisse Sicherheit, die da dann gegeben wird.

205
206 SPEAKER 1: Genau.

207
208 SPEAKER 2: Und hat Ihre Kollegin Ihnen auch erzählt, dass Sie vielleicht schon herausfordernde Situa-
209 tionen gehabt hat?

210
211 SPEAKER_01: Nein. Also das ist wirklich jetzt gerade, weil wir wirklich erst gerade gestartet haben,
212 haben wir da wie gar keine Erfahrungen mehr. Von den Erfahrungen, die sie berichtet hat, von der
213 Zweierkonstellation, die waren einfach wirklich durchwegs positiv. Das war wirklich so ein wohlwol-
214 lendes Klima (*Stimmung*). Es war so ein schönes Wir, das entstanden ist. Gemeinsam ist man wie
215 stark und kann Sachen noch abrufen und kann etwas bewirken. Genau. Es war sehr schön zu sehen.
216 Ich weiß auch, dass Sie sich dann auch über die Therapie nochmals getroffen haben. Genau. Das habe
217 ich bei den Chancen auch mir noch notiert, dass da wirklich auch eine Vernetzung stattfinden kann
218 (*Vorteile Patient:in*).

219
220 SPEAKER_02: Und durch eine neue Gelegenheit Bekanntschaften zu machen.

221
222 SPEAKER_01: Genau. Und ich denke schon auch, Kontakt zu Gleichgesinnten (*Vorteile Patient:in*). Und
223 da kommen dann die Angehörigen vielleicht trotzdem auch wieder ins Spiel. Oder Angehörige können
224 sich vernetzen (*Gewinn für Angehörige*).

225
226 SPEAKER_02: Genau. Ja, gut. Sie haben gerade auch schon die Chancen angesprochen. Gibt es Vor-
227 teile oder eben auch gewisse Nachteile einer Gruppentherapie, vielleicht auch im Vergleich zu einer
228 Einzeltherapie?

229
230 SPEAKER_01: Ich denke, wir sind wirklich zum Schluss gekommen, dass jetzt bei diesem Störungsbild
231 die Gruppentherapie schon sehr viele Vorteile mit sich bringt. Weil wir eigentlich, in Bezug auf die
232 Ziele, mit der Gruppentherapie in einem Setting arbeiten können, wo diese Ziele, die ich am Anfang
233 erwähnt habe, die sind ja nicht nur in der Gruppentherapie häufig zuoberst, sondern eben auch in
234 der Einzeltherapie. Und ich denke einfach, dass bei diesem Störungsbild die Gruppentherapie dort
235 sehr viel mehr bewirken kann als die Einzeltherapie (*Vorteile allgemein*). Aber eine Grenze oder Nach-
236 teile, ich denke eben die Heterogenität, über die haben wir ja schon gesprochen, die Schwere der Er-
237 krankung und natürlich auch, man kann ja dann schon nicht so individuell auf die Einzelnen eingehen
238 wie vielleicht bei einer Einzeltherapie. Deshalb denke ich schon, muss man von Einzelfall zu Einzelfall
239 schauen, was macht wirklich Sinn (*Nachteile Patient:in*). Und ich denke einfach auch, eine Grenze,
240 also bei uns ist das jetzt nicht der Fall, weil wir wirklich super Logopädinnen haben, die viel Erfahrung
241 auch bereits haben bei diesem Störungsbild. Aber ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass es allge-
242 mein schon eine Herausforderung ist, weil es braucht doch relativ viel Wissen und man muss sich aus-
243 einandersetzen (*fachlich Leitung*). Es braucht wahrscheinlich nochmal fast mit diesem Störungsbild
244 nochmal mehr Flexibilität, nochmal mehr Gespür für die Teilnehmenden als bei einer anderen
245 Gruppe, weil es eben nicht vergleichbar ist mit einer Aphasie-Gruppe oder mit einer Parkinson-
246 Gruppe (*persönlich Leitung*).

247

248 SPEAKER_02: Ja und das kann sich auch schnell ändern, also das emotionale Wohlbefinden der Pati-
249 enten und dann muss man ja sowieso jede Woche aufs Neue, wie Sie gesagt haben, wieder schauen,
250 wie es der Gruppe geht.

251

252 SPEAKER_01: Man kann nicht Plan A im Kopf haben und so strukturiert vorgehen, wie man das
253 manchmal in der Einzeltherapie auch macht. Das funktioniert hier wie nicht, also man muss da viel
254 mehr beobachten und schauen (*persönlich Leitung*).

255

256 SPEAKER_02: Und denken Sie, also klar, es kommt auch darauf an, ob das organisationstechnisch
257 möglich ist, aber denken Sie, dass es dann sinnvoll wäre, die Gruppentherapie und Einzeltherapie
258 kombiniert anzubieten, um sozusagen in der Gruppentherapie ebenso die ganze Kommunikationsfä-
259 higkeit zu fördern und in der Einzeltherapie mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen zu kön-
260 nen?

261

262 SPEAKER_01: Ich denke, das macht durchaus Sinn. Also wie meine persönlichen Erfahrungen sind,
263 also wir haben beispielsweise auch definiert in diesem Konzept, dass wir wirklich auch in der Einzel-
264 therapie, also dass es ganz wichtig ist, dass man wie klar definiert, wie lange eine solche Therapie
265 geht. Weil bei uns war dann häufig die Schwierigkeit, wann beendet man, wann führt man den Ab-
266 schluss einer Logopädie, vor allem im Einzelsetting, weil ja, es ist häufig eine Entlastung für Angehö-
267 rige (Gewinn Angehörige), aber wenn man die Ziele anschaut und die Fortschritte, ja, wird es dann
268 irgendwann schwierig (*sprachlich/kommunikativ & Befindlichkeit*). Und ich glaube, wenn man jetzt
269 Personen hat, in einem frühen Stadium der Demenz, wo man auch noch funktionsorientiert trotzdem
270 arbeiten kann, denke ich, macht es schon Sinn, das dann zu kombinieren. Beispielsweise gerade für
271 Transfergeschichten. Ich denke, je betroffener dann die Patienten sind, desto schwieriger wird es.

272

273 SPEAKER_02: Sie haben jetzt auch noch gerade gesagt, bezüglich der Ziele verfolgen. Können Sie dann
274 teilweise auch noch wirklich Verbesserungen sehen? Oder vielleicht können Sie das jetzt auch nach
275 dieser Zeit noch gar nicht, jetzt bezüglich auf die Gruppentherapien. Oder sehen Sie da schon eine
276 Veränderung bei den Teilnehmer:Innen, bezüglich des Wohlbefindens oder eben der Lebensqualität
277 vielleicht?

278

279 SPEAKER_01: Ich denke, das sind wirklich so diese Punkte. Ich spreche auch oft von diesem kommuni-
280 kativen Selbstvertrauen, dass man sich auch nach wie vor getraut, zu kommunizieren, ins Gespräch zu
281 gehen. Ich denke, das hat man bei diesen beiden, die letztes Jahr in dieser Gruppe waren, dies hat
282 man dann schon deutlich gesehen. Ich denke, das sind dann wirklich so diese kommunikativen As-
283 pekte (*sprachlich/kommunikativ*). Dass man sich dafür hat, dass wirklich die Freude, die beiden waren
284 auch immer so, die haben sich sehr fest auf diese Stunde auch gefreut, sich zu unterhalten, sich aus-
285 zutauschen. Ich denke, das kann man schon beobachten, auch schon jetzt (*Befindlichkeit*).

286

287 SPEAKER_02: Wie lange sind denn solche Patienten bei Ihnen im Spital? Also wenn Sie jetzt sagen, die
288 waren letztes Jahr schon da, sind sie dann...

289

290 SPEAKER_01: Die Gruppentherapie, die von den beiden jetzt im letzten Jahr, die haben wirklich mit
291 ein paar Pausenunterbrüchen waren die eigentlich den ganzen 24 hatten, die jetzt diese Gruppenthe-
292 rapie.

293

294 SPEAKER_02: Okay, kommen sie dann also ambulant zu Ihnen und sind sie sonst zu Hause?

295

296 SPEAKER_01: Ja, ja. Das ist dann wirklich ambulant.

297

298 SPEAKER_02: Okay, und diese Gruppentherapie, die Sie jetzt machen, diese ist auch ambulant?

299

300 SPEAKER_01: Das ist ambulant, ja, ja. Also wirklich ein ambulantes Angebot.
301
302 SPEAKER_02: Ja, ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Sie selbstständig sind und den Weg fin-
303 den und so.
304
305 SPEAKER_01: Genau.
306
307 SPEAKER_02: Ja, gut. Ich denke, dann haben wir schon die wichtigsten Sachen besprochen. Eine letzte
308 Frage hätte ich noch, einfach weil es mich wundert. Kennen Sie noch andere Institutionen, die
309 Gruppentherapien für Menschen mit Demenz anbieten, jetzt spezifisch logopädisch?
310
311 SPEAKER_01: Nein. Also ich bin selber aktiv im * Logopädieverband, kenne da auch sehr viele, aber
312 ehrlich gesagt, eigentlich, denn ich hätte sonst schon von anderen gehört.
313
314 SPEAKER_02: Von was haben Sie gehört?
315
316 SPEAKER_01: Ich hätte von keiner Institution jetzt im Kanton * gehört, die so ein Angebot haben. Ich
317 weiß nicht, wie es aussieht bei den freischaffenden Logopädinnen. Aber die Institutionen, die großen,
318 die ich noch im Kopf habe vom Kanton *, muss ich ehrlich gesagt sagen, da gibt es, glaube ich, kein
319 vergleichbares Angebot (*vergleichbare Angebote*). Ich denke, was unsere Erfahrung halt ist, mich hat
320 es deshalb schon noch so erstaunt, ja positiv erstaunt eigentlich, dass Sie sich dem Thema widmen.
321 Aber ich denke, es ist halt, also bei uns kam das Beschäftigen mit diesem Thema wirklich so aus der
322 Not, dass wir immer mehr Patienten überwiesen bekommen haben und wir einfach auch gemerkt ha-
323 ben, wir können nicht einfach mit unserem Wissen jetzt die Therapie machen, sondern wir müssen
324 uns wirklich damit beschäftigen, wie können wir spezifische Therapie anbieten für Demenzbe-
325 troffene. Und das hat schon auch Arbeit erfordert. Also das war schon viel Arbeit und das hat sich
326 dann zu erarbeiten (*Bedarf*).
327
328 SPEAKER_02: Genau. Ja, eben, das ist schon so. Also für mich persönlich ist dieses Thema natürlich
329 relevant, aber das sagt ja auch nicht, dass das alle Personen gleich sehen.
330
331 SPEAKER_01: Ja, genau.
332
333 SPEAKER_02: Also meine Recherche hat schon auch gezeigt, dass vor allem auch das Thema Gruppen-
334 therapien für Menschen mit Demenz jetzt noch nicht so stark auch irgendwie erforscht wurde oder
335 so. «Ja, genau». Und jetzt eben auch, als ich diese Mini-Umfrage rausgeschickt habe, also ich habe
336 schon damit gerechnet, dass nicht so viele dieses Angebot haben, aber es waren dann doch weniger,
337 als ich gedacht habe. «Ja». Und ja, also das stimmt schon.
338
339 SPEAKER_01: Ich denke, es ist halt auch das Umfeld. Also wir haben das Glück, dass unsere Memory-
340 Klinik, die ist wahnsinnig engagiert. Also die ist auch hier in der Region, in * hat die wirklich sehr, sehr
341 viel initiiert. Sie haben eine Demenz-Spitex aufgebaut mit der ansässigen Spitex und die haben ein
342 riesengroßes Interesse und das kann dann schon wie ansteckend sein, oder? (*Strukturen und Gege-
343 benheiten*) Wenn man dann eigentlich in der Institution merkt, ah, dieses Thema wird auch von ande-
344 ren Disziplinen aufgegriffen, da kann dann viel Austausch auch zustande und das motiviert dann auch
345 sehr stark (*Interdisziplinarität*). «Ja, klar». Und dann haben wir auch wieder das Glück, dass wir doch
346 eine, ich sage mal, im Verhältnis eher ein familiärer Betrieb sind, also eine kleine Institution sind,
347 auch wenn wir ein großes Einzugsgebiet haben, aber unsere Wege sind kurz, unsere Hierarchien sind
348 flach. Also wir können, wir sehen uns im Café und können dort wieder über diese Dinge sprechen. Ja.
349 Und ich denke, das sind wie unsere Voraussetzungen halt schon, denke ich, sehr optimal, damit dann
350 auch so ein Angebot entstehen kann (*Strukturen und Gegebenheiten*).
351

352 SPEAKER_02: Ja, eben, ich meine, man muss ja dann auch noch, also klar, die Motivation etwas zu
353 machen oder der Wille muss ja schon da sein, aber das müssen ja dann auch die Ressourcen und
354 eben alles, was Sie gerade beschrieben haben, müssen ja dann schon auch irgendwie zusammenpas-
355 sen, damit etwas Neues zustande kommen kann. «Genau».,

356
357 SPEAKER_01: Und das ist, wie Sie sagen es braucht halt auch viel Eigenrecherche, weil es halt eben
358 ein Thema ist, das doch noch nicht so anerkannt ist, noch nicht viel geforscht ist, wobei das ist ja fast
359 bei allen logopädischen Themen der Fall. Aber ja, hier sicher nochmal viel weniger, das heisst, man
360 muss sich wirklich damit auseinandersetzen, es braucht Zeit (Nachteile Therapeut:in).

361
362 SPEAKER_02: Oder eben halt auch irgendwo durch vielleicht auch kreativ sein. Genau. Ja, vielleicht
363 lernt man es auch dann erst, wenn man es mal macht.

364
365 SPEAKER_01: Durch die Erfahrung. Genau. Ich denke, das ist schon auch eine Sache, wo wir spüren,
366 dass wirklich dann dieses Angebot entstanden ist, weil wir merken, hey, vielleicht macht das viel
367 mehr Sinn, wenn wir noch ein Gruppengebot haben, wir könnten mehr Personen ansprechen, es
368 wäre motivierend. Genau, so entsteht es dann (Vorteile allgemein).

369
370 SPEAKER_02: So, wie Sie beschrieben haben, findet es ja auch Anklang. Also Sie haben ja gesagt, die
371 Patientinnen kommen gerne her. Genau, sehr gerne. Ja, schön. Gut. Ja, das finde ich toll, dass Sie das
372 anbieten. Gut. Und ja, dann sind wir aber eigentlich am Ende des Interviews. Ziemlich genau 30 Mi-
373 nuten, sehr gut. Super, perfekt. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals. Sehr gerne. Und wenn Sie noch
374 Fragen haben oder sonst noch was wissen müssten,

375
376 SPEAKER_01: Sie können mich jederzeit per E-Mail kontaktieren oder ich würde ja jeweils Donnerstag
377 und Freitag auch arbeiten,

378
379 SPEAKER_02: dann können Sie mich auch über diese Unterweisung. Vielen Dank, das ist wirklich sehr,
380 sehr lieb. Gut.

381
382 SPEAKER_01: Ja gut, haben Sie gerade noch eine Frage? Nein, ich bin dann sicherlich gespannt, auch
383 zu erfahren, was Sie zusammengetragen haben.

384
385 SPEAKER_02: Das würde mich sicherlich auch interessieren. Genau, ja, da melde ich mich sicher noch-
386 mals bei Ihnen, um Sie zu informieren. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Gut, dann wünsche ich Ihnen
387 noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke und ja, ade, Frau Ziegart. Alles Gute.
388 Danke, Ihnen auch.

389
390
391 Ergänzung (angefragt per Mail):

392 Ja genau, ich denke den Ausschlag gibt, dass es sich um ein Konzept handelt bei dem sprachlich-kog-
393 nitive Übungen mit Bewegung verknüpft werden. Die beiden Bereiche sind eng miteinander verwor-
394 ben und es macht Sinn diese nicht unabhängig voneinander zu trainieren. Zudem wird viel Wert auf
395 „Spaß“ gelegt, sprich die Übungen sind motivierend aufgebaut und stärken das Miteinander (Begrün-
396 dung).

Transkript 3

ID: E-3

SPEAKER_01: Interviewpartner:in

SPEAKER_02: Interviewleitende Person

- 1 SPEAKER_01: Ja, genau. Weisst du, bei uns Patienten, es gibt schon bei einer Demenzform, wo vor
2 allem die Sprache betroffen ist. Und eigentlich dann die die halt einzeln in die Logopädie gehen. Aber
3 bei uns sind es eigentlich vorwiegend Patienten mit dieser speziellen Demenzform, wo vor allem auch
4 die Sprache betroffen ist, wo auch in die Logopädie auch gehen. Weil sie schnell die Sprache verlie-
5 ren.
6
- 7 SPEAKER_02: Aber gehen dann die bei euch in die Logopädie?
8
- 9 SPEAKER_01: Nein, nein. Weil wir haben keine Logopäden, weil die gehen dann spezifisch in die Logo-
10 pädie, oder.
11
- 12 SPEAKER_02: Ja, ja. Ich habe mir gerade überlegt, weil das hätte ich sicher auch irgendwo gesehen,
13 wenn bei euch auch noch eine Logopädin angegliedert gewesen wäre oder so.
14
- 15 SPEAKER_01: Nein. Wir haben wirklich Kunst und Ergo, aber Logo nicht. Dann gehen sie einzeln, oder,
16 Ja. Z.T. in das *spital, wo sie Therapien anbieten. Ja, aber nicht bei uns.
17
- 18 SPEAKER_02: Okay, ja. Ja. Genau, eben. Ich habe gesehen, du hast mir gestern noch die Verständnis-
19 erklärung geschickt. Ja. Super, danke vielmals. Bitte. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir offiziell
20 mit dem Interview. Wäre es für dich okay, wenn wir das auf Hochdeutsch machen?
21
- 22 SPEAKER_01: Ja, ich versuche es. Ist gut.
23
- 24 SPEAKER_02: Ja, einfach so gut, wie es geht. Ja, ja. Es ist einfach um mir nachher das Transkribieren
25 ein bisschen zu erleichtern. Wir versuchen und sonst ist es dann auch gleich. Genau. Gut, dann kannst
26 du mir einfach mal ein bisschen erklären, wie bei euch das Gruppensetting aufgebaut ist, bezüglich
27 der Häufigkeit oder wie viele Teilnehmer:Innen da mit dabei sind. Genau. Kannst du mir einfach mal
28 ein bisschen erzählen, wie das bei euch ist?
29
- 30 SPEAKER_01: Ja, genau. Also grundsätzlich haben wir zwei verschiedene Gruppen. Es gibt ein Grup-
31 penangebot für Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung und dann gibt es Gruppenangebote
32 für Menschen mit einer demenziellen Erkrankung. Wir haben fünf Tage geöffnet, also von Montag bis
33 Freitag (*Angebot*). Wir sind eine Tagesklinik, das heißt, die Menschen kommen meistens von zu Hause
34 oder Alterswohnung, manchmal auch vom Altersheim zu uns und tagsüber. Und in der Nacht sind sie
35 dann zu Hause (*Setting*). Wir haben Gruppen von circa acht bis zehn Personen. Also ist die Gruppen-
36 grösse.
37
- 38 SPEAKER_02: Ja.
39
- 40 SPEAKER_01: Genau.
41
- 42 SPEAKER_02: Okay. Und diese Gruppentherapien, wer führt diese? Also führst du die durch oder führt
43 die immer jemand anderes durch?
44

45 SPEAKER_01: Wir sind so, dass unsere Pflegefachkräfte, die alle eine HF-Ausbildung haben, sich so ein
46 bisschen spezialisiert haben für die verschiedenen Gruppen. Also je nach Ausbildung und Weiterbil-
47 dungsstand. Ich zum Beispiel habe eine Ausbildung als Gedächtnistrainerin. Also ich führe vor allem
48 so diese Gedächtnistraining, kognitiven Trainings durch. Dann gibt es Gruppen, die Aktivierungsthera-
49 peut:innen durchführen, die vor allem so zur Aktivierung dienen. Dann gibt es auch Bewegungsthera-
50 pie, die MAKS-Therapie, die meist von Pflegefachkräften, die auch dazu ausgebildet sind, durchge-
51 führt werden. Also die müssen sich das zusätzlich aneignen, das Wissen (fachlich Leitung)

52

53 SPEAKER_02: Ja. Okay. Und jetzt die Gruppentherapie für Menschen mit einer demenziellen Erkrank-
54 ung, wie oft? Also findet die jeden Tag statt?

55

56 SPEAKER_01: Ja, die ist jeden Tag. Die ist von Montag bis Freitag (*Häufigkeit*). Leider ist es so, dass die
57 meisten kommen ein bis zwei Tage pro Woche (*Teilnahme*). Und zwar ist es halt so, dass die Aufent-
58 halte, die Tagesaufenthalte, werden von der Krankenkasse bezahlt. Und meist schreiben uns die Kran-
59 kenkassen vor, wie viele Tage pro Woche sie bezahlen. Also wir sind ein bisschen abhängig, und die
60 Patienten auch, wie viel die Krankenkasse halt übernimmt (*Ressourcen*).

61

62 SPEAKER_02: Okay, ja. Aber wenn jetzt jemand in einer Woche am Montag und Dienstag gekommen
63 ist, dann kommt diese Person in der nächsten Woche auch Montag und Dienstag?

64

65 SPEAKER_01: Ja, genau. Also bei Menschen mit Demenz ist es sehr, sehr wichtig, dass die so eine Re-
66 gelmäßigkeit haben. Und Regelmäßigkeit heisst auch, sie kommen immer am selben Tag, immer zur
67 selben Zeit. Und wir schauen auch, dass es immer die gleiche Gruppe ist. Also es gibt schon Änderun-
68 gen, dass jemand austritt oder neu eintritt, aber wir versuchen immer zu schauen, dass es immer die
69 gleiche Gruppe ist (*Teilnahme*).

70

71 SPEAKER_02: Und über wie viele Wochen kommen die dann etwa zu euch?

72

73 SPEAKER_01: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das sind meistens Monate, teilweise bis Jahre
74 (*Teilnahme*). Das ist abhängig vom Verlauf, weil wir haben gewisse Vorschriften, wie die Ressourcen
75 noch sein sollten, dass man überhaupt an dieser Gruppentherapie teilnehmen kann. Das ist so der
76 eine Faktor. Und der andere ist halt auch, wie lange die Krankenkassen das bezahlen. Weil das selbst
77 zu bezahlen ist sehr, sehr teuer und die meisten können sich das nicht leisten. Also wenn die Kranken-
78 kasse nicht zahlt, dann können die Patienten nicht mehr zu uns kommen (*vorgegeben & Nachteile all-*
79 *gemein*).

80

81 SPEAKER_02: Ja, okay. Du hast gerade diese Ressourcen angesprochen, die die Teilnehmer:Innen der
82 Gruppe noch haben müssen. Kannst du da Beispiele machen, was sie zum Beispiel noch können müs-
83 sen, um an der Gruppe teilnehmen zu können?

84

85 SPEAKER_01: Ja, genau. Also es gibt ja verschiedene Formen von Demenz. Und dann kommt es so ein
86 bisschen immer auf den Verlauf an. Also welches sind die Anfangsstadium und Endstadium. Also
87 Grundvoraussetzung ist so, sie müssen wie so eine gewisse Gruppenfähigkeit haben. Das heißt, Men-
88 schen zum Beispiel mit einer frontotemporalen Demenz, wenn sie sehr, sehr verhaltensauffällig sind
89 oder halt sehr, dann ist es manchmal sehr schwierig, diese Menschen in eine Gruppe einzugliedern.
90 Also eine gewisse Gruppenfähigkeit muss gegeben sein. Dann sind so auch die Vorgaben, dadurch,
91 dass es ein therapeutisches Angebot ist und die Krankenkasse das bezahlt, ist die Vorgabe auch, es
92 müssen noch Ressourcen und Fähigkeiten vorhanden sein, die gefördert werden können. Das heißt,
93 wenn jemand sehr fortgeschritten ist und zum Beispiel praktisch nicht mehr spricht, praktisch keine
94 Handlungen mehr nachvollziehen kann, dann ist ein Tagesklinikbesuch auch nicht mehr möglich. Und
95 eine gewisse Selbstständigkeit, wie zum Beispiel noch einigermaßen selbstständig essen, das muss
96 auch gegeben sein (*Fähigkeiten Patient:in*).

97 SPEAKER_02: Okay. Und wer klärt das ab? Also wer macht diese Beurteilung?
98
99 SPEAKER_01: Das machen wir, das Pflegepersonal, zusammen mit unserem verantwortlichen Arzt.
100 Wo wir halt eben schauen, sind noch Ressourcen da, die wir überhaupt fördern können. Wir müssen
101 auch zu der Krankenkasse, also wir müssen einen Behandlungsplan schreiben mit Behandlungszielen,
102 Maßnahmen. Und da gibt es überhaupt noch Ziele, die wir erreichen können, sind noch Ressourcen
103 da. Und wenn halt die Krankheit zu weit fortgeschritten ist, ist es fast wie auch nicht mehr möglich,
104 dass ganz einfache Sachen für die Betroffenen machbar sind (*Fähigkeiten Patent:in & vorgeben*).
105
106 SPEAKER_02: Was sind denn Ziele, die Sie in der Gruppentherapie erreichen möchten?
107
108 SPEAKER_01: Also einerseits denke ich, ganz wichtig ist so das Gefühl der sozialen Teilhabe. Viele
109 Menschen mit Demenz, die zitieren sich zurück. Sie haben sehr wenig Kontakte außerhalb der Fami-
110 lie. Und ein Ziel ist es sicher so, die soziale Teilhabe in einer Gruppe, das Miteinander, Miteinander
111 etwas zu gestalten, zu erleben, Miteinander gewisse Aufgaben zu lösen (*Teilhabe*). Dann sind es indi-
112 viduelle Ziele auch, also halt die kognitiven Ressourcen möglichst lange zu erhalten. Also kognitive
113 Ressourcen, das meine ich so die Sprache, die Handlungsfähigkeit, also gewisse, wenn ich etwas
114 plane, vielleicht noch ein, zwei Schritte selbstständig ausführen zu können. So auch die gewissen In-
115 puts überhaupt zu erhalten, also auch Menschen, die alleine wohnen, also halt so geistig angeregt zu
116 werden, etwas zu sehen, zu hören, über etwas nachzudenken (*weitere*). Dann ist es halt auch wichtig,
117 so die Selbstständigkeit so zu erhalten, also halt so die Mobilität auch. Also ich kann mich noch an-
118 und ausziehen, ich kann noch aufstehen, ich kann noch selbstständig essen, die Toilette benutzen. So
119 Bewegung, Mobilität ist sicher auch ein großes Thema und halt eben auch die Sprache (*weitere*). Also
120 ich meine, die Sprache finde ich etwas ganz Zentrales, weil durch die Sprache können diese Patienten
121 Wünsche äussern, ihre Bedürfnisse äussern. Und dass halt möglichst, möglichst lange die Sprache er-
122 halten bleibt (*Kommunikationsfähigkeit*).
123
124 SPEAKER_02: Wie oder was machen Sie denn in der Gruppentherapie, um die Sprache zu fördern?
125 Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Strategien, die Sie anwenden, oder läuft das eher beiläufig zu
126 den anderen Sachen, die du gerade erwähnt hast?
127
128 SPEAKER_01: Also ich denke, man versucht, also wir haben so ein Therapieprogramm, das nennt sich
129 MAKS. MAKS ist so ein Multi-Modul, also es besteht aus verschiedenen Modulen und die Sprache ver-
130 suchst du natürlich in allen Modulen. Also M steht für Motorik, A steht für Aktivierung, K für Kogni-
131 tion und S für Soziales. Die Sprache finde ich ist überall zentral. In den kognitiven Modulen versuchst
132 du halt spezifisch so, jemandem so Inputs zu geben, möglichst die Sprache zu benutzen, möglichst zu
133 lesen, vielleicht auch möglichst lange noch zu schreiben. Also wo du bewusst Übungen machst, um
134 die Sprache möglichst zu erhalten (*Ansätze für Demenbetroffene*). Und ich denke, dort ist halt auch
135 durch das Gruppensetting schon gegeben, dass sich die Teilnehmer, wenn sie zu Hause teilweise auch
136 alleine wohnen, sich auch in der Gruppe austauschen oder mitteilen.
137
138 SPEAKER_02: Können Sie denn innerhalb der Gruppentherapie auch bei manchen Teilnehmer:Innen
139 einen Anstieg der Kommunikationsfähigkeit erkennen? Also dass jemand vielleicht auch selbstsiche-
140 rer wird und vielleicht dann mehr erzählt?
141
142 SPEAKER_01: Das ist schwierig. Grundsätzlich ist es ja so, dass eine dementielle Entwicklung halt so
143 die Fähigkeiten in den meisten Bereichen sich verschlechtern. Das Ziel ist, die Fähigkeiten, die man
144 hat, möglichst halt lange zu erhalten. Also dass man halt möglichst versucht, lange die Sprache so
145 weit als möglich zu erhalten. Es zu verbessern ist schwierig. Ich denke, in der Gruppe ist es vielleicht
146 mehr möglich, dass jemand, der alleine wohnt, mehr dazu angeregt wird, zu sprechen und die Spra-
147 che zu gebrauchen. Aber wirklich zu verbessern ist bei einer dementiellen Erkrankung schwierig. Also
148 das Ziel ist wirklich Erhaltung.

149 SPEAKER_02: Und vielleicht nicht unbedingt Verbesserung der Sprache, aber mehr so die Förderung
150 des Selbstbewusstseins vielleicht auch. Es kann ja dann auch mal zum sozialen Rückzug kommen,
151 wenn jemand merkt, mit der Sprache funktioniert es nicht mehr so gut. Können Sie das beobachten,
152 dass vielleicht manche auch dann doch wieder selbstbewusster werden, wenn sie in diesem Grup-
153 pensetting mit dabei sind?

154
155 SPEAKER_01: Genau. Ein Beispiel hat jemand mit ganz starken sprachlichen Einschränkungen. Man
156 unterscheidet, wir unterscheiden da halt ein bisschen die sprachlichen Einschränkungen. Er wusste
157 zum Beispiel, ein Tisch ist ein Tisch und ein Stuhl ein Stuhl, aber er konnte das Wort nicht mehr aus-
158 sprechen. Oder er konnte es aussprechen, aber man verstand ihn sehr schlecht. Und das hat ihn nat-
159 türlich zu Hause oder im Umfeld sehr stark eingeschränkt. Er hat sehr darunter gelitten. *Er hat sich*
160 *auch geschämt. Und bei uns in der Gruppe, dadurch die Gruppe immer gleich ist, man wusste es,*
161 *hatte er natürlich auch ein gewisses Vertrauen. Er wusste, niemand lacht, niemand macht sich lustig.*
162 *Man schätzt ihn sehr. Er war ganz lange, 40 Jahre lang Lehrer, hat ein enormes Wissen (Vorteile Pati-*
163 *ent:in). Und durch das Vertrauen in der Gruppe hat er sich viel mehr getraut und war auch viel mehr*
164 *selbstsicher, wieder versuchen zu sprechen, auch wenn es vielleicht manchmal undeutlich war. Und*
165 *für mich ganz interessant und schön war auch zu erleben, dass die Gruppe ihn sehr, sehr gut verstan-*
166 *den hat. Also besser fast als ich, weil sie so gewohnt waren an seine Aussprache (sprachlich/kommu-*
167 *nikativ & Befindlichkeit).*

168
169 SPEAKER_02: Ja, das ist schön.

170
171 SPEAKER_01: *Und das denke ich schon, dass so ein gutes Gefühl oder so, dass man dadurch auch so*
172 *eine Selbstsicherheit und vor allem auch so ein bisschen an Selbstwertgefühl gewinnen kann (Befind-*
173 *lichkeit).*

174
175 SPEAKER_02: Ja, okay. Also das, denkst du, ist schon möglich?

176
177 SPEAKER_01: Ja, das denke ich ist sicher möglich. Und das ist auch des Öfteren auch sichtbar. Also
178 man fühlt sich wohl und es ist immer so ein bisschen schwierig, weil dann sagen, hören wir oft von
179 den Angehörigen, ja, ich habe gehört bei euch, er spricht so viel in dem Teil, mit mir spricht er so wie
180 gar nicht mehr. Und dann sage ich immer den Angehörigen, ja, es ist halt im Gruppensetting schon,
181 also man wird wie so motiviert oder animiert auch durch die Gruppe oder durch den Gruppenpro-
182 zess, dass es halt anders ist als zu Hause mit der Ehefrau, wo man schon 40 Jahre zusammenlebt, dass
183 es mehr Input gibt.

184
185 SPEAKER_02: Ja, das ist gerade gut, dass du den Input auch ansprichst. Welche Inhalte besprecht ihr
186 denn in der Gruppentherapie oder mit welchem Material arbeitet ihr?

187
188 SPEAKER_01: *Das ist also sehr, sehr verschieden. Also in der Aktivierung teilweise so wird mit saisona-*
189 *len Themen gearbeitet, vielfach so der Bezug auch zum Alltag, also mit Menschen mit Demenz versu-*
190 *chen wir immer möglichst eben diese Ressourcen zu erhalten. Also versuchen wir immer so Themen*
191 *zu nehmen, die wie einen Bezug zu ihrem Leben haben, also ganz viel vom Alltag oder Tiere, Haus-*
192 *halt, Arbeit, Arbeit ist eigentlich ein gutes Beispiel, mit einzubeziehen (Themen). Im kognitiven Be-*
193 *reich versuchen wir möglichst die verschiedenen Regionen im Gehirn so diese Inputs zu setzen, also*
194 *beispielsweise die Sprache, ganz viel machen wir auch so visuell, wenn die Sprache nicht mehr geht,*
195 *so mit schauen, tasten, riechen. Aber auch so Erinnerung, weil vielfach ist so das Kurzzeitgedächtnis*
196 *eingeschränkt, aber von früher wissen sie sehr viel, so biografisches Arbeiten von früher erzählen las-*
197 *sen, Geschichten erzählen lassen (Themen). Ja und das können Gespräche sein, das können Blätter*
198 *sein, das kann aber auch, dass man irgendwo hinfährt, also irgendwo auch ein Beispiel ist, wir gehen*
199 *in ein Restaurant wieder, ja wie lasse ich da einen Kaffee raus, kann jemand noch selber bezahlen an*
200 *der Kasse, so ganz alltägliche Sachen auch (Material & Aktivität).*

201 SPEAKER_02: Okay, ja, wenn ihr so die Möglichkeit habt noch in einen Café oder in ein Restaurant zu
202 gehen, wie lange dauert denn eine solche Gruppentherapieeinheit?

203

204 SPEAKER_01: Also die meisten, wir sind so von 8 bis 4 Uhr sind so die Tageskliniköffnungszeiten
205 (*Dauer pro Einheit*) und das ist so unterteilt in verschiedene, also am Morgen zum Beispiel kommen
206 sie zuerst an, es gibt Kaffeerrunde, Begrüßung, Vorstellung von Tagesthema und dann ist so eine Be-
207 wegungseinheit, die dauert circa 45 Minuten bis eine Stunde, eine kurze Pause, dann ist ein kogniti-
208 ver Teil, dann das Mittagessen und am Nachmittag ist so ein Aktivierungsteil, zwei bis zweieinhalb
209 Stunden. Aktivierungsteil, ja, ist halt sehr verschieden, man kann was backen, man kann was Kreati-
210 ves machen, was Spielerisches (*Ablauf*).

211

212 SPEAKER_02: Oder eben in ein Café gehen.

213

214 SPEAKER_01: Genau, genau.

215

216 SPEAKER_2: Ja, wenn man so viel Zeit hat, ist das natürlich eine tolle Idee. Genau, also wir haben jetzt
217 auch schon öfters davon gesprochen, so von der Gruppenzusammenstellung und auch so ein biss-
218 chen von dem Gruppenzusammenhalt. Wenn jetzt mal jemand Neues dazukommt oder so, wie kön-
219 nen Sie denn diesen Zusammenhalt irgendwie fördern oder gibt es da etwas, das Sie machen? Auch
220 so bezüglich der ganzen Gruppendynamik und um die Stimmung positiv zu halten.

221

222 SPEAKER_01: Ja, wir haben festgestellt, dass eigentlich in ganz vielen Fällen kennt er schon jemanden.
223 Oder hat so die Empfehlung bekommen von einer befreundeten Familie. Also das erleichtert natürlich
224 sehr, wenn man dann schon jemanden kennt. Also dann schauen wir halt, dass die dann beieinander
225 oder gegenüber sitzen, um halt so ein bisschen das Gefühl von, ja, ich kenne jemanden, Vertrautheit
226 so ein bisschen aufzubauen. Vielfach ist es auch so, dass wir dann so die anderen auch erzählen las-
227 sen, die das noch können. Das ist so auch nicht immer gegeben, so wie ist es dann Ihnen ergangen,
228 also so wie das Gefühl zu geben, es ist völlig normal, wenn man verunsichert ist, wenn man auch
229 Angst hat. Vielmal ist die Frage, ja, wenn ich etwas nicht machen möchte, was ist dann, so dass wir
230 die anderen so wie auch ein bisschen erzählen lassen. Und wir haben festgestellt, vielmal ist es so,
231 wenn die anderen auch so ein bisschen erzählen, so, ah, man hat gemeinsame Bekannte oder man
232 hat gemeinsam schon irgendwo mal zusammen gearbeitet. So wie Verbindungen herzustellen, so Ver-
233 knüpfungen. Und das hat sich eigentlich so recht gut bewährt.

234

235 SPEAKER_02: Okay, ja.

236

237 SPEAKER_01: Und es ist auch so, wenn jemand hier neu kommt, ist immer so jemand von dem Team,
238 ist so wie zuständig für diesen neuen Patienten, den ganzen Tag, dass er so weiß, ah, das ist die An-
239 sprechperson. Die sagt mir dann immer, also, wenn ich etwas nicht weiß oder nicht verstehe, die hilft
240 mir dann und sagt mir auch, wann ist Essenszeit, wann ist Ruhezeit, das hilft auch noch.

241

242 SPEAKER_02: So ein bisschen als Sicherheit.

243

244 SPEAKER_01: Wenn man weiss, ich habe so eine Bezugsperson, Ansprechperson, die ist jetzt für die-
245 sen Tag nur für mich zuständig.

246

247 SPEAKER_02: Ja, dann hat man immer jemanden, auf den man zurückkommen kann.

248

249 SPEAKER_01: Ja, ich habe das Gefühl, man fühlt sich dann wie vielleicht auch ein bisschen weniger
250 verloren.

251

252 SPEAKER_02: Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass, also klar, man muss so eine gewisse Grundvoraus-
253 setzung haben, aber ihr habt ja dann trotzdem auch Patient:Innen, die unterschiedliche Demenzarten
254 haben und dementsprechend auch unterschiedliche Bedürfnisse oder Fähigkeiten. Wie könnt ihr so,
255 ja, auf diese eingehen?

256
257 SPEAKER_01: Also, es ist so, wenn jemand neu kommt, bei diesem Eintrittsprozedere, dass sie sicher
258 einen oder zwei Tage, wir nennen das so einen Schnuppertag, in die Tagesklinik kommen, wo wir so
259 ein bisschen abschätzen, wie weit vorgeschritten ist jemand, welche Ressourcen und Fähigkeiten sind
260 noch da. Und dann jetzt, wir haben so verschiedene Gruppen, also, wie soll ich sagen, es gibt Tage,
261 das ist eine Gruppe, die so weiter vorgeschritten sind in der Erkrankung. Und dann gibt es einen Tag,
262 wo vor allem Menschen sind, die erst so im Anfangsstadium, in der Anfangsphase von einer demenzi-
263 ellen Entwicklung sind. Die haben noch sehr viele Fähigkeiten und anhand von dem Schnuppertag
264 versuchen wir dann halt so ihn dann auch in der Woche einzuplanen (*Bedürfnisse und Fähigkeiten*).
265 Also so der Schwerpunkt ist er schon weiter vorgeschritten, noch nicht so weit. Und dann ist es auch
266 so, dass wir innerhalb des Tages oft noch zwei Gruppen machen. Also vor allem so bei diesen kogniti-
267 ven Übungen. Weil es gibt Gruppenangebote, zum Beispiel sagen wir Musik, Bewegung, da spielt es
268 keine Rolle oder wenig. Bei diesen kognitiven Anteilen ist es schon schwierig. Also es ist vor allem für
269 Menschen, die weiter vorgeschritten sind, sehr deprimierend, wenn sie sehen, dass sie so ganz viele
270 Fähigkeiten nicht mehr haben. Und da machen wir innerhalb der Gruppe nochmal zwei Gruppen und
271 schauen so, dass dann halt wie der kognitive Teil ihren Fähigkeiten angepasst ist (*Bedürfnisse und Fä-
272 higkeiten & Angebot*)

273
274 SPEAKER_02: Okay. Aber das bedeutet, dass ihr auch genügend Ressourcen habt, um diese Gruppen
275 aufzuteilen und eben, wenn ihr jeden Tag geöffnet habt, dass ihr je nach Tag andere Schwerpunkte
276 setzen könnt.

277
278 SPEAKER_01: Genau. Also das, denke ich, ist ein grosses Privileg, dass man in der Pflege nicht so sehr
279 oft hat, dass wir meist genügend Ressourcen haben, um das so handhaben zu können. Wir haben
280 auch so immer noch Praktikanten, wir haben Schüler und die können wir auch gut miteinbeziehen.
281 Oder dass wir dann halt immer zusammen mit dem Schüler oder den Praktikanten diese Gruppenan-
282 gebote durchführen können (*Ressourcen*).

283
284 SPEAKER_2: Ja. Okay. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon bald Richtung Schluss. Bezüglich der
285 Angehörigen, werden die auf gewisse Art und Weise mit einbezogen oder nicht?

286
287 SPEAKER_01: Doch. Also ich finde, es ist einer der allerwichtigsten Aspekte, also vor allem bei Men-
288 schen mit Demenz, weil oft ist es so, dass es vor allem Menschen, die schon weiter vorgeschritten
289 sind, dass es den Betroffenen oftmals gut geht, sie auch gar nicht, wie soll ich sagen, sie merken gar
290 nicht oder sie nehmen das nicht so wahr, dass sie so eingeschränkt sind und haben immer das Gefühl,
291 ich kann ja noch alles selber, obwohl sie ganz viele Sachen nicht mehr selber können. Und dass es für
292 die Angehörigen oftmals viel, viel schwieriger ist. Und ja, weil sie müssen halt ganz viele Sachen dann
293 halt übernehmen oder für ihre Partner oder Partnerin dann mitbestimmen, mit übernehmen (*Schwie-
294 rigkeiten*). Und eigentlich sind die Angehörigen, wir versuchen die Angehörigen von Anfang an, also
295 bevor jemand eintritt schon, dass wir das mit den Angehörigen besprechen. Es gibt ein Eintrittsge-
296 spräch, auch während das, wie soll ich sagen, wenn jemand jetzt halt über Monate kommt, das werde
297 ich regelmäßig Kontakt mit den Angehörigen haben, auch Angehörigengespräche mit dem Arzt anbie-
298 ten, um sich austauschen zu können (*Beratung & Einbezug Therapie*).

299
300 SPEAKER_02: Okay, aber sie kommen nicht an die Tagesklinik und werden dort irgendwie, also viel-
301 leicht nicht jeden Tag, aber dass es vielleicht auch mal einen Tag gibt, wie Tag der offenen Tür oder so,
302 wo die Angehörigen dann auch mal mitmachen dürfen oder so.

303

304 SPEAKER_01: Es gibt, aber es gibt nur einmal im Jahr, aber das ist eigentlich ausserhalb der Tageskli-
305 nik. Also dass wir so wie ein Angehörigenforum, Angehörigensprechstunde machen (*Beratung*). Aber
306 wir haben festgestellt, dass es halt viel schwieriger ist, wenn die Angehörigen dort sind. Weil viele
307 sind dann so fixiert und eigentlich wollen wir genau das versuchen, dass so wie die Betroffenen sich
308 auch wohlfühlen, wenn ihre Angehörigen nicht da sind. Also so wie die Angehörigen zu entlasten und
309 ihnen zu zeigen, du bist gut aufgehoben in der Gruppe, du kannst gut dort einen Tag verweilen ohne
310 deine Partnerin und deine Partnerin kann dann irgendwas für sich selbst machen (*Schwierigkeiten*).

311
312 SPEAKER_2: Ja, das fördert ja dann auch die Selbstständigkeit wieder.

313
314 SPEAKER_1: Genau und es ist so, dass ich auch viel so in der Beratung halt sage, versuchen sie mög-
315 lichst halt als Angehörige sich so wie Momente der Entlastung zu suchen, weil sie sind sonst an sieben
316 Tagen, 24 Stunden sind sie in der Betreuung und Begleitung involviert und halt sich möglichst auch
317 Freiräume nehmen zu können und dass wie der Partner auch ein Stück weit lernen kann, ich kann
318 ohne meine Angehörigen sein und bin trotzdem wohl und gut aufgehoben (*Beratung & Gewinn Ange-
319 hörige*).

320
321 SPEAKER_02: Ja, hat es auch schon Fälle gegeben, wo die Angehörigen irgendwie Angst hatten loszu-
322 lassen?

323
324 SPEAKER_01: Ja, das gibt es sehr sehr oft und viel. Also ich kann das auch gut nachvollziehen, weil ja
325 es ist halt immer wieder, dann hört man wieder oder es wird in der Zeitung geschrieben halt von Vor-
326 fällen in Heimen und dann gibt es schon Angehörige, die halt so sehr besorgt sind. Ja, fühlt er sich
327 wohl, muss er nicht Angst haben oder es gibt manchmal auch, dass jemand dann weint oder das gibt
328 es oft, dass die Angehörigen so besorgt sind, aber vor allem am Anfang, also grundsätzlich haben wir
329 gerne, wenn so wie die Angehörigen dann, sie können den Betroffenen bringen und dann aber quasi
330 wie Zeit für sich nehmen, aber in Ausnahmefällen, wenn es gar nicht geht, kann auch die Angehörige,
331 dass sie sagen, okay sie bleibt zwei Stunden dabei, dass sich jemand wie sicher fühlt (*Schwierigkei-
332 ten*).

333
334
335 **Offizielles Ende des Interviews.**

336
337
338 SPEAKER_02: Okay, ja, ja gut. Ich glaube wir können wieder auf Schweizerdeutsch sprechen. Ja, also
339 danke, ich habe da wirklich einen guten Überblick oder Einblick gekriegt in das, was wir machen. Hast
340 du gerade noch eine Frage? Ja, oder irgendetwas, was du noch von mir wissen möchtest? Oder et-
341 was, was noch unklar ist?

342
343 SPEAKER_01: Ja, also ich finde, was ich vielleicht sagen wollte, ich finde das Thema mega super, weil
344 ich weiss, es regt mich jemand auf, **weil wir haben zu viele Patienten, die die Krankenkasse wie die
345 Logopädie nicht mehr zahlen wollen, weil sie finden, ah der Patient hat eine Demenz und es hat ja
346 keinen Wert mehr, weil irgendwann geht er eh ins Heim und ich finde das schrecklich, weil ich finde
347 die Sprache so etwas Zentrales und so etwas Wichtiges (*Finanzierung*)**, und ich lege es so zu Herzen,
348 ich habe auch schon den Hausarzt angerufen und er hat gesagt, also es geht gar nicht, ihr müsst die
349 Logopädie verschreiben und jetzt bei dem Patienten, den ich jetzt gesagt habe, **der diese sprachlichen
350 Schwierigkeiten hatte, also es war enorm, also wenn er in *(Name Klinik) zum Beispiel war, er ging
351 jedes Jahr ein bis zwei Mal für drei Wochen in *(Name Klinik) wegen der Mobilität und die Sprache
352 war deutlich verbessert, wenn man gesehen hat, er ist drei Wochen regelmässig in der Logopädie,
353 also deutlich um vieles besser (*sprachlich/kommunikativ*)** und ich finde einfach, je länger er sich noch
354 irgendwie ausdrücken kann und vor allem seine Bedürfnisse auch mitteilen kann, was er will und was

355 er nicht will, finde ich das so wichtig für diese Menschen und ich kann auch nicht verstehen, dass man
356 so, dass man halt nicht zahlen will oder das nicht für so wichtig empfindet.

357

358 SPEAKER_02: Ja, ich habe ja auch jetzt bei meiner Recherche oder eben auch, als ich auf der Suche
359 nach Interviewpartner war, also ich musste feststellen, logopädische Gruppentherapien gibt es ei-
360 gentlich nicht wirklich, also nicht viel, ich konnte jetzt schlussendlich zwei Interviews führen und alle
361 anderen haben gesagt, ja eben die Ressourcen reichen nicht, oder sie haben zu wenig Klientel, die
362 das in Anspruch nehmen könnten oder, also ja, ganz verschiedene Gründe und ja, das finde ich ei-
363 gentlich noch schade irgendwie, ja.

364

365 SPEAKER_01: Ja, also ich weiss es nicht, ich hätte jetzt das Gefühl, es gäbe genug Klientel, die Frage ist
366 aber immer noch, es ist einfach so mega abhängig von der Krankenkasse, oder die Krankenkasse, das
367 zahlt und die Krankenkasse, dann zahlt sie vielleicht wieder neunmal und dann zahlt sie wieder nicht
368 mehr, aber ich denke jetzt gerade, wir haben jetzt gerade zum Beispiel in der Weiterbildung für Cog-
369 nitive Training, haben wir jetzt auch Logopäden gehabt. Die haben aber v.a. einzeln gemacht, aber ich
370 finde jetzt gerade bei einer Demenz ist Sprache mega wichtig und man könnte eigentlich praktisch
371 jeden in eine Logopädie einschicken, finde ich, um die Sprache halt möglichst lang zu halten (*Finan-*
372 *zierung & Bedarf*).

373

374 SPEAKER_02: Ja, ja, eben, aber ja, wenn dann halt gerade die Krankenkasse findet, ja nein, es bringt
375 nichts, dann ist es halt, ja, irgendwie schwierig, um da dann noch etwas machen zu können.

376

377 SPEAKER_01: Ja, also ich habe jetzt gerade einen ganz guten Bekannten, der das gleiche hat, der spe-
378 ziell eine Parkinson-Erkrankung hat mit grossen sprachlichen Einschränkungen und dort geht es ei-
379 gentlich auch immer darum, also, ja, dann wer zahlt eine Logopäde? Und was halt, was ich auch noch
380 finde, ist so ein bisschen, ich weiss es nicht, ich bin nicht Logopäd, aber zur Logopädie, halt einem
381 Einzelsetting ist halt recht anstrengend, das fordert jemand noch recht, oder? *Im Gruppensetting sa-*
382 *gen halt viele die Rückmeldung, man ist wie animiert durch die anderen, man ist viel mehr angeregt,*
383 *es fordert einem viel leichter, also es ist nicht so der Fokus auf einem selber, sondern es sind dann*
384 *vielleicht vier, fünf, sechs in der Gruppe und durch das sind sie viel mehr angeregt und, ja, ich weiss*
385 *auch nicht, darum finde ich das Gruppensetting eben auch noch sehr, sehr gut, also, dass man wirk-*
386 *lich halt sehr angeregt wird auch von den anderen und es ist nicht so der Fokus mehr, sondern es ist*
387 *nicht so der Fokus nur auf einem alleine (Vorteile Patient:in).*

388

389 SPEAKER_02: Ja, also meine persönliche Meinung dazu wäre, dass eigentlich das Beste eine Kombina-
390 tion zwischen Einzel- und Gruppentherapie wäre, weil, also schlussendlich geht es eigentlich, oder
391 sehe ich als Hauptziel einfach der Erhalt der Kommunikationsfähigkeit, der Sprechfreudigkeit und ein-
392 fach, dass es sicher nicht eben zu einem Rückzug kommt und ich finde, das kann man schon besser
393 erreichen eben im Gruppentherapie-Setting und im Einzelsetting wäre es dann mehr halt, dass man
394 auf wirklich die individuellen Bedürfnisse wirklich spezifisch eingehen kann, aber eben so wirklich
395 symptom-spezifisch arbeiten, ob jetzt das dann mega Sinn macht, ja, weiss jetzt auch nicht, also viel-
396 leicht schon ein bisschen, je nachdem, wie stark fortgeschritten die Erkrankung schon ist, aber ich
397 habe einfach das Gefühl, man kann so für das ganze Wohlbefinden eben und für die Kommunikation
398 in der Gruppentherapie eigentlich, ja, bessere Voraussetzungen schaffen, ist jetzt so meine Meinung.
399 Also ich denke, eine Kombination wäre ideal, ja.

400

401 SPEAKER_01: Also das denke ich eigentlich immer, das ist ja das gleiche, wie wenn ich mir vorstelle,
402 also wenn man jetzt keine sprachlichen Einschränkungen hat, also in einer Gruppe, in der ich mich
403 wohlfühle oder in der ich merke, ich bin vertraut in dieser Gruppe, die kennen mich, es ist jeder so
404 akzeptiert, wie er ist, sind auch wir, dass wir uns lieber um mich äussern, als wenn ich halt wie einge-
405 schüchtert bin oder du bist nur das Zweite daheim, das verstehe ich auch, ja, nach 40 Jahren, was sol-
406 len wir noch gross erzählen, oder? *Und die Geschichten bei den Patienten mit Demenz, die*

407 wiederholen sich, die vergessen und erzählen das 20 Mal am Tag die gleiche Geschichte und man mag
408 nicht mehr hören. Aber bei uns in der Gruppe ist das halt wie neu, die haben ja auch wieder verges-
409 sen, dass er das schon erzählt hat und dann ist man interessiert und wertschätzend und man hat
410 Freude und sagt, ah ja, sicher, und das fördert natürlich, dass man dann halt mehr spricht.

411

412

413 Ergänzung (angefragt per Mail):

414 Ja, es gab einen Grund. Da wir von der Krankenkasse finanziert werden, musste es ein evidenzbasier-
415 tes Angebot sein (also Studien vorhanden sein, die belegen, dass mit dieser Methode, bei Menschen
416 mit Demenz) ein besseres Resultat erzielt wird, als bei Menschen mit Demenz, welche diese Methode
417 nicht anwenden. Zudem müssen Weiterbildungen / Fortbildungen betr. diesem Angebotes vorhanden
418 sein, damit wir (Pflege) den Nachweis erbringen können, dass wir ausgebildetes Personal haben, die
419 eine Ausbildung zur MAKS Anwenderin/ absolviert haben (*Begründung*).

Anhang 8: Kodierung mit der Excel Tabelle

Person ID	Textausschnitt	Code	Kategorie	Zeilen
E-1	Auf der geriatrischen Akutstation in Spi Setting	E		17
E-1	Wir sind so organisiert, dass jeweils ein Häufigkeit, An	E		18,19
E-1	diese Gruppe findet dann jeweils am Vc Dauer pro Ein E	E		24,25
E-1	Es kommen zwischen fünf bis acht Pers Anzahl Teilnel	E		25,26
E-1	Solange sie auf der Station sind, versud Teilnahme	E		33-35
E-1	Aufgrund des verschärften DRGs in der vorgegeben; FF, E	E		35-39
E-1	Ja, im Rahmen vom DRG ist es ja so, da: Gruppentherz F	F		43-45
E-1	Mein Ziel ist vor allem, also eingangs w Teilhabe	B		50,51
E-1	Weil wenn er in der Gruppe ist, der Pat weitere (Diagn B, I	B, I		56-60
E-1	Ich kann meine Expertise, das was ich e Vorteile Thera I	I		71-75
E-1	und ich mache es eigentlich, ehrlich ges eigener Ansatz A	A		82-84
E-1	Und es ist immer so, dass eine Gruppe : Ablauf; Them C, E	C, E		84-87
E-1	Region, eindeutig ausschließlich regionl Themen	C		96
E-1	Ich habe mit Bildmaterial, das sich abso Material	C		96-99
E-1	Also es gibt immer zwei Angebote. Ich I eigener Ansatz A	A		104-108
E-1	Nein. Es ist Kommunikation, es ist Kom sprachlich/ko D	D		113-116
E-1	Solche Sachen kann ich sozusagen besc Vorteile Thera I	I		118-120
E-1	natürlich zwingend und sehr wichtig ist Vorteile Patier I	I		121-123
E-1	Ja, das ist vorgesehen, deshalb gibt es l vorgegeben	F		128-131
E-1	auf einer Akutgeriatrie sind ganz, ganz, Fähigkeiten P, J	P, J		149-151
E-1	Ja, absolut. Also es gibt Patienten, die immer noch au G	G		157 -160
E-1	also Gruppentherapien, da muss man s persönlich Le J	J		160-162
E-1	Ja, aber es ist ja Learning by Doing eind persönlich Le J	J		168
E-1	wie Sie vorhin gehört haben, habe ich e Bedürfnisse; I G, A	I G, A		168-173
E-1	Ja, da gibt es ja Angebote, Gruppenther fachlich Leitu J	J		182
E-1	ist es so, dass die Gruppentherapie mo Nachteile allg I	I		192-197
E-1	mehr über Gruppen bezogen auf die Er Nachteile allg I	I		203-205
E-1	aber es hat auch die andere Seite, dass Vorteile allger I	I		209-214
E-1	Nein, kenne ich nicht.	Vergleichbare L		230
E-1	Nein, das geht nicht. Die Angehörigen v Einbezug Ther K	K		255-258
E-2	Ich habe Ihnen ja schon vorausschriftlic Angebot	E		22-26
E-2	Wir haben im Spital intern, bei den Spit Interdisziplin L, J	L, J		27-31
E-2	Und so ist jetzt eigentlich die Situation, Häufigkeit	E		31,32
E-2	Wir sind aktuell vier Personen und das l Anzahl Teilnel	E		33,34
E-2	Wir sind aber auch immer daran intere: Interdisziplin L	L		34-38
E-2	Und die, das war ja noch eine Frage, die Gruppentherz F	F		38,39
E-2	Nein, nein, aber das hatten wir auch scl Gruppentherz F	F		44-48
E-2	Also wir machen aktuell die Verordnun Teilnahme	E		57
E-2	Ja, ganz klar. Ich denke, das ist wie auch Demenzart; D G	D G		70-71
E-2	Also ich muss da vielleicht noch etwas z weitere	B		71-74
E-2	wie sieht unser Angebot aus, werden w bestehende AA	AA		74-76
E-2	Und dann haben wir für uns, sprechen l Demenzstadi G	G		76-80

E-2	Wir haben auch Voraussetzungen defin Fähigkeiten P J	85-90
E-2	Genau. Oder halt dann sichergestellt se Einbezug Thei K	97-99
E-2	Ja, genau, als Begleitung. Einbezug Thei K	107
E-2	Ich denke, es sind so für uns drei wichti Kommunikati B	112-114
E-2	Dann sicherlich auch die Förderung von weitere B	114,115
E-2	Und was uns ganz wichtig ist, ist einfach Lebensqualiti B	115-117
E-2	Ich kann Ihnen sonst, also wir haben die weitere B	118-121
E-2	Genau, und wir arbeiten dort, also mein Ansätze für Di A	126,127
E-2	Das war eine Weiterbildung, also es ist Ansätze für Di A	131-137
E-2	Ich denke, dieses GRIPS-Konzept steht s Ansätze für Di A	142-150
E-2	Und dann sind so, das ROT ist ja noch s Ansätze für Di A	154,155
E-2	Also ich denke, das steht ja auch so etw Begründung A	155-157
E-2	Eben, das wäre sicherlich das Singen. U eigener Ansatz A	162-169
E-2	Ich denke wirklich so, dass ein gutes Ke Zusammenha H	178-184
E-2	Und dann natürlich die gängigen Therap bestehende AA	188-192
E-2	Von den Erfahrungen, die sie berichtet Stimmung H	214-216
E-2	Es war so ein schönes Wir, das entstand Vorteile Patie I	216-219
E-2	Und ich denke schon auch, Kontakt zu (Vorteile Patie I	223
E-2	Und da kommen dann die Angehörigen Einbezug Thei K	223,224
E-2	Ich denke, wir sind wirklich zum Schluss Vorteile allger I	230-235
E-2	Aber eine Grenze oder Nachteile, ich die Nachteile Pat I	237-241
E-2	Aber ich denke, ich könnte mir vorstellen fachlich Leitu J	243-245
E-2	Es braucht wahrscheinlich nochmal fast persönlich Le J	245-248
E-2	Man kann nicht Plan A im Kopf haben u persönlich Le J	254-256
E-2	es ist häufig eine Entlastung für Angehör Gewinn Angel K	268,269
E-2	Weil bei uns war dann häufig die Schwi sprachlich/ko D	267-270
E-2	Ich denke, das sind wirklich so diese Pu sprachlich/ko D	282-286
E-2	Dass man sich dafür hat, dass wirklich c Befindlichkeit D	286-288
E-2	Das ist dann wirklich ambulant. Setting E	300
E-2	Ich hätte von keiner Institution jetzt im Vergleichbare L	320-323
E-2	Aber ich denke, es ist halt, also bei uns Bedarf L	325-330
E-2	Ich denke, es ist halt auch das Umfeld. r Strukturen un J	343-346
E-2	Wenn man dann eigentlich in der Instit Interdisziplin: L	347-349
E-2	Und dann haben wir auch wieder das G Strukturen un J	349-354
E-2	Und das ist, wie Sie sagen es braucht h: Nachteile The I	361-364
E-2	Durch die Erfahrung. Genau. Ich denke, Vorteile allger I	369-372
E-2	Ja genau, ich denke den Ausschlag gibt, Begründung A	397-400
E-3	Ja, genau. Also grundsätzlich haben wir Angebot E	30-33
E-3	Wir haben fünf Tage geöffnet, also von Setting E	33-35
E-3	Wir haben Gruppen von circa acht bis z Anzahl Teilneh E	35-36
E-3	Wir sind so, dass unsere Pflegefachkräft fachlich Leitu J	45-51
E-3	Ja, die ist jeden Tag. Die ist von Montag Häufigkeit E	57
E-3	Leider ist es so, dass die meisten komm Teilnahme E	57,58
E-3	Und zwar ist es halt so, dass die Aufenth vorgegeben F	58-61
E-3	Ja, genau. Also bei Menschen mit Dem: Teilnahme E	66-70
E-3	Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Al: Teilnahme E	74
E-3	Und der andere ist halt auch, wie lange vorgegeben; r F, I	77-79

E-3	Also Grundvoraussetzung ist so, sie mü Fähigkeiten P, J, G	87-97
E-3	Das machen wir, das Pflegepersonal, zu Fähigkeiten P, J, F	101-106
E-3	Also einerseits denke ich, ganz wichtig i Teilhabe B	110-113
E-3	Dann sind es individuelle Ziele auch, als weitere B	113-118
E-3	Dann ist es halt auch wichtig, so die Sel weitere B	118-122
E-3	Also ich meine, die Sprache finde ich et Kommunka B	122-124
E-3	Also ich denke, man versucht, also wir l Ansätze für Di A	130-136
E-3	Also wo du bewusst Übungen machst, i Vorteile allger l	135-138
E-3	Das Ziel ist, die Fähigkeiten, die man ha Kommunikati B	145-149
E-3	Er hat sich auch geschämt. Und bei uns Vorteile Patie l	162-165
E-3	Und durch das Vertrauen in der Gruppe sprachlich/ko D	165-169
E-3	Und das denke ich schon, dass so ein gr Befindlichkeit D	174,175
E-3	Also in der Aktivierung teilweise so wir t Themen C	191-195
E-3	Im kognitiven Bereich versuchen wir m t Themen C	195-200
E-3	Ja und das können Gespräche sein, das Material; Akti C	200-203
E-3	Also die meisten, wir sind so von 8 bis 4 Dauer pro Ein E	208
E-3	also am Morgen zum Beispiel kommen Ablauf E	209-214
E-3	Ja, wir haben festgestellt, dass eigentlic Zusammenha H	226-233
E-3	Und wir haben festgestellt, vielmal ist e Zusammenha H	234-237
E-3	Also, es ist so, wenn jemand neu komm Bedürfnisse u G	261-268
E-3	Und dann ist es auch so, dass wir innerhalb des Tages G, E	269-276
E-3	Genau. Also das, denke ich, ist ein gros: vorgegeben F	282-286
E-3	Und dass es für die Angehörigen oftmal Schwierigkeit K	296-298
E-3	Und eigentlich sind die Angehörigen, w Beratung, Einl K	298-302
E-3	Es gibt, aber es gibt nur einmal im Jahr, Beratung K	309,310
E-3	Aber wir haben festgestellt, dass es hal Schwierigkeit K	311-315
E-3	Genau und es ist so, dass ich auch viel s Beratung, Gev K	320-324
E-3	Ja, das gibt es sehr sehr oft und viel. Als Schwierigkeit K	330-337
E-3	weil wir haben zu viele Patienten, die d Finanzierung L	350-353
E-3	der diese sprachlichen Schwierigkeiten sprachlich/ko D	355-359
E-3	Ja, also ich weiss es nicht, ich hätte jetzt Finanzierung; L	371-377
E-3	Im Gruppensetting sagen halt viele die Vorteile Patie l	387-393
E-3	Und die Geschichten bei den Patienten Vorteile Patie l	412-416
E-3	Ja, es gab einen Grund. Da wir von der l Begründung A	420-425